

Studiengang Psychomotoriktherapie

Bachelorarbeit

Gleichgewicht im Alter: Zusammenhänge zwischen Gleichgewichtsveränderungen und Partizipation.

Mögliche Ansatzpunkte in der Psychomotoriktherapie

Eingereicht von: Anne-Sophie Borner

Begleitperson: Christina Bär

Zweite Fachperson: Myrtha Häusler

Datum der Abgabe: 16.05.2025

ABSTRACT

Altern ist ein unumgänglicher Prozess. Mit zunehmendem Alter finden beim Menschen biopsychosoziale Veränderungen statt, welche Auswirkungen auf das alltägliche Leben haben. Da in der Schweiz nur wenige Psychomotoriktherapeut:innen im Seniorenbereich tätig sind, ist es von hoher Relevanz, die Altersgruppen unserer Klient:innen auszuweiten. In der vorliegenden Arbeit wird thematisiert, wie sich das Gleichgewicht im Alter verändert und welche Einflüsse sie auf die Partizipation im Alltag und in der Gesellschaft haben kann. Um Einblick in die Befindlichkeit von Betroffenen zu erlangen, wurden durch leitfadengestützten Interviews drei Seniorinnen befragt. Ziel der Befragung war es, herauszufinden, wie die Gleichgewichtsveränderungen die Betroffenen im Alltag, und spezifisch, die Partizipation im Alltag und in der Gesellschaft beeinflussen. Ein weiteres Ziel ist es, im Forschungsbereich erste psychomotorische Ansatzmöglichkeiten für Senior:innen anzudenken. Die Ergebnisse zeigen, dass bei den Befragten eine positive Befindlichkeit zum Alterungsprozess vorliegt. Die altersbedingten Veränderungen in den Körperfunktionen werden von den Befragten vor allem im visuellen und auditiven, sowie am Bewegungsapparat wahrgenommen. Herausgefunden wurde, dass die Gleichgewichtsveränderungen wenig Einschränkungen in der Teilhabe verursachen. Es zeigt sich, dass bei den Befragten gewisse Bedürfnisse bezüglich der Teilhabe vorhanden sind. Es werden zudem Wünsche angesprochen, bei denen alltägliche Tätigkeiten und Routinen solange wie möglich aufrecht erhalten werden möchten. Dazu gehören zum Beispiel das Autofahren oder der tägliche Spaziergang zur Bäckerei. Aus psychomotorischer Sichtweise, würden sich Settings anbieten, welche auf die individuellen Bedürfnisse der Klienten abzielen. Einen guten Ansatzpunkt dafür würde das motogeragogische Konzept von Marianne Eisenburger bieten.

Inhalt

1	Einleitung	1
1.1	Persönlicher Bezug	1
1.2	Heranführung an das Thema	1
1.3	Fragestellung.....	5
1.4	Ziel der Arbeit.....	5
1.5	Vorgehen/Methodenauswahl	5
1.6	Aufbau der Arbeit	5
2	Theoretischer Hintergrund	7
2.1	Alter(n), Gleichgewicht und Partizipation	7
2.1.1	Begriffserklärung zum Alter(n)	7
2.1.2	Begriffsabgrenzung zum Gleichgewicht	10
2.1.3	Partizipation aus Sicht der ICF	13
2.2	Natürlicher Alterungsprozess.....	16
2.2.1	Biologische Veränderungen	16
2.2.2	Psychische Aspekte des Alterns	19
2.2.3	Soziale Aspekte des Alterns	20
2.2.4	Aktiv/gesund Altern	22
3	Empirischer Teil.....	24
3.1	Leitfadengestütztes Interview	24
3.1.1	Entwickeln eines Interview-Leitfadens	24
3.1.2	Stichprobe.....	25
3.2	Ergebnisse.....	26
3.2.1	Interpretation	28
4	Diskussion.....	31
4.1	Beantwortung der Fragestellungen	31
4.2	Abschliessendes Fazit	32
5	Abbildungsverzeichnis	34
6	Literaturverzeichnis.....	34
7	Anhang	38

1 EINLEITUNG

1.1 PERSÖNLICHER BEZUG

In der Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin ist die gesamte Sinneswahrnehmung von hoher Relevanz. Die Wahrnehmung war für mich in den Vorlesungen jedoch nicht immer greifbar, da mir oft die genauen Vertiefungen und Erklärungen dazu fehlten. Mit der Altersgruppe der Senior:innen habe ich mich bisher nur vage auseinandergesetzt. Auf mich wirkten ältere Menschen schon immer sehr distanziert oder «weit entfernt». Damit meine ich, dass ich oft nicht verstand, warum sie anders sprechen und handeln als meine Eltern, Geschwister und ich. Daher habe ich mich oft von älteren Menschen distanziert und mich, wahrscheinlich bewusst, für einen Beruf entschieden, welcher sich primär nicht mit dieser Altersgruppe beschäftigt. In der Deutschschweiz sind Psychomotoriktherapeut:innen überwiegend in Regel- und Sonderschulen oder heilpädagogischen Institutionen angestellt. Aufgrund dessen zielt die Ausbildung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HFH) auf die Entwicklung und Thematik der Altersgruppe von Kindern, welche diese Schulen besuchen, ab (stand bis und mit 2025). Für mich stellt die vorliegende Arbeit eine Chance dar, mit einer für meine Berufskennnisse noch unbekanntem Altersgruppe in Kontakt zu kommen und mich mit einem berufsalitäglichen Thema, der Gleichgewichtsfähigkeit, auseinander zu setzen.

1.2 HERANFÜHRUNG AN DAS THEMA

Dass sich unser Körper und unser Geist im Laufe des Lebens verändert, ist eine Tatsache. Diese Arbeit orientiert sich am natürlichen Alterungsprozess. Dieser ist von Mensch zu Mensch individuell und gestaltet sich je nach Lebenslauf jedes Einzelnen. Medizinisch gesehen, setzen jedoch bei jedem Menschen im Verlauf des Lebens gewisse Abbauprozesse ein. Beide spielen für die Gleichgewichtsfähigkeit eine wichtige Rolle. Muskelkraft und Sinnesrezeptoren gehen verloren und es finden Abbauprozesse am Gleichgewichtsorgan statt (Huch & Jürgens, 2015; Nigg & Steidl, 2011). Jedoch ist nicht nur die Funktionsfähigkeit des Körpers betroffen. Die soziale Eingebundenheit oder Teilhabe kann sich aufgrund multifaktorieller Ereignisse einschränken. Abhängig davon ist, wie sich das Individuum an die Alterungsprozesse und deren möglichen Folgen anpassen kann.

«Im Alter bauen wir ab»: eine stereotypisierte Aussage. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO, 2016) erstellte erst kürzlich das Konzept des gesunden/aktiven Alterns, wobei es darum geht, die stereotypen Altersbilder aus den Köpfen der Gesellschaft zu lösen (WHO, 2016). Dies soll durch Aufklärung, wie Menschen im höheren Alter Vitalität, Partizipation, funktionale und psychische Gesundheit und das Wohlbefinden, wie auch die Lebenszufriedenheit aufrechterhalten können, erreicht werden (vgl. WHO, 2002). Wie der natürliche Alterungsprozess, ist das aktive Altern multifaktoriell bedingt. Ein aktiver Lebensstil ist dabei ein wichtiger Schutzfaktor. Dieser trägt zur Förderung von Wohlbefinden, sozialer Teilhabe und Selbstständigkeit bei (BAG, 2022; WHO, 2002). Ein nennenswerter Risikofaktor stellen

medikamentöse Behandlungen, aufgrund Multimorbiditäten im Alter, dar. Im zunehmenden Alter stellen sie zum einen eine Unterstützung zur Behandlung von Krankheiten dar, wirken sich zum anderen oft negativ auf das Gleichgewichtssystem aus und erhöhen das Risiko von Stürzen (ebd.). Eine Poly-medikation ist im Alter, aufgrund Multimorbiditäten, jedoch kaum wegzudenken.

In Verbindung mit dem Gleichgewicht und der Gleichgewichtsfähigkeit sind Stürze ein wichtiges Thema. Stürze treten sehr häufig bei älteren Menschen auf und jede Person kann eines Tages davon betroffen sein. Stürze zeichnen sich durch «...ein unerwartetes Ereignis, bei dem der Betroffene auf den Boden oder einer tieferen Ebene landet» (vgl. Becker, Hauer, Jorstad, Lamb & Todd, 2006 in Hörmann, Nikolaus, Schaaf & Walther, 2008) aus. Nach einer Erfassung der WHO (2007) stürzen weltweit 28-35% aller Personen über 65 Jahren mindestens einmal im Jahr. Diese Zahlen erhöhen sich mit ansteigendem Lebensalter. Nach der WHO (2007) erhöht sich die Zahl der Stürze mit dem zunehmenden Gebrechlichkeitsgrad (frailty level) einer Person.

Abbildung 1: Stürze im Laufe eines Jahres (BFS, 2024)

Das schweizerische Bundesamt für Statistik (BFS, 2024) befragte 2022 die Bevölkerung der Schweiz. Die Ergebnisse (vgl. Abbildung 1) zeigen, dass rund 25% der 75-84 Jährigen in der Schweiz mindestens einmal im Jahr stürzen, bei den über 85 Jährigen sind es bereits 31%.

Stürze können oft Vorbote für Infektionen oder Zeichen von fortschreitenden Problemen, wie einer chronischen Krankheit oder altersbedingten Veränderungen, sein (Nigg & Steidl, 2011). Zudem schränken sie einen Menschen meist in seiner Selbstständigkeit ein und können zu schweren körperlichen, wie und psychischen Beschwerden führen (Hörmann et al., 2008; Freiberger & Schlee, 2016). Die Ursache von Stürzen im Alter können ihren Ursprung in der Angst vor Stürzen, der körperlichen Funktionsfähigkeit oder im Abbau der psychischen Funktionen haben (Freiberger & Schlee, 2016). Ein weiterer Grund kann ebenfalls die Einnahme mehrerer rezeptpflichtiger Medikamente aufgrund Multimorbiditäten sein (Modreker & von Renteln-Kruse, 2009; Trabert, 2025). Die sich daraus entwickelnde Sturzangst ist bei Menschen über 65 Jahren weit verbreitet. «Sturzangst beschreibt die Furcht, bei üblicher, gewohnter Fortbewegung und/oder Alltagsaktivitäten einen Sturz zu erleiden, unabhängig von einer vor

angegangenen Sturzerfahrung» (Bruderer-Hofstetter & Knuchel-Schnyder, 2023, S.2). Sie umfasst die damit verbundenen Ängste, (erneut) zu stürzen, nicht mehr allein aufstehen zu können, sich zu verletzen, hospitalisiert zu werden und dem daraus resultierenden Autonomieverlust.

Die ICF (international classification of functioning, disability and health) hilft in fachspezifischen Bereichen, einen Menschen in einem bio-psycho-sozialen und dynamischen Prozess zu betrachten. Darin sind die Bereiche der Teilhabe und Aktivität verankert. «Eine Behinderung liegt nach dem Konzept der ICF vor, wenn die Funktionsfähigkeit beeinträchtigt ist. Dementsprechend kann bspw. eine Beeinträchtigung der Mobilität in Kombination mit fehlender Barrierefreiheit eine Behinderung darstellen.» (REHADAT, 2023, S.2). Im Sinne der vorliegenden Arbeit stellt der natürliche Alterungsprozess im Gleichgewicht einen Abbau dar, welcher sich negativ auf die Aktivität und die Teilhabe der Person auswirken kann.

Partizipation ist ein Menschenrecht und sollte daher immer für jeden Menschen zugänglich sein. Das Zentrum für Gerontologie der Universität Zürich (2007) beschreibt unter dem Begriff der Teilhabe die «Teilnahme einer Person oder einer Gruppe an Entscheidungsprozessen oder Handlungsabläufen, die in über geordneten Strukturen oder Organisationen stattfinden» (S.3) und die «Beteiligung, Teilhabe, Teilnahme, Mitwirkung, Mitbestimmung, Einbeziehung.» (ebd.). In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe Teilhabe und Partizipation als Synonyme verwendet.

Nach und nach verlieren Menschen im Alter an Teilhabe. Der Auslöser kann bereits der Austritt aus der Berufstätigkeit und der somit erfolgende Eintritt ins Rentenalter sein (Hagen, Motel-Klingebiel, Simonson, & Vogel, 2013). In Hinblick auf das Forschungsthema wird davon ausgegangen, dass natürliche, degenerative Prozesse von Körperfunktionen- und Strukturen die soziale Teilhabe von älteren Personen einschränken. Teilhabe stellt im Alter eine hohe Wichtigkeit dar, vor allem, weil sie gesundheitsfördernd wirkt (BAG, 2019). Menschen, welche sich im Alter weiterhin engagieren und vor allem den sozialen Kontakte pflegen, sind gesünder und weisen eine höhere Lebenszufriedenheit auf (ebd.). Das BAG beschreibt in seiner Broschüre für gesundes Altern (2019), dass intrinsische Motivation zum Engagement durch attraktive Angebote gefördert werden sollte. Partizipation ist wichtig, weil: «Die Lebensqualität im Alter hängt massgeblich davon ab, inwieweit ältere Menschen in ein soziales Netzwerk eingebunden sind und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Soziale Teilhabe wirkt der Vereinsamung und damit möglichen psychischen Erkrankungen entgegen» (BAG, 2019, S.34).

Die Psychomotoriktherapie wird in der Deutschschweiz überwiegend in regel- oder heilpädagogischen Schulen angeboten. Vereinzelt ist sie in kinderpsychiatrischen Einrichtungen oder Kinderspitälern vertreten. Menschen im erwachsenen- und im höheren Alter entsprechen in der deutschschweizerischen Region nicht der typischen Klientel der in der Psychomotorik. Anders ist es in der Westschweiz, wobei Therapien von Selbstständigen Therapeut:innen angeboten werden (vgl. Psychomotorik Schweiz, 2025). Ebenso sind Länder wie die Niederlande, Frankreich und Dänemark auf dieses Klientel spezialisiert. Marianne Eisenburger entwickelte das Konzept der Motogeragogik, welches auf die Arbeit mit

Menschen in Pflegeheimen abzielt (Eisenburger & Zak, 2019). Es beinhaltet überwiegend die Thematik, älteren Menschen «verstanden werden» zu vermitteln und ihre Bedürfnisse wahrzunehmen, zu respektieren und zu achten. Dabei spielt Empathie eine wichtige Rolle (Eisenburger & Zak, 2019; Fischer, 2024). Durch Bewegung und Materialerfahrung soll die Eigenaktivität angeregt werden, um dem Menschen sein Können neu zu vermitteln und spüren zu lassen. Die vorliegende Arbeit möchte der Befindlichkeit und den Bedürfnissen der Menschen ausserhalb von Alters- und Pflegeheimen ein offenes Ohr bieten.

1.3 FRAGESTELLUNG

In der vorliegenden Arbeit wird der Zusammenhang zwischen den altersbedingten Veränderungen des Gleichgewichtes und der Partizipation untersucht. Zum einen soll dabei der aktuelle Forschungsstand bezüglich dieses Zusammenhangs festgestellt werden. Andererseits soll durch Interviews herausgefunden werden, wie es mit diesem Zusammenhang in der Realität steht. Daraus resultieren zwei Fragestellungen:

1. Wie stellt sich, gemäss ICF, der Zusammenhang zwischen altersbedingten Veränderungen der Gleichgewichtsfähigkeit auf die Partizipation von Menschen im höheren Alter dar?

2. Gibt es Bedürfnisse im Bezug auf die Teilhabe, welche Menschen mit einer Gleichgewichtsunsicherheit haben und könnte die Psychomotoriktherapie daran ansetzen?

1.4 ZIEL DER ARBEIT

Die Arbeit stellt eine Annäherung an eine Forschungslücke dar. Es sollen vor allem praktizierende Psychomotoriktherapeut:innen in der Deutschschweiz erreicht und zum Nachdenken angeregt werden. Ziel ist es, Licht auf eine neue und potenzielle Klientel in der Psychomotoriktherapie zu werfen. Dazu gehören sollen Ansatzpunkte für eine mögliche Umsetzung angedacht werden. Zudem möchte durch die Stimmen von Befragten, ein Einblick in die subjektive Empfindung von Alterungsprozessen und Teilhabe eröffnet werden.

1.5 VORGEHEN/METHODENAUSWAHL

Der erste Teil beinhaltet den aktuellen Forschungsstand der Thematik dieser Arbeit. Dafür wurde eine Literaturrecherche getätigt, um die Themen des Gleichgewichtes, des Alter(n)s und der Partizipation zu erläutern und deren Zusammenhang darzustellen. Für den empirischen Teil wurde ein Interviewleitfaden, angelehnt an den ersten Teil, erstellt. Die Stichprobe setzte sich aus drei ausgewählten Personen, im Alterssegment von 83 bis 97 Jahren zusammen. Ziel der Interviews war es, die subjektive und individuelle Befindlichkeit bezüglich des Alterungsprozesses und der Gleichgewichtsveränderungen auf die Partizipation der Befragten zu erkunden. Zudem wollte die Forschende herausfinden, ob es diesbezüglich Wünsche und Bedürfnisse bei den Befragten gibt, welche in einer psychomotorischen Sichtweise umgesetzt werden könnten.

1.6 AUFBAU DER ARBEIT

Nach der vorliegenden Einführung folgt ein theoretischer Hintergrund zum aktuellen Forschungsstand der Forschungsthematik. Den ersten Teil des zweiten Kapitels bildet eine Einführung in die Grundbegriffe des Alter(n)s, des Gleichgewichtes und der Partizipation. Die Begriffe Alter und Altern werden unterschieden und erklärt. Zudem wird das Feld der Gerontologie (Altersforschung) erläutert. Im Beschrieb des Alter(n)s findet sich ein kurzer Teil zur Motogeragogik. Darin werden die wichtigsten Handlungsweisen und Kerninhalte beschrieben. Weiter wird das Gleichgewicht in seinen Begrifflichkeiten

differenziert. Dabei wird ersichtlich, dass die Begriffsbildung des Gleichgewichtes nicht einheitlich und sehr vielseitig ist.

In einem zweiten Teil werden Aspekte des natürlichen Alterungsprozess des Menschen erläutert. Dabei wird auf die Veränderung der Gleichgewichtsfähigkeit in Bezug auf die körperlichen, sozialen und psychischen Aspekte eingegangen. Abschliessend zum theoretischen Hintergrund wird das Konzept des aktiven und gesunden Alter(n)s erklärt und aufgezeigt, welche Rolle die Gleichgewichtsveränderungen, bei der Erreichung dessen, spielen.

Der praktische Forschungsteil der vorliegenden Arbeit umfasst eine theoretische Einführung in die Forschungsmethode des qualitativen Leitfadenterviews. Hier werden die dazu relevanten Forschungsschritte erläutert. Weiter werden die erhobenen Daten als Ergebnisse festgehalten und interpretiert.

In einem letzten Schritt folgt eine Diskussion und die Beantwortung der Fragestellungen. Abschliessend folgt ein Fazit, wobei der Forschungsprozess und -thematik von der Verfasserin reflektiert werden.

2 THEORETISCHER HINTERGRUND

2.1 ALTER(N), GLEICHGEWICHT UND PARTIZIPATION

Der erste Teil des theoretischen Hintergrundes befasst sich mit den Begriffserklärungen und -abgrenzungen im Bereich des Alter(n)s und des Gleichgewichts. Diese dienen zur Erläuterung und zum Grundverständnis der Thematik. Im Bereich des Alter(n)s wird die Gerontologie und Motogeragogik vorgestellt. Weiter wird das Gleichgewicht in der Begriffsbildung differenziert und anschaulich erklärt. Im Zusammenhang damit werden die organischen Strukturen und Funktionen des Gleichgewichtsystems erläutert. Abschliessend wird darauf eingegangen, wie der Partizipationsbegriff in der ICF verankert, und wann ein Mensch nach dem Modell der ICF funktional gesund ist.

2.1.1 BEGRIFFSERKLÄRUNG ZUM ALTER(N)

Alter

Nigg und Steidl (2011) unterscheiden das kalendarische, das biologische und das subjektive Alter. Das kalendarische Alter ist mit dem Austritt aus der Berufswelt verknüpft. Dabei ist das Alter an eine Jahreszahl (meist zwischen 60-65 Jahre) und eine gesellschaftliche Regelung (Bezug der Altersrente) gebunden. Unter dem biologischen Alter werden die biologischen Vorgänge im menschlichen Körper verstanden (ebd.). Das biologische Alter informiert also über den aktuellen Gesundheitszustand und die Belastbarkeit eines Menschen (Huch & Jürgens, 2015). Zuletzt beschreiben Nigg und Steidl (2011) das subjektive Alter, beziehungsweise Altersleben. Wie es der Name verrät, wird das subjektive Empfinden eines jeden Individuums umschrieben. Jeder Mensch bringt seinen eigenen Lebenslauf mit individuellen Ereignissen wie Schicksalsschläge, Krankheiten, Familiengründung usw. mit sich. Huch und Jürgens (2015) beschreiben diesen Aspekt als «Soziales Alter(n)» (S. 448). Die Empfindungen, welche hinter diesen Ereignissen stehen, sind ebenfalls von Person zu Person verschieden. Daher ist das eigene Gespür von «alt sein» oder «nicht alt sein» höchst individuell. Auch Lehr (2006) betont die Individualität des Alterungsprozesses und schreibt dem chronologischen bzw. kalendarischen Alter wenig Aufmerksamkeit zu. Heyl & Wahl (2015) beschreiben das «Alter» als eine soziale Kategorie, worin wir Menschen, bereits im Mutterleib, eingeordnet werden.

Alters-Kategorien

Wie alt man ist, korreliert nicht immer damit, ob man sich alt fühlt. Damit man in der Theorie trotzdem einen Anhaltspunkt hat, in welchem Altersspektrum sich die Personen befinden, wurden Alterskategorien erstellt. Die Weltgesundheitsorganisation hat eine Einteilung in vier Alterskategorien vorgenommen (WHO, 2002):

- 60-75 Jahre: Ältere Menschen
- 75-90 Jahre: Alte
- Über 90 Jahre: Hochbetagte
- 100 und mehr Jahre: Langlebige

Die Einteilungen sind, je nach Verfasser, unterschiedlich aufgeteilt. Meinel et al. (2018) nehmen in der Sportmotorik folgende Gruppierungen für ältere Menschen vor:

- Spätes Erwachsenenalter: 45./50. Bis 60./70. Lebensjahr.
- Späteres Erwachsenenalter: ab 60./70. Lebensjahr.

Altern

Altern ist ein Prozess, welcher komplex, individuell und unvermeidbar ist (Nigg & Steidl, 2011). Altern beginnt schon vor der Geburt im Mutterleib. Tag für Tag werden wir als Individuum älter, ohne dies verhindern zu können (Huch & Jürgens, 2015). Durch biologische, psychologische, soziologische und ökonomische Einflüsse werden höchst individuelle Lebensverläufe geschaffen. Demnach gestaltet sich der Prozess des Alterns von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Huch und Jürgens (2015, S. 446) beschreiben vier charakteristische Kriterien des Alterns:

- Alterungsvorgänge sind universal und gelten für alle höheren Lebewesen.
- Alterungsprozesse sind irreversibel.
- Alterungsprozesse sind, im Sinne einer verminderten Anpassungsfähigkeit, schädlich für das Individuum.
- Alterungsprozesse sind biologisch-genetisch vorbestimmt und durch Schonung nicht verhinderbar.

2.1.1.1 WISSENSCHAFT DES ALTER(N)S

Das Zentrum für Gerontologie der Universität Zürich spezialisiert sich auf die Forschung vom und ums Alter(n). Die Gerontologie ist die Wissenschaft des alten Menschen (Ignatzi & Kühnert, 2019). Im Fokus der Forschung steht der Prozess des Alterns, wobei nicht nur die sich verändernden biologischen und medizinischen, sondern auch die soziologischen, psychologischen und pflegerischen Aspekte miteinbezogen werden (Heyl & Wahl, 2015; Huch & Jürgens, 2015; Nigg & Steidl, 2011). Daher wird auch von einer Wissenschaft der Mehrdimensionalität gesprochen, welche einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt. Die Aussage: «Es gibt «den» alten Menschen nicht. Zwar altern alle, aber jeder und jede eben auf höchst individuelle Weise» nach Nigg und Steidl (2011, S.15), beschreibt die Forschungsarbeit passend. Die Gerontologie verfolgt verschiedene Ansätze, welche auf eine gezielte Einflussnahme auf den eigenen Alterungsprozess abzielen. Mithilfe der Ansätze sollen das Auftreten von Defiziten und Abbauprozessen, sowie typischen Risiken im Alter hinausgezögert, vermieden oder rückgängig gemacht werden (Nigg & Steidl, 2011). Es wird zwischen dem biologischen, medizinischen, pflegerischen, verhaltenswissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Ansatz unterschieden. Die verschiedenen Ansätze, welche die Gerontologie verfolgt, ermöglichen es, den Menschen ganzheitlich und nicht nur in einem medizinischen Aspekt zu erfassen. Die Verfasserin sieht in der genannten Ganzheitlichkeit einen Zusammenhang zur Psychomotoriktherapie. In der psychomotorischen Arbeit wird der ressourcenorientierte und ganzheitliche Ansatz immer wieder betont. Man könnte diese Gemeinsamkeit von gerontologischen und psychomotorischen Handlungsweisen als Grundstein einer kooperativen Arbeit sehen.

Altern stellt zusammenfassend einen individuellen und vom Lebenslauf abhängigen Prozess dar, von welchem jeder Mensch betroffen ist. Der Prozess des Alterns wird biologisch, soziologisch, psychologisch und ökologisch beeinflusst, wobei eine genetische Vorbestimmung miteinspielt. Es gibt nicht «den alten Menschen», da auch das subjektive Empfinden zum eigenen Alter nicht ausser Acht gelassen werden darf.

2.1.1.2 MOTOGERAGOGIK

In der Einleitung der vorliegenden Arbeit wurden bereits erste Kerninhalte der Motogeragogik erläutert. Sie basiert, wie auch die Psychomotorik, auf einem ganzheitlichen Ansatz, wobei die Persönlichkeitsförderung durch Bewegung im Zentrum steht (vgl. Möllers, 2015, S.134). Die Bedeutung des Begriffs Motogeragogik setzt sich aus der Kurzform der Motorik und dem Begriff der Geragogik, was ein Teilgebiet der Pädagogik beschreibt, zusammen. Das Konzept von Marianne Eisenburger richtete sich ursprünglich an ältere und vitale Menschen. Sie erweiterte es so, dass in einem Pflege- und Altersheim wohnende Menschen daran teilhaben können. Diese Menschengruppen haben meist an sehr viel Selbstständigkeit und dadurch an Eigenaktivität verloren. Mittels psychomotorischer Unterstützung möchte man ihnen wieder mehr Lebensgefühle ermöglichen und versuchen, Bewegungseinschränkungen zu überwinden. Für die ganzheitliche Förderung wird angestrebt, dass jeder Mensch als einzelnes Individuum mit seinen individuellen Ressourcen betrachtet wird. Dabei haben Erfolgserlebnisse einen hohen Stellenwert für das aktive «Dranbleiben» und die Aufrechterhaltung, wenn nicht sogar die Weiterentwicklung der Fähigkeiten (Eisenburger & Zak, 2019; Möllers, 2015).

2.1.2 BEGRIFFSABGRENZUNG ZUM GLEICHGEWICHT

Entwicklung des motorischen Gleichgewichts:

Lensing-Conrady (2001) betont die zwei wirkenden Kräfte der Erde: die Schwerkraft und die Erdrotation. Der Ursprung des Gleichgewichts werde in der Phylogenese des Menschen sichtbar. Damit ein aufrechter Gang errungen werden konnte, musste das vestibuläre System, durch stetige Provokation der wirkenden Kräfte differenziert werden, um schlussendlich den aufrechten Gang erlangen zu können (ebd.). Frings & Müller (2019) betonen ebenfalls die Bedeutung der Gravitationskraft. Die Natur, oder die Evolution, verschaffte den Lebewesen gewisse Sensoren, welche Statozysten genannt werden. Sie ermöglichen es vielen Lebewesen, zu erkennen, wo oben und unten ist. Die Sensoren verfügen über kleine Kalksteinchen und sind mit Sinneshärchen ausgestattet. Diese reagieren mit neuronalen Reizen auf jegliche Bewegungen. Dadurch kann sich das Individuum ein Bild von der aktuellen Raumlage verschaffen (ebd.).

Gleichgewicht – motorisches und seelisches

Zum einen verfügen wir Menschen über ein motorisches Gleichgewicht, wobei, wie bereits erwähnt, Kräfte auf unseren Körper wirken und wir uns ihnen entgegen unbewusst aufrichten. Zudem beinhaltet das Gleichgewicht eine komplexe organische Struktur, aus zusammenarbeitenden Nervenbahnen und Sinneswahrnehmungen, welche es uns ermöglicht, uns im Raum und der Raumlage zu orientieren (Kiesling, 2017; Zimmer, 2012).

Zum anderen verwenden wir den Begriff des seelischen Gleichgewichts, welches die Ausgeglichenheit und Ausgewogenheit unserer Innenwelt (z.B. Emotions- und Stressregulation, Achtsamkeit, etc.) beschreibt. Man zielt dabei auf die Verfassung der Psyche ab, wobei oft vom Begriff der «Resilienz» oder der psychischen Widerstandsfähigkeit in Lebenskrisensituationen gesprochen wird (Heyl & Wahl, 2015). Resilient sein bedeutet, die Fähigkeit zu haben, Lebenskrisen adäquat bewältigen zu können. Mit adäquat meint man, sich von der Krise unbelastet zu zeigen und sich nicht von der Krise überrollen zu lassen. Weiter ist die schnelle Erholung vom Ereignis und eine Anpassungsfähigkeit des Verhaltens auf neue Situationen ein Merkmal von Resilienz (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015).

Gleichgewichtsfähigkeit

Meinel und Schnabel (2018, S. 225) verstehen unter der Gleichgewichtsfähigkeit: » [...] die Fähigkeit, den gesamten Körper im Gleichgewichtszustand zu halten oder während und nach umfangreichen Körperverlagerungen diesen Zustand beizubehalten beziehungsweise wiederherzustellen.« Sie unterscheiden zwischen dem statischen und dem dynamischen Gleichgewicht, welche die Fähigkeiten der Erhaltung des Gleichgewichts in Ruhe, sowie in Bewegung beschreiben (ebd.). Hirtz (2015) erwähnt zusätzlich das Objektgleichgewicht, welches uns befähigt, Materialien, wie z.B. ein Stab in der Hand oder einen Ball auf dem Kopf, zu balancieren.

Gleichgewichtssinn

Der Gleichgewichtssinn wird nach Rosenkötter (2021, S. 173) wie folgt beschrieben: «Der Gleichgewichtssinn (vestibuläres System) ist das dritte System der Körperwahrnehmung. Er arbeitet als eine Empfindung der Schwerkraft und schützt den Körper vor dem Fallen. Er erkennt die Lage von Kopf und Körper im Raum (Körperhaltung) und kontrolliert die Bewegung, die Beschleunigung und die Orientierung im Raum.» Rosenkötter setzt bei seiner Definition den Gleichgewichtssinn, dem vestibulären System (vgl. unten) gleich.

Vestibuläres System oder Gleichgewichtssystem

Das Vestibuläre System bildet den Kern des Gleichgewichtsinns und besteht aus dem Vestibulärorgan, dem 8. Hirnnerv (Nervus Vestibulocochlearis) und den Hirnnervkern-Gebieten sowie Kortex-Arealen im Hirn, welche für die Verarbeitung der vestibulären Reize zuständig sind. Das Vestibuläre System ist für die Wahrnehmung von Kopfbewegungen und zusätzlich für die Stabilisierung der Körperhaltung zuständig (Bender, Feddersen, Fesl & Rémi, 2018; Nacke, 2013). Gehört neben dem Tast-, dem Geruchs- und dem Geschmackssinn, zu den Basalsinnen (Hülshoff, 2022). Diese werden beim Fetus bereits vor der Geburt im Mutterleib entwickelt und beansprucht. Dadurch, dass der Mensch in der frühen Kindheit die Welt mit seinem Körper erkundet, prägen uns die Basalsinne emotional stark (Hülshoff, 2022; Kiesling, 2017). Ayres (2002, zitiert nach Zimmer, 2012, S. 128) beschreibt es als «alles vereinendes Bezugssystem» und betont, dass «...alle anderen Arten von Empfindungen werden unter Bezug auf diese grundlegende vestibuläre Information verarbeitet.»

Zusammenfassend gibt es nicht «die eine Definition» für das Gleichgewicht. Anhand der oben ausgeführten Begriffe hält die Verfasserin Folgendes fest:

- Man unterscheidet zwischen dem motorischen und dem seelischen/psychischen Gleichgewicht.
- Das motorische Gleichgewicht hat eine organische Struktur (Vestibulärorgan), welche Teil des vestibulären Systems ist.
- Das vestibuläre System hat die Aufgabe, vestibuläre Informationen zu verarbeiten und befähigt unserem Körper, den Gleichgewichtszustand, in dynamischer sowie statischen Bewegung, aufrecht zu erhalten.
- Der Gleichgewichtssinn ist Teil des vestibulären Systems. Er ermöglicht es uns, Empfindungen unserer Körperspannung, der Körperhaltung und der Lage im Raum zu erfahren.

In der vorliegenden Arbeit wird oft von der «Gleichgewichtsunsicherheit» die Rede sein. Damit meint die Verfasserin zum einen ein subjektives Empfinden und eine effektive motorische Unsicherheit der betroffenen Person.

2.1.2.1 STRUKTUR UND FUNKTION DES GLEICHGEWICHTORGANS

Das Gleichgewichts-/Vestibulärorgan befindet sich beim Menschen im Innenohr und ist auf beiden Schädelseiten vorhanden (Bender et al. 2018; Lensing-Conrady, 2001). Es besteht aus drei Bogengängen, welche die Drehbeschleunigung des Kopfes messen. Sie sind mit einer Flüssigkeit gefüllt und zusätzlich mit feinen Haaren als Sinneszellen ausgestattet. Die drei Bogengänge stehen senkrecht zueinander. Je nachdem, wie sich die Lage von Körper und Kopf verändert, schwingen die Flüssigkeiten in den Bogengängen mit. Somit ist bei einer Umlagerung immer mindestens eine der drei Flüssigkeiten in Bewegung. Durch die Bewegung der Flüssigkeit, wird bei den Sinneszellen ein Reiz erzeugt. Es entstehen elektrische Signale, welche durch den zugehörigen Hirnnerv (Nervus Vestibulocochlearis (VIII)) zu den Verarbeitungszentren im Hirnstamm weitergeleitet werden (Lensing-Conrady, 2001). Die Reize werden ebenfalls zu den Augennervkernen geleitet, um trotz Kopfbewegungen ein stabiles Blickfeld, beibehalten zu können. Die Funktion des Hirnnervs dient der sensorischen Versorgung des Innenohres und der Vermittlung von Sinnesreizen aus dem Vestibulärorgan, welche dem Gehirn jederzeit Informationen über die Körperlage und -bewegung vermitteln.

Abbildung 2: Struktur des Vestibulärorgans (Lensing-Conrady, 2001)

Neben den Bogengängen besteht der Gleichgewichtssinn aus den Makulaorganen, Utriculus und Sacculus. Diese sind mit einer gallertartigen Masse ausgestattet, in welcher sich Sinneshärchen einbetten (Hülshoff, 2022, S.101). Zudem befinden sich kalkartige Steinchen in der Masse, welche als Otolithen bezeichnet werden. Sie richten sich, bei Vor- und Rückwärtsbewegungen des Kopfes, der entsprechenden Richtung aus, wobei sich die Sinneshärchen in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Die Makulaorgane erkennen somit Beschleunigungs- und Translationsbewegungen, welche bei uns Menschen im Alltag, zum Beispiel beim abrupten Stoppen eines Fahrzeugs oder beim Hinauf- und Hinunterfahren mit dem Fahrstuhl, wahrgenommen werden (Bender et al. 2018; Hülshoff, 2022). Nebst den vestibulären Informationen nehmen visuelle und sensible Informationen (Tiefensensibilität) Einfluss auf das Gleichgewicht. So ermöglicht es uns Menschen, wahrzunehmen, ob und wie (schnell, langsam, vorwärts, rückwärts, vertikal oder horizontal) wir in Bewegung sind (vgl. Kiesling, 2017, S.15).

2.1.2.2 BEDEUTUNG DER GLEICHGEWICHTSFÄHIGKEIT

Die Sinnessysteme funktionieren beim Menschen nicht isoliert voneinander. Daher ist das Zusammenspiel aller Sinne von hoher Relevanz. Um sich im Raum und der Lage orientieren zu können, sind wir Menschen auf das vestibuläre System angewiesen. Zudem benötigt der Körper Informationen vom visuellen, auditiven und taktil-kinästhetischen System. Durch die Schwerkraft und mithilfe der visuellen Wahrnehmung, macht sich das vestibuläre System eine Vorstellung davon, wo oben und unten ist. Dafür muss zwingend die Vorstellung der eigenen Körperlage mitintegriert werden. Die Augen wandern bei jeder Kopfbewegung mit oder fixieren einen Punkt. Es entsteht für den Menschen ein Bild, wobei uns die Welt als statisch vorkommt, auch wenn wir dabei in Bewegung sind (beispielsweise beim Gehen). Das Fehlen einer stabilen Körperhaltung kann ein verschwommenes Sichtfeld oder Schwierigkeiten im Verfolgen von Objekten mit den Augen, nach sich ziehen (Hottinger & Kesper, 1992; Kisch & Pauli, 2022). Bereits beim Versuch, mit geschlossenen Augen auf einem Bein zu stehen, werden wir feststellen, dass es uns die Aufgabe schwerer fällt, als wenn die visuelle Kontrolle gegeben ist. Das liegt daran, dass zirka 80% der Raum-Lage Wahrnehmung durch das visuelle System erfasst werden (Hottinger & Kesper, 1992). Durch das Richtungshören können wir uns ebenfalls im Raum orientieren. Dabei unterstützt uns das taktil-kinästhetische System, indem die Körperlage adäquat der Umwelt angepasst wird (Lienert et al., 2019; Rosenkötter, 2021). Die Sinnesorgane des vestibulären und auditiven Systems liegen nahe beieinander, da sie sich ursprünglich aus derselben Struktur entwickelt haben. Sie besitzen beide Anteile am 8. Hirnnerv (Hottinger & Kesper, 1992). Die Vestibulariskerne im Hirnstamm erhalten somit nicht nur vestibuläre, sondern auch auditive Informationen, wobei diese koordiniert werden. Aus diesem Grund kann es sein, dass bei Personen mit eingeschränktem Gehör häufiger Gleichgewichtsprobleme auftreten.

2.1.3 PARTIZIPATION AUS SICHT DER ICF

Der Begriff der Partizipation oder auch Teilhabe wurde bereits in der Einleitung der vorliegenden Arbeit definiert. Das Modell der ICF ist ein wesentlicher Teil der psychomotorischen und fachübergreifenden Arbeit. In diesem Abschnitt wird kurz auf den Zusammenhang zwischen dem Alterungsprozess, des Gleichgewichts und der Partizipation eingegangen.

Die ICF ist eine Erweiterung der ICD und ermöglicht es Fachpersonen, eine einheitliche Sprache sprechen zu lassen, wenn es um die Beeinträchtigung von Körperfunktionen und -strukturen, der Aktivität oder Teilhabe einer Person aufgrund eines Gesundheitsproblems geht. Die ICF kommt dann zum Einsatz, wenn ein Gesundheitsproblem nach ICD vorliegt (WHO, 2001).

Ein Leitsatz der ICF ist, dass Gesundheit nicht bloss die Abwesenheit von Krankheit darstellt. Daraus resultiert der Einbezug der Bereiche Partizipation und Aktivität. Eine Person gilt nach ICF als funktional gesund, wenn (WHO, 2001):

1. ihre körperlichen Funktionen (einschliesslich des geistigen und seelischen Bereichs) und ihre Körperstrukturen allgemein anerkannten Normen entsprechen.

2. sie all das tut oder tun kann, was von einem Menschen ohne Gesundheitsproblem (im Sinne der ICD) erwartet wird.
3. sie zu allen Lebensbereichen, die ihr wichtig sind, Zugang hat und in sich in diesen Lebensbereichen in der Weise und dem Umfang entfalten kann, wie es von Menschen ohne Beeinträchtigung der Körperfunktionen, -strukturen oder Aktivitäten erwartet wird.

Mit der Annahme aus dem Abschnitt Alter(n), dass Alterungsprozesse, im Sinne einer verminderten Anpassungsfähigkeit, schädlich für das Individuum sind, entspricht ein alternder Mensch nicht den oben genannten Aufzählungspunkten. Die Recherche zeigt zudem mehrere Risikofaktoren, wie den Abbau von Organstrukturen (im Sinne einer Schädigung nach ICF), die Polymedikation, die möglichen Entwicklung einer Sturzangst und die vermehrte Aussetzung von Krisensituationen. Daraus können psychische, soziale und körperliche Einbußen und folgend ein oder mehrere Gesundheitsproblem(e) nach ICD resultieren. Da die ICF Umwelt- und Personenbezogene Faktoren beinhaltet, ist bei dieser Aussage jedoch Vorsicht geboten, weil jede Person über unterschiedlich ausgeprägte Schutzfaktoren wie Resilienz, einen aktiven Lebensstil oder soziale Eingebundenheit etc. verfügt.

In der folgenden Tabelle finden sich nach der Forschungsthematik ausgewählte Bereiche der ICF aus den Komponenten Körperfunktionen, Partizipation und Aktivität¹. Der erste Teil der Tabelle dient dem Leser dazu, sich ein Bild davon zu machen, worin ein Mensch bezüglich seiner Gleichgewichtsfähigkeit beeinträchtigt sein/werden kann. Der zweite Teil der Tabelle stützt sich auf die Komponenten der Aktivität und Partizipation. Dabei wurden Bereiche ausgewählt, welche sich vor allem an den bereits genannten Risiko- und Schutzfaktoren, sowie aus der Recherche erhobenen Informationen, orientieren².

Körperfunktionen (b)	
den Körper in seiner Raum-Lage wahrnehmen	b2350: Lagesinn
das Gleichgewicht aufrecht erhalten	b2351: Gleichgewichtssinn
wahrzunehmen, wie schnell und in welche Richtung man sich bewegt	b2352: Bewegungssinn
Erleben des Gefühls vom Fallen	b2403: Gefühl des Fallens
Das Gleichgewicht aufrechterhalten, wenn es gestört wird	b755: Funktionen der unwillkürlichen Bewegungsreaktionen
Partizipation und Aktivität (d)	
Allgemeine Aufgaben und Anforderungen	
Resilienz in Krisensituationen	d230: Mit Krisensituationen Umgehen

¹ Die Komponente der Körperstrukturen wurde, aufgrund nicht näher bezeichneten Unterkomponenten, bewusst ausgeklammert. Sie würde alle Schädigungen der körperlichen Strukturen, welche im Zusammenhang mit dem vestibulären System stehen, umfassen.

² Die Tabelle wurde eigenständig von der Verfasserin erstellt und kann fehlerhaft bzw. unvollständig sein.

alltägliche Handlungen in ihrem Tagesablauf planen und vollständig durchführen	d2402: Tägliche Routine durchführen d620: Waren und Dienstleistungen des täglichen Lebens beschaffen d640: Hausarbeiten erledigen
Körperposition verändern (sitzen, liegen, knien, hocken, stehen, sich beugen, Körperschwerpunkt verlagern)	d410: Körperpositionen ändern
sich in der eigenen Wohnung und ausserhalb fortbewegen	d460: Sich in verschiedenen Umgebungen fortbewegen
Fortbewegung mit Gehhilfe, Rollstuhl etc.	d465: sich unter Verwendung von Geräten/Ausrüstung fortbewegen
Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen	
Beziehungen zu Nachbarn, Bekannten, Freunden und Gleichaltrigen eingehen und aufrechterhalten	d750: Informelle soziale Beziehungen
Beziehungen zur Familie aufrechterhalten	d760: Familienbeziehungen
Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben	
am Gemeinschaftsleben teilnehmen (z.B. Teilnahme an informellen und formellen Vereinigungen, Feierlichkeiten)	d910: Gemeinschaftsleben
Teilnahme an Erholungs- und Freizeitangeboten (Kino, Theater, Sportangebote, Gesellschaftsspielen, Geselligkeitstreffen etc.)	d920: Erholung und Freizeit
Recht auf Partizipation/Eingebunden sein in Gesellschaftsleben	d940: Menschenrechte

Tabelle 1: ausgewählte Bereiche der ICF, eigene Darstellung (vgl. BfArM, 2012)

2.2 NATÜRLICHER ALTERUNGSPROZESS

Altern ist ein unumgänglicher und individueller Prozess. Es gibt viele natürliche Alterungsprozesse, welche von Medizinern der Norm entsprechend angesehen werden und evolutionär bedingt eintreten. Die Frage, warum wir altern, ist bislang nicht vollständig belegt (Huch & Jürgens, 2015; Thieme, 2008). Es gibt verschiedenste Theorien zum Altern. Diese werden im Rahmen dieser Arbeit nicht erläutert, da sie den theoretischen Rahmen ausweiten würden. Ignatzi und Kühnert (2019) beschreiben nach Baltes und Baltes (1994) fünf Bereiche, in denen der Mensch altert. Diese sind (vgl. Ignatzi & Kühnert, 2019, S.29):

- Körperliches Altern umfasst die Funktionsfähigkeit des Körpers
- Psychisches Altern umfasst die subjektive Befindlichkeit zum Älterwerden
- Soziales Altern umfasst die individuellen Rollenerwartungen und Rollenzuschreibungen in der Gesellschaft
- Historisches Altern umfasst den geschichtlichen Kontext und die Veränderungen des Alter(n)s in historischen Epochen
- Kulturelles Altern umfasst die Altersbilder und Stellung älterer Personen in einer Gesellschaft

Für die vorliegende Arbeit haben das körperliche, psychische und soziale Altern Priorität. Dies wird vor allem im Hinblick auf die Partizipation nach ICF ersichtlich. Die natürlich bedingten Veränderungen werden in den folgenden Abschnitten aufgezeigt. Dabei werden die Veränderungen in den Organstrukturen, der Sensorik, im spezifischen die des vestibulären Systems und den psychischen Veränderungen beschrieben. Anschliessend werden die sozialen Aspekte des Alterns und die Bedeutung der Partizipation aufgezeigt. Abschliessend wird das Konzept des aktiven Alterns aufgegriffen und im Zusammenhang mit der Forschungsproblematik hinterfragt.

2.2.1 BIOLOGISCHE VERÄNDERUNGEN

Zu den biologischen Faktoren zählen die Veränderungen von Organstrukturen und -funktionen und die der Sensorik. Spezifisch wird die Veränderung der Gleichgewichtsfähigkeit aufgezeigt und ein Exkurs zum Leitsymptom des Schwindels beschrieben.

Veränderungen der Organstrukturen und -funktionen

Nach Thieme (2008, S. 220) findet Altern in den Zellen statt. Dabei spielen die bereits genannten freien Radikale eine Rolle. Sie behindern, durch ihr anknüpfen an ein anderes Molekül, die Bildung verschiedener Enzyme, Hormone, Proteine und die Aufrechterhaltung der DNA in den Zellen. Dies führt zum Vorgang der Atrophie, was die Rückbildung von Gewebestrukturen umschreibt (vgl. Duden, 2021). Nicht jedes Gewebe wird dabei gleich abgebaut (Nigg & Steidl, 2011). Abbildung 3 fasst die altersbedingten Veränderungen der Organe und deren Auswirkungen zusammen. Im zunehmenden Alter fehlt es dem Menschen immer mehr an Spurenelementen, was vor allem Auswirkungen auf den Stoffwechsel in den Zellen haben und die Degeneration beschleunigen kann (Hörmann et al., 2008). Durch die Abnahme der Beinmuskulatur und er Zunahme von Gelenkversteifungen erhöht sich das Sturzrisiko im

Alter (Delius, et al., 2010) und die Wiederherstellung eines sicheren Gleichgewichtes wird erschwert (Ignatzi & Kühnert, 2019). Ein wichtiger Einflussfaktor für die Geschwindigkeit des Organabbaus ist der Lebensstil des Individuums (Maksiuk & Schachtschnabel, 2006; Thieme, 2008). Dabei wird, in Bezug auf das aktive Altern, ein aktiver Lebensstil als gesundheitsfördernder Schutzfaktor gesehen (WHO, 2002).

ORGANSYSTEM	ALTERSBEDINGTE ÄNDERUNGEN	DARAUS RESULTIERENDE PROBLEME
ZNS	<ul style="list-style-type: none"> • Verlust von Nervenzellen und Synapsen • Abnahme von Transmitterkonzentrationen, Durchblutung und Nervenleitgeschwindigkeit • Zunahme der Gliazellen 	<ul style="list-style-type: none"> • Langsamere Informationsverarbeitung und Reaktionsgeschwindigkeit • Sinkende Gedächtnisleistungen (> 8.9) • Aber: Langer Erhalt und Trainierbarkeit geistiger Fähigkeiten durch hohe Plastizität des Gehirns
Herz Kreislauf	<ul style="list-style-type: none"> • Hypertrophie und Umbau der Herzmuskelfasern • Abnahme der Koronardurchblutung • Zunehmende Steifigkeit und arteriosklerotische Anlagerungen der Gefäße 	<ul style="list-style-type: none"> • Abnahme der Herz-Zeit-Volumens • Bluthochdruck • Verminderte körperliche Belastbarkeit, v. a. bei Arbeit, Sport und in Höhe (> 15.3.4) • Wassereinlagerungen • Einschränkung z. B. der OP-Fähigkeit
Lunge Atmung	<ul style="list-style-type: none"> • Elastizitätsverlust • Verlust an Alveolen • Abnahme von Atemvolumina und maximaler Sauerstoffaufnahme 	<ul style="list-style-type: none"> • Geringere Anpassungen an körperliche Belastung, besonders bei Arbeit, Sport und Höhe • Einschränkung z. B. der OP-Fähigkeit
Bewegungsapparat Knochen Muskeln	<ul style="list-style-type: none"> • Demineralisierung, Abnahme der Knochendichte • Abnahme der Muskelmasse und -kraft durch Einlagerung von Fett- und Bindegewebe 	<ul style="list-style-type: none"> • Geringere Kraft und Leistung • Schwäche, Gangunsicherheit • Stürze, Frakturen • Mobilitätseinschränkung bis zur Bettlägerigkeit
Nieren Harnwege Blase	<ul style="list-style-type: none"> • Abnahme von Nierendurchblutung und Filtrationsleistung der Nephronen • Abnahme des Blasenfassungsvermögens • Schwäche der Beckenbodenmuskulatur, geringerer Harnröhrenverschlussdruck 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrolytstörungen • Labilerer Wasserhaushalt • Störungen der Blutdruckregulation (> 19.2) • Langsamere Ausscheidung von Medikamenten • Urininkontinenz (> 19.5.5)
Geschmacks- und Geruchssinn	<ul style="list-style-type: none"> • Abnahme der Geschmacksknospen und Riechzellen 	<ul style="list-style-type: none"> • Unlust am Essen, „Geschmacklosigkeit“ des Essens (> 9.5.5) • Vermindertes Riechvermögen (> 9.5.3)
Augen	<ul style="list-style-type: none"> • Trübung und Elastizitätsverlust von Linse und Hornhaut, Glaskörpertrübung • Steigender Augeninnendruck • Gesichtsfeldausfälle 	<ul style="list-style-type: none"> • Einschränkung der Nahakkommodation (Alterssichtigkeit > 9.6.6) • Nachlassende Sehschärfe, verschwommenes Sehen • Vermehrter Lichtbedarf
Ohren	<ul style="list-style-type: none"> • Verlust von äußeren Haarzellen der Cochlea • Degenerative Veränderungen des Hörnervs 	<ul style="list-style-type: none"> • Verlust der Hörfähigkeit hoher Töne, Schwerhörigkeit (> 9.7.7) • Gestörtes Sprachverstehen

Abbildung 3: Veränderungen der Organsysteme im Alter (vgl. Huch & Jürgens, 2015)

Veränderungen der Sensorik

Zwischen dem 45.-50. Lebensjahr vermindert sich das Sehvermögen (Nigg & Steidl, 2011). Hierbei handelt es sich um eine Veränderung der Struktur, welche den Lichteinfall auf die Retina und die Brechfähigkeit des Auges, reduzieren können. Zwischen dem 50.-60. Lebensjahr beginnt sich die Retina zu verändern. Folgen davon sind ein eingeschränktes Sehfeld und eine geringere Anpassungsfähigkeit bei dunklen Verhältnissen (Huch & Jürgens, 2015). Gaskell und McMurdo (1991), nennen die altersbedingte Abnahme der Dunkeladaptation im Visus als Hauptrisikofaktor für Stürze im Alter. Hierbei handelt es sich um eine Veränderung der Struktur des Auges, welche den Lichteinfall auf die Retina und die Brechfähigkeit des Auges reduzieren können.

Der Hörverlust im Alter steht mit absterbenden Sinneszellen im Zusammenhang (Nigg & Steidl, 2011). Dabei werden zuerst die Hörzellen für hohe Frequenzen abgebaut, wobei ältere Menschen

Schwierigkeiten zeigen, diese zu hören. Man spricht dann von einer Altersschwerhörigkeit, auch Presbyakusis genannt (Huch & Jürgens, 2015; Nigg & Steidl, 2011). Da die verbale Kommunikation von uns Menschen im mittleren Frequenzbereich liegt, ist zu Beginn meist keine Einschränkung vorhanden. Im Alter nimmt die Fähigkeit, Objekte haptisch zu erfassen, ab. Dies liegt daran, dass die Myelinschicht der Sensoren abnimmt. Davon sind überwiegend afferente Bahnen betroffen, was es dem Menschen also schwieriger macht, Reize adäquat aufzunehmen und zu interpretieren (Grunwald, et al., 2021). In der Forschung geht man heute nicht mehr nur von einem Abbau der Sensoren aus, sondern konnte man eine Korrelation zwischen der abnehmenden haptischen Erfassung und abnehmenden kognitiven Fähigkeiten feststellen (ebd.).

Mit abnehmenden auditiven, visuellen und taktilen Funktionen nimmt ebenfalls die Gleichgewichtsfähigkeit ab. Das liegt daran, dass die vier Sinneswahrnehmungen eng miteinander verknüpft sind und zu einem gewissen Grad in ihrer Qualität voneinander abhängen (Hörmann et al., 2008).

Abnahme der Gleichgewichtsfähigkeit im Alter

Bisher sind die Ursachen von unsicherem Gleichgewicht nur teilweise erforscht (Hörmann et al., 2008). Mit zunehmendem Lebensalter wird ersichtlich, dass sich vor allem die Strukturen im Rezeptoren-Bereich des vestibulären Systems verändern, respektive abbauen. Dabei beginnen sich die Haar- und Sinneszellen im Vestibulärorgan ab dem 70. Lebensjahr abzubauen (ebd.). Durch die veränderten Stoffwechselfvorgänge im vestibulären System kann dies bei verschiedenen Strukturen (bspw. den Otolithen) zum langsamen Abbau und Zerfall sowie Beeinträchtigungen in der Wahrnehmungsverarbeitung führen. Zudem baut sich die Myelinschicht des Hirnnervs langsam ab, was einen Einfluss auf die Verarbeitungsgeschwindigkeit haben kann. Bezüglich Anzahl und Dichte finden jedoch keine Veränderungen im Hirnnerv und den Ganglien statt. Anders in den Kerngebieten, wobei die Anzahl, das Volumen und die Neuronen-Dichte abnehmen. Da das propriozeptive System ebenfalls an der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts beteiligt ist, hat die altersbedingte Veränderung der Muskelspindeln Einfluss auf die Tiefenwahrnehmung und die Raum-Lage-Orientierung des Körpers. Zu betonen ist, dass nicht alle Gelenke des Körpers gleich stark betroffen sind. Das Kniegelenk scheint stärker vom Abbau betroffen zu sein als z.B. die Hüfte, was als Auslöser für die Stolper- und Sturzproblematik gesehen werden kann. (Hörmann et al. 2008). Rubenstein und Josephson (2002 zitiert nach Schott, 2007) zeigen auf, dass im Alter von über 80 Jahren das Sturzrisiko bei Frauen deutlich höher ist als bei Männern. Zudem seien Personen, welche bereits Stürze erlitten und eine geringere Muskelkraft in den Beinen, sowie Defizite in der visuellen Wahrnehmung, der Gleichgewichtsfähigkeit und Kognition zeigen, sowie Personen, welche unter Arthritis oder Depression leiden, besonders für Stürze risikogefährdet.

Exkurs: Schwindel als Leitsymptom

Schwindel ist das häufigste Leitsymptom für Gleichgewichtsprobleme und -störungen im Alter. Da sich diese Arbeit auf nicht auf pathologische Entwicklungen fokussiert, wird in diesem Abschnitt nur kurz darauf eingegangen. Ein Schwindelgefühl wird in der Anfangsphase subjektiv und als Symptom empfunden (Trabert, 2025). Ursachen für Schwindel gibt es viele und diese beruhen meist auf

multifaktoriellen Ereignissen und Veränderungen im Körper sowie der Umwelt (Hörmann et al., 2008). Trabert (2025) beschreibt als zusätzlichen Risikofaktor die Wirkung von ototoxischen Medikamenten³, welche das Innenohr schädigen und somit zu Hörverlust und Gleichgewichtsproblemen führen können. Es konnte nachgewiesen werden, dass sich Schwindel durch schwindende soziale Beziehungen entwickeln kann, wobei von einem psychogen bedingten Schwindel die Rede ist (Hörmann et al., 2008). Fakt ist, dass Schwindel die Lebensqualität erheblich vermindert (Hörmann et al., 2008; Trabert, 2025). Dabei können die Unsicherheiten im motorischen Gleichgewicht zu Ängsten und zum Verlust von Autonomie führen, was schlussendlich ein erhöhtes Sturzrisiko und/oder eine Sturzangst nach sich ziehen kann.

2.2.2 PSYCHISCHE ASPEKTE DES ALTERNS

Im Alterungsprozess sind die Gehirnstrukturen und Prozesse ebenfalls vom Abbau betroffen. Die Zahl der neuronalen Zellen im Gehirn nimmt im Laufe des ganzen Lebens ab. Dabei sind Leistungen wie z.B. die Aufmerksamkeit, Konzentration und Schreibgeschwindigkeit betroffen (Huch & Jürgens, 2015). Wie bei fast allen Funktionen, sind beim Gedächtnis nicht alle Funktionen gleich stark von einer Degeneration betroffen. Der sensorische Input kann eingeschränkt sein, wobei die Sinnesinformationen durch altersbedingte Veränderungen der Sinnesorgane, nicht mehr adäquat aufgenommen werden können. Delius, et al. (2010) beschreiben in der Berliner Altersstudie den Einfluss von abnehmenden Sinnesqualitäten auf die intellektuelle und kognitive Leistungsfähigkeit. Ebenfalls nehmen die Aufmerksamkeit und Konzentration ab, wodurch es für den Menschen schwieriger wird, neue Informationen aufzunehmen (Oswald, 2006). Ein weiterer vom Altern betroffene Prozess ist die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit. Gelerntes wird entweder im Kurzzeitgedächtnis (auch Arbeitsgedächtnis) oder durch repetitives lernen im Langzeitgedächtnis gespeichert. Da die fluiden Funktionen schon im früh beginnenden Alterungsprozess immer mehr nachlassen, gelingt es uns mit zunehmendem Alter weniger, Informationen schnell zu verarbeiten, wie auch mit angeeignetem Wissen abzuspeichern (Huch & Jürgens, 2015; Oswald, 2006). Über die ganze Lebensspanne eignet sich der Mensch Wissen an. Das Faktenwissen, sprachliche Fähigkeiten oder Wissen durch Erfahrungen sind im Speicher der kristallinen Intelligenz verankert, auf welches im Altern ebenfalls noch zugegriffen werden kann. Dadurch, dass ein Mensch im hohen Lebensalter über viel Lebenserfahrung verfügt, ist man, in einer psychologischen Sichtweise, nicht nur von einem Abbauprozess betroffen (Bergmann & Wiegel, 2020; Oswald, 2006). Zu den häufigsten psychischen Erkrankungen zählen Depressionen und Demenz. Im Alter verändert sich diesbezüglich die Vulnerabilität und die subjektive Einschätzung der Person (Angst & Ugolini, 2019). Die Gründe dafür liegen in den vermehrt auftretenden Krisensituationen, welche die Person in ihrer Verarbeitung und Anpassung herausfordert. Dazu zählen Verlustereignisse von nahestehenden Personen, Pensionierung, Krankheiten oder der Wechsel in eine betreute Wohnumgebung (Angst & Ugolini, 2019; Nigg & Steidl, 2011).

³ Ototoxische Medikamente umschreiben Medikamente, welche «giftig für das Ohr» sind. Sie finden sich in oft verschriebenen Medikamenten für ältere Personen (vgl. regional-hoergeraet.de)

Ein wichtiger Schutzfaktor stellt dabei die bereits erwähnte Resilienz dar. Wie ein Individuum mit solchen Lebensereignissen umgeht, hängt stark von den persönlichen Ressourcen und Erfahrungen ab. Angst und Ugolini (2019) lassen dabei die körperlichen Ressourcen und Kompetenzen nicht ausser Acht. Für die Förderung der psychischen Gesundheit kristallisieren die Autorinnen mehrere Punkte heraus (vgl. S. 4). Folgende, für diese Arbeit relevante Punkte, werden genannt:

- Verfügbarkeit von Möglichkeiten für sinnvolle Aktivitäten
- Verfügbarkeit von Möglichkeiten für körperliche Aktivitäten und Training
- Stärkung positiver Beziehungen
- Verbesserung kommunaler Partizipation

Diese Bereiche wurden aufgrund psychomotorischer Arbeitshaltung ausgewählt. Nach dem Verständnis der Verfasserin könnten die oben beschriebenen Punkte mit verschiedenen psychomotorischen Ansätzen in einer Therapie umgesetzt bzw. unterstützt werden.

2.2.3 SOZIALE ASPEKTE DES ALTERNS

Gesundheit, Lebensqualität und Partizipation im Alter

Ältere Menschen entwickeln mit dem Abbau von Körperfunktionen und Strukturen oft chronische Krankheiten. Dies beginnt meist mit der natürlichen Einbusse der Sehfähigkeit (Nigg & Steidl, 2011). Die häufigsten psychischen Krankheiten im Alter sind Demenz und Depression. Dies erklärt sich vor allem durch den Verlust von Autonomie- und Anerkennung (Nigg & Steidl, 2011). Nach und nach entwickeln sich Multimorbiditäten. Ebenfalls werden die Verhaltensweisen älterer Menschen durch ihren Lebenslauf und ihr Umfeld, indem sie sich bewegen, gezeichnet. Dazu gehören im Alter zunehmend mehr Verlusterlebnisse im sozialen Umfeld und/oder den körperlichen, wie auch geistigen Fähigkeiten, woraus negative Assoziationen auf die Selbstständigkeit und Selbstkontrolle entstehen können. Daraus können zusätzlich Minderwertigkeitsgefühle resultieren, wobei der Selbstwert der Person darunter leidet (Angst & Ugolini, 2019; Nigg & Steidl, 2011). Angst und Ugolini (2019) betonen die Wichtigkeit der sozialen Einbindung im Alter. Zum einen scheint der Sozialkontakt wichtig für die Unterstützung der alternden Person zu sein. Zusätzlich sollen beim Individuum dabei Gefühle vom geschätzten Dasein und dem Gefühl gebraucht zu werden vermittelt werden. Dies ist im Sinne der Förderung des psychischen Wohlbefindens (ebd.). Fehlt die soziale Einbindung, schwindet die Teilhabe der Person und folglich wird sie sich immer mehr Isolieren.

Der Einfluss von Stürzen auf die Partizipation

Stürze sind ein grosses gesundheitliches Problem in der Gesellschaft. Personen sind nach einem Sturz oft auf medizinische Unterstützung angewiesen. Die häufigsten körperlichen Folgen von Stürzen sind Hüft- und Oberschenkelfrakturen, sowie Schädelhirntraumata (vgl. WHO, 2007, S. 2). Oft tragen betroffene Menschen die psychischen Belastungen nach einem Sturz noch lange mit sich. Folgen davon sind meist Depressionen, Verwirrtheit, Abhängigkeit, Immobilität und Verlust von Autonomie. Diese wirken sich negativ auf alltägliche Aktivitäten und auf die Partizipation der Person aus (ebd.). In einer

Befragung von Abonyi, Bacsu, Jeffrey, Johnson und Novik (2016), äusserten die Betroffenen Personen, dass sie nach einem erlebten Sturz den gewohnten Aktivitäten limitierter nachgehen können. Daraus würde ebenfalls eine erhöhte Sturzangst resultieren. Abonyi et al. (2016) fanden ebenfalls heraus, dass die körperlichen Folgen eines Sturzes von den Betroffenen meist heruntergespielt und mit einer Ungeschicktheit gerechtfertigt werden.

Risikofaktoren Sturzangst		
Intrinsisch	Soziodemografisch	Höheres Alter Weibliches Geschlecht Niedriger Bildungsstand
	Körperliche Leistungsfähigkeit	Inaktiver Lebensstil Eingeschränkte Gehfähigkeit Einschränkungen / Probleme des Gleichgewichts Kraftverlust
	Körperliche Gesundheit	Multimorbidität Polymedikation Gebrechlichkeit (Frailty) Beeinträchtigung der Sinne (v.a. Visus, Hörfähigkeit, Sensorik der Füsse) Vorangegangene Stürze Reduzierter wahrgenommener Gesundheitszustand Reduzierte Lebensqualität
	Psychische Gesundheit	Depression und/oder Angststörung Geringe Selbstwirksamkeit Eingeschränkte kognitive Leistungsfähigkeit
Extrinsisch	Sozial	Reduziertes/fehlendes soziales Netzwerk Reduzierter/fehlender emotionaler Support
	Umgebungsfaktoren	Ungünstige Wohnsituation Ungünstige Nachbarschaftsumgebung (z. B. Gehwege) Eingeschränkter Zugang zu Unterstützungsmöglichkeiten Ungünstige Wohngegend (z. B. fehlende Anbindung)

Potenziell beeinflussbare Risikofaktoren sind in Blau hervorgehoben.

Abbildung 4: Risikofaktoren Sturzangst (Bruderer-Hofstetter & Knuchel-Schnyder, 2023)

Aus Gangunsicherheiten oder bereits erlebten Stürzen kann eine Sturzangst resultieren. Merkmale einer Sturzangst reichen von Unsicherheit und Panik, über Verkrampfungen und festklammern beim Gehen (z.B. bei Treppen), langsamer und stockender Erholung nach einem Sturz, depressiven Verstimmungen und Rückzug, Aggressivität und Ablehnung bis zum endgültigen Verlust von Selbstständigkeit und Mobilität (Bruderer-Hofstetter & Knuchel-Schnyder, 2023; Freiburger & Schlee, 2016). Mit der steigenden Angst vor Stürzen versteife sich ein Mensch immer mehr, was sich negativ auf das Gleichgewicht auswirken kann (Sonnenmoser, 2015). In einer Befragung von Abonyi, Bacsu, Jeffrey, Johnson und Novik (2016) äusserten die Betroffenen Personen, dass sie nach einem erlebten Sturz den gewohnten Aktivitäten limitierter nachgehen können. Daraus resultiere ebenfalls eine erhöhte Sturzangst. Abonyi et al. (2016) fanden ebenfalls heraus, dass die körperlichen Folgen eines Sturzes, von den Betroffenen meist heruntergespielt und mit einer Ungeschicktheit gerechtfertigt werden. Schnell entwickeln sich solche Ängste zu einem Teufelskreis, welcher es den Betroffenen immer schwerer macht, den Alltag zu bewältigen, was meist eine stärkere Isolation und das Aufgeben von Aktivitäten zur Folge hat (Sonnenmoser, 2015).

2.2.4 AKTIV/GESUND ALTERN

Aktives Altern ist mehrdimensional und hängt nicht nur von den physischen und kognitiven Funktionen ab (Brayne, Cosco, Prina, Perales & Stephan, 2014). Was gesundes Altern genau ist, wie und wann man gesund altert, ist eine subjektive Frage. Daher wird der Begriff von jedem Autor anders definiert. Man schätzt die Anzahl Definitionen bereits auf mehr als Hundert. Die Definitionen wurden von Brayne et al. (2014) in fünf grössere Gruppen eingeteilt, wobei, durch eine Befragung der Gesellschaft, verschiedene Schwerpunkte als Priorität des gesunden Alterns gesetzt wurden. Dabei kristallisierten sich folgende Schwerpunkte heraus: physiologischer Status (Funktionalität und Abwesenheit von Krankheiten), soziale Beziehungen, Wohlbefinden (emotionale Stabilität und Lebenszufriedenheit), persönliche Ressourcen (Resilienz und Autonomie) und äusserliche Faktoren (Umwelteinflüsse, sozioökonomischer Status). Meist werden die verschiedenen Ansichten, was gesundes Altern ausmacht, durch kulturelle Bedingungen beeinflusst (ebd.).

Das schweizerische Bundesamt für Gesundheit (BAG, 2022) verweist auf das Konzept des aktiven Alterns der Weltgesundheitsorganisation. Basierend auf dem Fakt, dass körperliche und psychische Krankheiten im Alter zunehmen, wurde ein Konzept erstellt. Es soll nicht auf die vollständige Gesundheit des älteren Menschen abzielen, sondern auf die Ressourcen jedes einzelnen eingehen (vgl. BAG, 2022). Durch die Nutzung der Ressourcen möchte man erreichen, dass es Menschen, trotz einer chronischen Erkrankung, gelingt, mit sozialen, körperlichen und emotionalen Herausforderungen umgehen zu können. Das Ziel dabei ist es, die Lebenszufriedenheit und das Wohlbefinden der Menschen zu fördern und aufrecht zu erhalten (BAG, 2022; WHO, 2016). Das Konzept spricht die stereotypen Altersbilder an, wobei die Meinung vertreten wird, dass im Alter überwiegend Abbauprozesse stattfinden. Mittels Aufklärung soll der Gesellschaft bewusst gemacht werden, dass dem nicht so ist und Menschen in allen Bereichen der Lebensspanne im Stande sind, neues zu lernen. Zudem soll eine umfassende Gesundheitspolitik gesundes Altern ermöglichen. «Dazu braucht es eine gute Vorsorge und Gesundheitsförderung, ein unterstützendes soziales Umfeld, eine angemessene Lebens- und Wohnsituation und ein Altersbild, das die Ressourcen älterer Menschen erkennt.» (BAG, 2019).

Die WHO beschreibt ausserdem Faktoren, welche das aktive Altern beeinflussen (WHO, 2002, S. 19 ff.). Dazu zählen:

- Universell gültige Faktoren: Kultur und Geschlecht
- Für das Gesundheits- und Sozialwesen bestimmende Faktoren
- Verhaltensabhängige Faktoren
- Persönlichkeitsabhängige Faktoren
- Umweltfaktoren
- Soziale Faktoren
- Wirtschaftliche Faktoren

Die oben aufgelisteten Faktoren sind teilweise beeinflussbar. Im selben Artikel (WHO, 2002) betont die WHO die ansteigende Sturzgefahr im Alter. Sie verweisen dabei auf die möglichen Folgen wie

Verletzungen, kostspielige Krankenhausaufenthalte und Todesfälle. Als Ursache verweisen sie auf schlechte Beleuchtung, rutschige oder holprige Gehwege und die mangelnde Ausstattung von Geländern (WHO, 2002, S.28). Im Sinne dessen sollen demnach vor allem diese Barrieren beseitigt werden, damit das aktive Altern gelingt. Die Behebung deren, ist nur ein kleiner Faktor in einem multifaktoriell bedingten Prozess. In einem weiteren Artikel (WHO, 2007) bezieht sich die WHO auf die Schwierigkeiten oder Herausforderungen in der Prävention von Stürzen. Dabei wird vor allem der Aspekt der eigenen Einstellung und Verhaltensmustern von älteren Personen erläutert. Personen im Alter sollten mehr Bewusstheit über die Zahl und Risiken von Stürzen durch Aufklärung und Enttabuisierung erlangen. Zudem soll ihnen aufgezeigt werden, was die Vorteile eines sicheren Gleichgewichtes, in Hinblick auf die körperliche und psychische Verfassung sowie die Partizipation, sind. Ebenfalls sollten ältere Menschen dazu ermutigt werden, teilzuhaben und passende Angebote, welche auf die individuellen Bedürfnisse und Ressourcen abzielen, angeboten werden. Schlussendlich sollen sich ältere Menschen als aktive und handelnde Wesen mit einer Rolle sehen können (ebd.).

3 EMPIRISCHER TEIL

Der folgende Teil der Arbeit umfasst die praktische Forschungsarbeit. Um den Forschungsfragen auf den Grund zu gehen, wurden drei leitfadengestützte Interviews durchgeführt. Im ersten Teil werden die Theorie zur entsprechenden Methodenauswahl sowie die Entwicklung eines Interviewleitfadens und die Stichprobe erläutert. Im zweiten Teil wird die Methode der qualitativen Auswertung beschrieben und die Ergebnisse anhand einer eigenen Darstellung aufgezeigt und interpretiert.

3.1 LEITFADENGESTÜTZTES INTERVIEW

Ein leitfadengestütztes Interview ist eine halbstandardisierte, mündliche und qualitative Forschungsmethode. Vor dem Interview wird ein Leitfaden zum bevorstehenden Gespräch auf Basis des aktuellen Forschungsstandes zu einem Thema erstellt. Daher muss sich der oder die Forschende Person im Vorhinein bereits mit dem aktuellen Stand der zu erforschenden Thematik auseinandersetzen. Dies hilft dabei, die passenden Fragen für das Gespräch zu formulieren und die Schwerpunkte für die Forschungsfrage logisch zu setzen. Der Leitfaden dient dazu, die forschende Person durch das Interview zu leiten. Während des Interviews ist es der fragenden Person erlaubt, die Fragen dem Kontext adäquat anzupassen. Dies begründet die Halbstandardisierung. Diese Form von qualitativer Forschung eignet sich, wenn ungeklärte oder in sich widersprüchliche Fragen aus dem Forschungsfeld geklärt werden möchten (Kohler, 2022). Der Leitfaden dient der interviewenden Person als Struktur oder Rahmen. Dabei werden offene Fragen gestellt, welche es der befragten Person ermöglichen, subjektive Einblicke zu eröffnen (Helfferich, 2022). Die forschende Person legt sich Schlüsselfragen bereit, welche zwingend in Hinblick auf die Forschungsfrage(n) gestellt werden müssen. Zudem können im Voraus Stichwörter für mögliche Fragestellungen überlegt und notiert werden (ebd.). Helfferich (2022) betont, dass ein Leitfadeninterview «so offen wie möglich und so strukturierend wie nötig» (S. 883) sein soll.

Psychomotoriktherapeut:innen benutzen beispielsweise bei einem Anamnesegespräch eine Form des leitfadengestützten Interviews, wobei man sich von Fragen, welche meist in der Reihenfolge der kindlichen Entwicklung gestellt werden, leiten lässt (Kohler, 2022). Werden von der befragten Person Antworten gegeben, welche Verständnisklärung benötigen oder essenziell für ein gewisses Verhalten sein könnten, hakt die forschende Person nochmals nach (ebd.).

3.1.1 ENTWICKELN EINES INTERVIEW-LEITFADENS

Das leitfadengestützte Interview stützt sich auf den aktuellen Forschungsstand, welcher in der vorliegenden Arbeit im ersten Teil als theoretisches Fundament erarbeitet wurde. Die Verfasserin stützt sich für die Erstellung eines Leitfadeninterviews auf die Literatur von Helfferich (2022, S.883). Der erste Schritt stellt dabei eine Erzählaufforderung an die befragte Person dar. Dabei soll diese so formuliert sein, dass möglichst viele forschungsrelevante Themen angesprochen werden. Als zweiter Schritt werden Fragen dazu gestellt, worüber die Forscherin in der vorgehenden Recherche nur wenig Informationen herausziehen konnte. Dabei können Schritt eins und zwei im Laufe des Interviews wiederholt

werden. In einem abschliessenden Schritt werden strukturierte und vorformulierte Fragen an die interviewte Person gestellt.

Als Intervieweinstieg wird eine Erzählaufforderung an die befragte Person gerichtet. Die Frage bezieht sich auf die erlebten Ereignisse, Erfahrungen und subjektive Wahrnehmung des individuellen Alterungsprozesses (vgl. Helfferich, 2022). Da der natürliche Alterungsprozess in dieser Arbeit von hoher Relevanz ist, wird versucht, während des Interviews die Befragten immer wieder auf diesen Punkt zurückzuführen. Die Einstiegsfragen sind durch wenig Struktur gekennzeichnet und dienen dazu, die subjektive Wahrnehmung und Gefühle der Befragten auf die spezifische Situation, zu erkunden (Helfferich, 2022). Neue Thematiken werden dabei von der interviewenden Person versucht in den Kontext des Erzählten miteinzubringen. Es soll vor allem darauf geachtet werden, dass die Antwortmöglichkeiten offenbleiben und nicht in eine spezifische Richtung «erzwungen»⁴ werden (ebd.). Schlüsselfragen sind Fragen, welche unbedingt gestellt sowie beantwortet werden sollen. Sie können im Verlauf des Interviews gestellt werden. Meist wählt die interviewführende Person den Zeitpunkt der zu fragenden Schlüsselfragen aus. Zum Schluss des Interviews werden die strukturierenden Fragen gestellt. Der Fragebogen wurde anhand des theoretischen Hintergrundes und des Inhalts aus Tabelle 1 (vgl. Kapitel 2.1.3) erstellt. Der zusammengestellte Fragebogen ist im Anhang A ersichtlich.

3.1.2 STICHPROBE

«Unter Sampling wird allgemein die Auswahl von Fällen verstanden, die untersucht werden sollen.», Schneijderberg, Steinhard & Wiczorek, 2022, S. 121. Bei der Auswahl wird auf die Repräsentativität geachtet. Dementsprechend wurden nur Personen ausgewählt, welche eng mit der Forschungsthematik verbunden sind. In der vorliegenden Arbeit orientierte sich die Verfasserin am «Sampling nach vorgegebenen Kriterien» (vgl. ebd. S. 122). Um passende Interviewpartnerinnen zu finden, hat sich die Verfasserin in ihrem persönlichen Umfeld umgesehen. Um die Auswahl einzugrenzen, erstellte die Verfasserin Kriterien, welche die befragten Personen im Sinne der Forschungsthematik erfüllen sollten (siehe Tabelle 2). Es wurden insgesamt drei Personen in der Altersspanne von 83 bis 97 Jahre befragt. Die Limitation auf drei Befragte wird durch den Rahmen einer Bachelorarbeit und deren zeitlichen Rahmen und Inhaltlichem Umfang begründet.

Gewisse Unsicherheit im Gehen/Treppensteigen/Haus verlassen/verrichten von alltäglichen Handlungen
Personen älter als 65 Jahre
Kein Vorhandensein von psychischen Erkrankungen wie Demenz oder Depression
Kein Vorhandensein von krankhaften körperlichen Einschränkungen
Wohnhaft in einem Eigenheim

Tabelle 2: Kriterien Stichprobe (eigene Darstellung)

⁴ Im Sinne von: bereits vorüberlegte Antwortmöglichkeiten der Verfasserin.

3.2 ERGEBNISSE

Qualitative Inhaltsanalyse

Damit die Interviews ausgewertet werden können, braucht es ein Instrument. Die qualitative Inhaltsanalyse orientiert sich an jeglicher Form von Kommunikation z.B. Texten oder Bildern (Mayring, 2015). Die Analyse gestaltet sich dabei systematisch und befolgt dabei festgelegte Regeln (diese sind im Anhang C zu finden). Zudem orientiert sie sich an einer theoretischen Basis und einer Fragestellung (Mayring, 2015; Schneijderberg, Steinhard & Wieczorek, 2022).

Die Verfasserin hat sich bei der Auswertung der Interviews an der Theorie der induktiven Inhaltsanalyse orientiert. Als erstes wird ein Transkript des Interviews aus der Audiodatei erstellt. Dieses wird genau durchgelesen. Anschliessend werden Kategorien gebildet (Kohler, 2022; Mayring, 2015). Zu den Kategorien können prägnante Aussagen aus dem Interview, als Beispiele genannt werden. Diese Beispiele werden Ankerbeispiele genannt. Die Rohdaten werden entsprechend den Kategorien zugeordnet und, mit den jeweiligen Zeilen der Aussage im Transkript gekennzeichnet. Als erster Schritt werden die Bestandteile einer Kategorie paraphrasiert, das heisst, auf die wichtigsten Bestandteile reduziert (Kohler, 2022; Mayring, 2015). In einem zweiten Schritt werden die Paraphrasen abstrahiert. Es wird überprüft, ob sich Kategorien in ihren Paraphrasen zusammenschliessen und verallgemeinern lassen. Dabei muss zum Schluss dieses Schrittes die Betitelung der Kategorie nochmals überprüft werden (ebd.). Diese Schritte können beliebig wiederholt werden, bis sich keine logischen Zusammenschlüsse mehr ergeben. Die Forscherin ging so vor, dass jedes der drei Transkripte zuerst einzeln nach den oben genannten Schritten ausgewertet wurde. Nach der ersten Auswertung wurden die Kategoriensysteme fallübergreifend verglichen und in einer Tabelle zusammengefügt. Es wurde folglich eine erste Reduktion getätigt, wobei die Paraphrasen, welche der gleichen Bedeutung entsprachen, als eine generelle Aussage definiert wurden. Einzelne und relevante Aussagen wurden demnach in einer separaten Spalte abgelegt. In der zweiten Reduktion wurden die Ergebnisse in der Tabelle nochmals in ihrer Zuteilung überprüft und gegebenenfalls zusammengefügt. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Es kristallisierten sich fünf Hauptkategorien heraus, welche mehrere generalisierte Aussagenfelder beinhalten. Um diese nochmals zu stützen, finden sich in einer letzten Spalte die paraphrasierten und konkreten Aussagen.

Hauptkategorie und Subkategorien	generalisierte Aussagen	konkrete Aussagen
1) Alterungsprozess A1, A1.1, A3, A4, B3, B4, G1, G5	Befindlichkeit	Sich damit abfinden
	Selbstständigkeit	Autofahren, Einkaufen, Haushalt verrichten
	Resilienz	Sich Bewältigungsstrategien aneignen
2) Bewegung und Mobilität A2, B1, B2, G3, G4	Wahrnehmen von Veränderungen der Funktionalität	Mehr Ruhezeiten, langsamer im Tun Gehör ist weniger differenziert, Sicht wird schlechter Keine bis wenig Veränderungen des Gedächtnisses
	Alltägliche Bewegung	Spazieren gehen im Haus Treppensteigen Haushalt verrichten Das machen, was noch möglich ist
	Unterstützung	Begleitung zum Einhängen beim Spazieren Gehstock als Hilfsmittel
3) Teilhabe B5, C1, C2, C3, G6	Sozialer Kontakt	Wenig bis täglicher sozialer Kontakt Viel Zeit allein Wenig Kontaktpunkte zur Gesellschaft
	Wenig Einschränkungen	Wenn Sicht besser wäre, bestünden mehr Möglichkeiten
	Befindlichkeit	Akzeptanz
4) Gleichgewicht und Stürze D1, D2, D3, D4, D5, E1, E2, E3, E4, E5, E6, G2	Befindlichkeit	Keine Ängste Positive Befindlichkeit
	Erfahrungen und Folgeerscheinungen	Wenig Erfahrungen Stürze durch einen Auslöser Körperliche Folgen Angst vor Autonomieverlust
	Selbsteinschätzung	Mobilität im und ausserhalb des Hauses Einschätzen, ob Körper in Verfassung ist um Aktivität auszuführen Wahrnehmen von Körperfunktionsveränderungen
	Bewältigungsstrategien	Nicht an sich heranlassen Aufstehen und weiter machen Veränderungen im Verhalten
	Hilfsmittel	Gehstock Einkaufswagen zum Festhalten
5) Bedürfnisse und Wünsche F1, F2	Befindlichkeit	Zufriedenheit Offenheit bezüglich Angebots
	Wünsche	Setting Gesprächspartner Konkrete Fertigkeiten Beibehalten von Mobilität und Routinen Kontakt zur Familie Pflegen

Tabelle 3: Ergebnisse aus den Interviews (eigene Darstellung)

3.2.1 INTERPRETATION

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse aus der vorhergehenden Tabelle interpretiert. Dabei werden die Kategorien in einem ersten Schritt einzeln und in einem zweiten Schritt übergreifend angeschaut. Die Verfasserin bezieht sich dabei auf die Informationen der finalen Tabelle, der Tabelle 1 (vgl. Kapitel 2.1.3) und zusätzlich auf die einzelnen Kodierungssysteme, welche im Anhang C zu finden sind.

Kategorie 1: Alterungsprozess

Im Bereich des Alterungsprozesses wurden Aussagen zur Befindlichkeit, der Selbstständigkeit und der Resilienz kategorisiert. Aus den Aussagen der Befragten kann man schliessen, dass sich alle drei mit dem Prozess des Alter(n)s abgefunden haben. Einzeln wurde gesagt, dass sie keine Mühe mit dem Alterungsprozess verspüren würden. Im Alter scheint die Selbstständigkeit einen gewissen Stellenwert beizubehalten. Aus den Transkripten wird entnommen, dass vor allem Haushaltsarbeiten weiterhin von den Befragten selbst getätigt werden. Dabei scheinen die familiären Umstände ausschlaggebend zu sein. Die Befragte 1 bereitet sich das Frühstück und Abendessen noch eigenständig zu, wobei sie für die Mittagsmahlzeit zu ihrer Tochter essen geht. Ebenfalls ist die Resilienz Teil der ersten Kategorie. Die Befragten berichteten unterschiedlich vom Umgang in Krisensituationen. Die Forscherin interpretiert die Aussagen als angeeignete Bewältigungsstrategien. Die Befragte 2 teilte ihre Erfahrungen differenziert mit und berichtet von körperlichen Veränderungen wie Gewichtsverlust und tiefer Traurigkeit, welche oft von Weinen begleitet wurde. Dabei schienen Ablenkung durch Geräusche von Radio und Fernsehen, der Bewegung in der Natur und dem Kontakt zum Umfeld, eine positive Wirkung zur Bewältigung der Situation, gezeigt zu haben.

Kategorie 2: Bewegung und Mobilität

In der zweiten Kategorie wurden Veränderungen der Körperfunktionen festgehalten. Alle drei Befragten wiesen auf die negativen Veränderungen des Gehörs und der Sicht hin. Die Befragte 2 äusserte, dass ab einem gewissen Alter mehr Ruhezeiten eingebaut werden müssen, man mehr sitzt und alles in einem langsameren Tempo verrichtet wird. Von zwei der drei Befragten wurde geäussert, dass sich in den Gedächtnisfunktionen kaum Veränderungen bemerkbar machen. Ein weiterer Aspekt, welcher bei jedem der Befragten angesprochen wurde, war die tägliche Bewegung im und ausserhalb des Hauses. Die meistgenannte Aktivität stellt dabei der Spaziergang dar. Im Zusammenhang dazu wurden die dafür benötigten Unterstützungsmöglichkeiten, wie eine Begleitperson und die Nutzung eines Gehstocks betont. Bei den Aktivitäten im Haus wurden Aussagen gemacht, welche die Leerung des Briefkastens, das Treppensteigen oder das Verrichten von Haushaltsarbeiten, beinhalten. Die Befragten 2 und 3 äusserten sich zur Verringerung der Beinmuskulatur und dadurch schwindenden Kraft, welche sich beispielsweise beim Treppensteigen bemerkbar mache.

Kategorie 3: Teilhabe

Der soziale Kontakt scheint bei allen Befragten auf einen engen und kleinen Freundes- und Familienkreis begrenzt zu sein. Die Befragte 1 berichtete von einem täglichen Austausch, Spaziergang und

Kaffeetrinken mit engen Freundinnen, und dem bereits erwähnten Mittagessen bei der Tochter. Die Befragte 2 erzählte von sporadischen Begegnungen mit Bekannten beim Spaziergang. Die Befragte 3 erzählte von ihrer Mitgliedschaft in einem Chor, welche bis vor kurzem noch bestand. Die restliche Zeit, würden die Befragten oft allein verbringen. Jedoch stösst die Forscherin auch hier auf viel Akzeptanz und einer positiven Befindlichkeit bezüglich des Aspekts der Teilhabe. Es wird geschätzt, was noch da ist, seien es die Kolleginnen und die Familie. Zwei der Befragten äusserten, dass sie in grösseren Gruppen wie z.B. Vereinen, nicht aktiv waren, da kein Bedürfnis vorhanden war. Die Befragte 3 betonte, dass der Ausstieg aus dem Chor eine bewusste Entscheidung war und erklärte, dass man gewisse Dinge im Alter aufgeben muss. Aktivitäten wie diese seien mit einem Aufwand und einer hohen Anstrengung verbunden. Zudem interpretiert die Forscherin ein gewisses Schamgefühl oder eine kritische Selbsteinschätzung, bezüglich der Teilnahme am Chor und der eigenen körperlichen Verfassung. Trotzdem würde sich die Befragte 3, nach ihrer Aussage, mehr Teilhabe wünschen. Es sticht heraus, dass alle der Befragten nur wenig Kontaktpunkte zum gesellschaftlichen Leben haben. Diese beschränken sich auf den Einkaufsort, die Familie und Freundesgruppe, das Altersheim des Ehemannes, die Spazierroute mit anschliessendem Kaffeetrinken und den Weg mit dem Zug zur Therapie.

Kategorie 4: Gleichgewicht und Stürze

Bezüglich des Gleichgewichts stiess die Forschende auf eine positive Befindlichkeit und Selbsteinschätzung der Befragten. Zwei von drei Befragten nutzen einen Gehstock, wenn sie das Haus verlassen und haben teilweise zusätzliche Unterstützung durch das Einhängen bei einer zweiten Person. Der Stock bereite beiden Befragten ein Gefühl der Sicherheit. Die dritte Person äusserte, dass sie teilweise Gangunsicherheiten bemerken würde und froh sei, wenn sie sich beim Einkaufen am Einkaufswagen halten könne. Es scheinen keine Ängste vor Stürzen zu bestehen. Es wurden unterschiedlich viele Erfahrungsberichte zur Sturzhäufigkeit erstattet. Aus den Aussagen kann entnommen werden, dass die Stürze meist einem auslösenden Faktor geschuldet waren. Dabei handelte es sich zum Beispiel um einen Hirntumor, Arthrose in den Fussgelenken oder einem zu hohen Blutdruck. Die Folgen der Stürze wurden teilweise körperlich wie ein gebrochenes Handgelenk oder ein geschwollenes Knie. Die Befragte 1 konnte sich nicht mehr an den Sturz erinnern. Es wurden ähnliche Bewältigungsstrategien genannt. Diese beinhalten die Abgrenzung vom Ereignis, indem man sich keinen Kopf darüber macht oder das Aufstehen und Weitermachen, welche beide als (un)bewusste Kompensationsstrategie interpretiert werden könnten. Teilweise wurden Veränderungen im Verhalten angesprochen, welche z.B. beim Gehen vorsichtiger unterwegs zu sein und den Boden im Blick zu halten oder vermeiden von Treppensteigen, beinhalteten. Die Befragten 2 und 3 äusserten, dass sie sich noch den Aktivitäten widmen würden, welche sie gut alleine verrichten können. Wenn z.B. beim Putzen der Schrank zu hoch sei, dann würden sie es sein lassen.

Kategorie 5: Bedürfnisse und Wünsche

Im Bereich der Bedürfnisse und Wünsche stiess die Forscherin ebenfalls auf ein positives Befinden. Ein psychomotorisches Angebot würde für die Befragte 3 in einem Einzelsetting in Frage kommen. Sie

würde es sehr schätzen, wenn ihr Bedürfnis nach guten und inhaltlich qualitativen Gesprächen, erfüllt werden könnte. Die Befragte 1 äusserte grosse Zufriedenheit, so wie die Lebenssituation momentan sei und beschrieb es als Glück, Freunde und Familie um sich zu haben. Ihre tägliche Routine, bestehend aus dem Spaziergang und Kaffeetrinken mit Freundinnen, möchte sie demnach gerne beibehalten. Die Befragte 2 würde gerne wieder mehr Stricken und Gartenarbeit verrichten können. Sie äussert gegenüber einem psychomotorischen Angebot eine Offenheit. Für sie ist das Autofahren ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Sie möchte dieses Bedürfnis weiterhin erfüllen können.

Werden die Aussagen der einzelnen Kategorien miteinander verglichen zeigen sich verschiedene Zusammenhänge. In der theoretischen Grundlage wurden die altersbedingten Veränderungen der Sinnesysteme beschrieben. Die Reduktion der Sinnesqualitäten des Sehens und Hörens wurden von allen der drei Befragten angesprochen. Im direkten Zusammenhang damit stehen Aktivitäten wie zum Beispiel das Fernsehen oder Zeitunglesen, was teilweise nicht mehr möglich ist. Dabei kann eine Person eingeschränkt sein, sich Informationen eigenständig zu beschaffen. Zudem wurde erwähnt, dass eine Unsicherheit darin besteht, zu erkennen, wie sich der Untergrund beim Gehen im Freien verhält. Dadurch rückt die Thematik des Gleichgewichtes und des Sturzrisikos in den Vordergrund. Obwohl die Personen eine positive Befindlichkeit bezüglich des eigenen Gleichgewichtes äussern, verlassen zwei der drei Befragten das Haus nicht mehr ohne Gehstock und/oder einer Begleitperson. Dies, aufgrund eines Sicherheitsgefühls. Die tägliche Bewegung scheint bei der Befragten 1 ein grosser Aspekt der Teilhabe zu sein, da sie dadurch den Kontakt zu ihren Freundinnen pflegt. Die Befragte 3 meidet gezielt das Treppensteigen und scheint sich dadurch in ihrer Teilhabe aber nicht eingeschränkt zu fühlen. Genau so berichtet die Befragte 2, welche die meisten Erfahrungen mit Sturzsituationen preisgibt. Durch angeeignete Bewältigungsstrategien scheinen die Erlebnisse nicht einschneidend, im Sinne einer reduzierten Partizipation zu sein.

4 DISKUSSION

4.1 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNGEN

1. Wie stellt sich, gemäss ICF, der Zusammenhang zwischen altersbedingten Veränderungen der Gleichgewichtsfähigkeit auf die Partizipation von Menschen im höheren Alter dar?

Anhand des theoretischen Hintergrundes lässt sich festhalten, dass der natürliche Alterungsprozess des Menschen die Gleichgewichtsfähigkeit beeinträchtigt. Dies wird durch die Abbauprozesse am Vestibulärorgan, den Sinnesorganen wie auch den Veränderungen am Bewegungsapparat begründet. Die Ausmasse der Veränderungen können jedoch nicht generalisiert werden, da der Alterungsprozess höchst individuell ist. Da das Modell der ICF kontextabhängig, situativ bedingt ist und ebenfalls einen dynamischen Prozess darstellt kann nicht absolut gesagt werden, dass die Partizipation in jedem Fall durch die altersbedingten Veränderungen der Gleichgewichtsfähigkeit eingeschränkt wird. Zur Einordnung eines Falles sollten dringend die Risiko- und Schutzfaktoren einer Person berücksichtigt und miteinbezogen werden. Die Ergebnisse der Interviews zeigen bezüglich der Fragestellung eine positive Befindlichkeit. Die Alterungsprozesse von einzelnen Sinnesmodalitäten werden wahrgenommen und akzeptiert. Ebenfalls äusserten sich die Befragten positiv zur eigenen Gleichgewichtsempfindung und dem zusammenhängenden Aspekt der Partizipation.

2. Gibt es Bedürfnisse im Bezug auf die Teilhabe, welche Menschen mit einer Gleichgewichtsunsicherheit haben und könnte die Psychomotoriktherapie daran ansetzen?

Die Veränderung der Gleichgewichtsfähigkeit im zunehmenden Alter, scheint, erstaunlicherweise weniger Raum einzunehmen, als von der Verfasserin vermutet. Aus den Interviews wird ersichtlich, dass ältere Menschen sich sehr stark mit dem Alterungsprozess und allem, was dieser mit sich bringt, abgefunden haben. Daher wird von den meisten geschätzt, was noch da ist und vor allem, was im möglichen Bereich der Selbstständigkeit liegt. Es wurden verschiedene Bedürfnisse geäussert. Die Befragte 1 möchte gerne ihre bestehende Routine aufrecht erhalten. Sie betont, dass sie nichts anderes mehr möchte. Die Befragte 2 wünscht sich, wieder mehr feinmotorische Arbeit tätigen zu können. Das Autofahren stellt für sie eine hohe Wichtigkeit in ihrem alltäglichen Leben dar. Daher möchte sie dieses Bedürfnis weiterhin erfüllen können. Die Befragte 3 möchte gerne mehr Teilhabe. Es fällt ihr jedoch schwer, konkrete Beispiele dafür zu finden. Gerne würde sie öfters qualitative Gespräche mit einer anderen Person im eins zu eins Setting führen. Wie es das motogeragogische Konzept von Marianne Eisenburger bereits beschreibt, nimmt das bedürfnisorientierte Arbeiten einen hohen Stellenwert bei älteren Menschen ein. Womöglich ist es genau das, was sich ältere Menschen wünschen: in ihren Bedürfnissen verstanden zu werden. Um sich einer Umsetzung anzunehmen, wird der Bereich der Gerontologie sicherlich aufschlussreich sein. Zudem scheint das Konzept des aktiven und gesunden Alter(n)s einen sinnvollen Schritt bezüglich der sozialen Partizipation älterer Menschen, zu sein. Ein wichtiger Faktor

bei der möglichen Umsetzung wird sicherlich die bedürfnis- und ressourcenorientierte Grundhaltung des gesamten Handlungsspielraumes darstellen.

4.2 ABSCHLIESSENDES FAZIT

Es folgt das Fazit. Die Verfasserin reflektiert den Arbeitsprozess des theoretischer Hintergrundes sowie der praktischen Forschungsarbeit.

Bezüglich des theoretischen Hintergrundes fiel auf, dass die Forschungsthematik von Gleichgewicht im Zusammenhang mit dem Alterungsprozess und der Partizipation eine noch unerforschte Zusammensetzung zu sein scheint. Es fanden sich wenig Literatur und Reviews dazu. Bei der Recherche stiess die Verfasserin oft auf Erkrankungen im höheren Alter im Zusammenhang mit Stürzen oder der sozialen Isolation aufgrund psychischer Erkrankungen. Die Gleichgewichtsfähigkeit scheint eine sehr komplexe Fähigkeit zu sein, bei welcher keine genauen und generalisierten Aussagen bezüglich ihrer Veränderung gemacht werden können. Genau so verhält sich der Alterungsprozess. Die Individualität des Alterungsvorgangs erschwerte es der Verfasserin, sich auf eine spezifische Alterskategorie einzuschränken. Die Partizipation ist zudem ein grosses Forschungsfeld. Sie scheint mit sehr viel Subjektivität verbunden zu sein. Dies machte es der Verfasserin schwer, generalisierte Aussagen dazu zu treffen. Für die Einordnung in die ICF stellte sich bei der Verfasserin die Frage, wie sich die Norm einer Person im höheren Alter äussert und welche Rolle dabei die natürlichen Alterungsprozesse spielen. Der Verfasserin fiel es oft schwer mit einer offenen Haltung gegenüber der Forschungsthematik zu recherchieren. Möglicherweise stand dies im Zusammenhang mit einer gewissen Erwartungshaltung bezüglich des aktuellen Forschungsstandes und der Thematik der vorliegenden Arbeit.

Für die Forschungsthematik war die Methode des leitfadengestützten Interviews, ideal. Während der Auswertung der Rohdaten fiel der Forscherin auf, dass ihrerseits geschlossene Fragen gestellt werden. Dies hätte vermieden werden können um differenziertere Antworten erlangen zu können. Die Anwesenheit von Angehörigen beim Interview war für die Differenzierung der Antworten teilweise hilfreich und regte die Befragten stärker zur Reflexion an. Im Auswertungsprozess zeigten sich Schwierigkeiten bei der Zuordnung der Aussagen in die Kategorien. Es zeigte sich nicht immer eine eindeutige Einordnungsmöglichkeit. Dies könnte die Ergebnisse aufgrund einer hohen Subjektivität verzerren. Beim Interpretieren der Ergebnisse fiel es der Forscherin zu Beginn schwer, die Situation neutral zu betrachten. Die Aussagen der Befragten weisen einen hohen Aufforderungscharakter auf, um persönliche Meinungen und Gedanken einfließen zu lassen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Veränderung der Gleichgewichtsfähigkeit nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, da es, nach den Aussagen der Befragten, wichtigere Bedürfnisse im alltäglichen Leben gibt. Für eine psychomotorische Arbeit mit älteren Menschen sollten daher die individuellen Bedürfnisse im Zentrum stehen.

Das Verfassen der vorliegenden Arbeit hatte der Verfasserin eine Möglichkeit gewährt, Einblick in die Befindlichkeit einer für sie unberührten Altersgruppe zu erlangen. Die Erzählungen und Einblicke gingen ihr sehr nahe und regten sie zur Selbstreflexion an. Die Altersgruppe scheint für die Verfasserin

durch das Auseinandersetzen mit der Theorie und den unterschiedlichen Gesprächen der Befragten,
greifbarer zu sein.

5 ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Stürze im Laufe eines Jahres (BFS, 2024)	2
Abbildung 2: Struktur des Vestibulärorgans (Lensing-Conrady, 2001).....	12
Abbildung 3: Veränderungen der Organsysteme im Alter (vgl. Huch & Jürgens, 2015)	17
Abbildung 4: Risikofaktoren Sturzangst (Bruderer-Hofstetter & Knuchel-Schnyder, 2023)	21
Abbildung 5: Regeln zur induktiven Kategorienbildung nach Mayring (2015).....	56

6 LITERATURVERZEICHNIS

- Abonyi, S., Bacsu, J., Jeffrey, B., Johnson, S. & Novik, N. (2016). Voices of senior rural men and women on fall-related injuries: "If I fall outside and get hurt, what would I do?". *Educational Gerontology*, S. 599-607.
- Angst, S. & Ugolini, B. (2019). *Erhaltung und Förderung psychischer Gesundheit im Alter*. Zürich: Zentrum für Gerontologie der Universität Zürich.
- BAG. (2019). *Gesund altern. Überblick und Perspektiven für die Schweiz*. Abgerufen am 8. März 2025 von Bundesamt für Gesundheit : <https://www.bag.admin.ch>
- BAG. (2022). *Gesund altern: Wohlbefinden trotz Einschränkungen*. Abgerufen am 8. März 2025 von Bundesamt für Gesundheit: <https://www.bag.admin.ch>
- Bender, A., Feddersen, B., Fesl, G. & Rémi, J. (2018). *Kurzlehrbuch Neurologie*. München: Urban & Fischer.
- Bergmann, A. & Wiegel, C. (2020). Alter und Gesundheit. In W. Schneider, & S. Stadelbacher, *Lebenswirklichkeiten des Alter(n)s. Vielfalt, Heterogenität, Ungleichheit* (S. 27-54). Wiesbaden: Springer.
- BfArM. (2012). *ICF Version 2005*. Von <https://klassifikationen.bfarm.de/icf/icfhtml2005/index.htm> abgerufen
- Bfs. (2024). *Gesundheit im Alter. Einschränkungen bei Alltagsaktivitäten, Inkontinenz, Beeinträchtigung des Gehvermögens, Stürze*. Abgerufen am 9. März 2025 von Bundesamt für Statistik:
<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitszustand/alter.html>
- Bollheimer, C. & Lüttje, D. (2021). Geriatrie. In J. Pantel, A. Kruse, C. Bollheimer, J. Schröder, C. Sieber, & V. A. Tesky, *Raxishandbuch Altersmedizin. Geriatrie - Gerontopsychiatrie - Gerontologie* (S. 56-60). Stuttgart: W. Kolhammer.

- Brayne, C., Cosco, T. D., Perales, J., Prina, M. & Stephan, B. C. (2014). Operational definitions of successful aging: A systematic review. *International Psychogeriatrics*, 373-381.
doi:<https://doi.org/10.1017/S1041610213002287>
- Bruderer-Hofstetter, M. & Knuchel-Schnyder, S. (2023). *Sturzangst. Definition und Verwendung des Begriffs Sturzangst im Kontext der Gesundheitsförderung und Prävention*. Abgerufen am 25. März 2025 von Gesundheitsförderung Schweiz:
<https://gesundheitsfoerderung.ch/publikationen>
- Carbon, C. C. (2022). Wahrnehmungspsychologie. In Brand Matthias, A. Schütz, & S. Steins-Löber, *Psychologie. Eine Einführung in die Grundlagen und Anwendungsfelder* (S. 41-54). Stuttgart: W. Kolhammer.
- Delius, J. A., Lindenberger, U., Maas, I., Marsiske, M., Scherer, H. & Tesch-Römer, C. (2010). Sensorische Systeme im Alter. In P. B. Baltes, U. Lindenberger, K. U. Mayer, & J. Smith, *Die Berliner Altersstudie* (S. 403-424). Berlin: Akademie Verlag GmbH.
- Duden. (2021). *Wörterbuch medizinischer Fachbegriffe*. Berlin: Bibliographisches Institut GmbH.
- Freiberger, E. & Schlee, S. (2016). Sturz im Alter und seine Folgen. *Schweizer Zeitschrift für Hausarztmedizin*, 32-35.
- Frings, S. & Müller, F. (2019). *Biologie der Sinne. Vom Molekül zur Wahrnehmung*. Berlin: Springer.
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönau-Böse, M. (2015). *Resilienz und Resilienzförderung über die Lebensspanne*. Stuttgart: W. Kolhammer.
- Gaskell, A. & McMurdo, M. (1991). Dark adaptation and falls in the elderly. *Gerontology*, 221-224.
doi:<https://doi.org/10.1159/000213264>
- Grunwald, M., Guthoff, R., Hummel, T., Thomas, J. P., Völter, C. & Wirth, R. (Juni 2021). Wie das Gehirn die Welt im Alter mit allen Sinnen wahrnimmt. *Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie*, S. 611-620.
- Gu, D., Feng, Q., Sautter, J. M., Yang, F., Ma, L. & Zhen, Z. (2016). Concordance and discordance of self-rated and researcher-measured successful aging: Subtypes and associated factors. *The Journals of Gerontology. Psychological Sciences & Social Sciences. Series B*, 214-227.
doi:<https://doi.org/10.1093/geronb/gbw143>
- Hagen, C., Motel-Klingebiel, A., Simonson, J. & Vogel, C. (27. April 2013). Ungleichheit sozialer Teilhabe im Alter. *Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie*, S. 410-416.
- Helferich, C. (2022). Leitfaden- und Experteninterviews. In N. Baur, & J. Blasius, *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 875-892). Wiesbaden: Springer.

- Herbold, D., Lippert, H. & Lippert-Burmester, W. (2017). *Anatomie. Text und Atlas*. München : Urban & Fischer.
- Heyl, V. & Wahl, H.-W. (2015). *Gerontologie - Einführung und Geschichte*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Hirtz , P. (2015). Koordinative Fähigkeiten und Beweglichkeit. In K. Meinel , & G. Schnabel , *Bewegungslehre Sportmotorik. Abriss einer Theorie der sportlichen Motorik unter pädagogischem Aspekt* (S. 212-242). Aachen: Meyer & Meyer.
- Hörmann, K., Nikolaus, T., Schaaf, H. & Walther, L. E. (26. Juli 2008). Schwindel und Stürze im Alter. *HNO*, S. 833-842.
- Hottinger, C. & Kesper, G. (1992). *Mototherapie bei sensorischen Integrationsstörungen. Eine Anleitung zur Praxis*. München: Ernst Reinhardt.
- Huch, R. & Jürgens, K. D. (2015). *Mensch, Körper, Krankheit*. München: Urban & Fischer.
- Hülshoff, T. (2022). *Medizinische Grundlagen der Heilpädagogik*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Ignatzi , H. & Kühnert, S. (2019). *Soziale Gerontologie* . Stuttgart: Kohlhammer.
- Jäncke, L. (2017). *Lehrbuch Kognitive Neurowissenschaften*. Bern: Hogrefe.
- Kiesling, U. (2017). *Sensorische Integration im Dialog. Verstehen lernen und helfen, in Gleichgewicht zu kommen*. Dortmund: Verlag modernes Lernen .
- Kisch, A. & Pauli, S. (2022). *Was ist los mit meinem Kind? Bewegungsauffälligkeiten und Wahrnehmungsstörungen bei Kindern* . Dortmund: Verlag modernes lernen .
- Kohler, J. (2022). *Wissenschaftlich denken und handeln in der Heil- und Sonderpädagogik* . Weinheim: Beltz Juventa.
- Lehr, U. (2006). Alterstheorien - Einführung. In W. D. Oswald, U. Lehr , C. Sieber, & J. Kornhuber, *Gerontologie. Medizinische, psychologische und sozialwissenschaftliche Grundbegriffe* (S. 19-36). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Lensing-Conrady, R. (2001). *Von der Heilsamkeit des Schwindels*. Borgmann.
- Lienert, S., Sägesser, J. & Spiess, H. (2019). *Bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe*. Bern: Schulverlag plus AG.
- Maksiuk, T. & Schachtschnabel, D. O. (2006). Biologisch-genetische Alterstheorien. In W. D. Oswald, U. Lehr, C. Sieber, & J. Kornhuber, *Genontologie. Medizinische, psychologische und sozialwissenschaftliche Grundbegriffe* (S. 20-26). Stuttgart: W. Kohlhammer.

- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Meinel, K. & Schnabel, G. (2018). *Bewegungslehre Sportmotorik. Abriss einer Theorie der sportlichen Motorik unter pädagogischen Aspekt*. Aachen: Meyer & Meyer.
- Modreker, M. & von Renteln-Kruse, W. (April 2009). Arzneimittel und Stürze im Alter. *Die innere Medizin*, S. 493-500.
- Nacke, A. (2013). *Ergotherapie bei mit Wahrnehmungsstörungen* Stuttgart: Thieme.
- Nigg, B. & Steidl, S. (2011). *Gerontologie, und Gerontopsychiatrie. Ein Lehrbuch für Pflege- und Gesundheitsberufe*. Wien: Facultas Verlag.
- Oswald, W. (2006). Gedächtnis. In J. Kornhuber, U. Lehr, W. Oswald, & C. Sieber, *Gerontologie* (S. 178-182). Stuttgart: W. Kolhammer.
- REHADAT. (November 2023). Die ICF. *REHADAT Kompakt*.
- Rosenkötter, H. (2021). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter. Eine neuropädagogische Einführung*. Stuttgart: W. Kolhammer.
- Schneijderberg, C., Steinhard, I. & Wiczorek, O. (2022). *Qualitative und quantitative Inhaltsanalyse: digital und automatisiert*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Schönhammer, R. (2013). *Einführung in die Wahrnehmungspsychologie*. Wien: Facultas AG.
- Schott, N. (2007). Korrelate der Sturzangst im Alter. *Zeitschrift für Sportpsychologie*, 74-86.
- Sieber, C. (2006). Medizinische Alterstheorien. In W. D. Oswald, U. Lehr, C. Sieber, & J. Kornhuber, *Gerontologie. Medizinische, psychologische und sozialwissenschaftliche Grundbegriffe* (S. 26-31). Stuttgart: W. Kolhammer.
- Sonnenmoser, M. (April 2015). Sturzangst nur interdisziplinär behandelbar. *Deutsches* 170-171.
- Thieme, F. (2008). *Alter(n) in der alternden Gesellschaft. Eine soziologische Einführung in die Wissenschaft vom Alter(n)*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Trabert, J. (2025). Schwindel im Alter. *Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie*, S. 55-63.
- Trepel, M. (2012). *Neuroanatomie. Struktur und Funktion*. München: Urban & Fischer.
- Universität Zürich, Z. f. (2007). *Partizipation alter Menschen in der professionellen Altersarbeit. Rhetorik oder Realität?* Abgerufen am 23. März 2025 von https://www.zfg.uzh.ch/static/2007/schwarzmann_07_folien.pdf

- Wettstein, A. (2009). *Mythen und Fakten zum Alter*. Zürich: Zürcher Schriften zur Gerontologie.
Abgerufen am 7. März 2025 von https://www.zfg.uzh.ch/dam/jcr:a6cc938e-b9e7-43a8-917f-941bb796f953/Band%203_Mythen%20und%20Fakten%20zum%20Alter.pdf
- WHO. (2001). *ICF. International classification of functioning, disability and health*. Genf: WHO.
- WHO. (2002). *Aktiv Altern. Rahmenbedingungen und Vorschläge für politisches Handeln*. Spanien: WHO.
- WHO. (2007). *WHO global report on falls prevention in older age*. Frankreich : World health organization.
- WHO. (2016). *Weltbericht über altern und Gesundheit*. Abgerufen am 8. März 2025 von WHO: <https://iris.who.int>
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch Sinneswahrnehmung*. Freiburg: Herder.

7 ANHANG

Anhang A

Interviewleitfaden	39
--------------------	----

Anhang B

Transkript Befragung 1	41
Transkript Befragung 2	47
Transkript Befragung 3	52

Anhang C

Regeln zur Auswertung nach Mayring	56
Einzelne Kodierungssysteme	57

Anhang D

Selbstständigkeitserklärung	67
-----------------------------	----

Anhang A

Interview Leitfaden anhand theoretischer Grundlage und ICF

Einleitung ins Thema: In der Psychomotorik arbeiten wir überwiegend mit Kindern und werden für dieses Klientel ausgebildet. Im Rahmen meiner Arbeit möchte ich jedoch auf die Altersgruppe der Seniorinnen eingehen. In meiner Arbeit befasse ich mich mit dem Zusammenhang zwischen dem natürlichen Alterungsprozesses und der Gleichgewichtsfähigkeit und wie die Partizipation in der Gesellschaft betroffen ist. In meiner Recherche habe ich Hinweise gefunden, wie sich das Sturzrisiko im Alter erhöht und folglich die Teilhabe einschränken kann. Mit diesem Interview möchte ich Ältere Personen zu ihrem subjektiven Empfinden bezüglich dieser Thematik befragen um herauszufinden, was in der Forschung noch zu wenig belichtet wurde und vor allem, ob präsenste Wünsche oder Bedürfnisse erfüllt werden sollen.

Wichtig ist, dass es keine richtige oder falsche Antwort gibt. Ich bin hier um ein neues Feld zu erkunden und vor allem Ihnen zu zuhören.

Erzählaufforderung Alter(n): Altern ist ein Prozess, welcher jede Person betrifft. Er wird in der Theorie als individuell beschrieben und ist vom Lebenslauf jeder einzelnen Person abhängig. Frage: Wie empfinden Sie den Prozess, älter zu werden und wie ist ihre Befindlichkeit bezüglich Körperlicher Funktion, geistiger/psychischer Verfassung und sozialer Teilhabe an der Gesellschaft?

In der Theorie ist es so, dass der Alterungsprozess gewisse stereotypen mit sich bringt: beispielsweise, dass altern nur ein Abbauprozess ist.

Schlüsselfrage: Wie stehen sie zu dieser Aussage?

Stichworte

- Befindlichkeit (fühle ich mich so alt wie ich bin?)
- subjektive Einschätzung (körperliche Verfassung, Lebenslauf, Lebensgestaltung)
- Alterungsprozesse (was merke ich im Alter, wo baut es ab, was schränkt mich ein?)
- Wie gehe ich mit Krisensituationen um? (Resilienz)

Erzählaufforderung Gleichgewicht: Unter dem Gleichgewicht versteht man in der Theorie, »...die Fähigkeit, den gesamten Körper im Gleichgewichtszustand zu halten oder während und nach umfangreichen Körpervlagerungen diesen Zustand beizubehalten beziehungsweise wiederherzustellen.« Es umschreibt eine motorische Fähigkeit und ist für jeden Menschen alltagsrelevant. Da jeder Alterungsprozess individuell ist, verringert sich das Gleichgewicht bei jedem anders. Welche Erfahrungen haben Sie mit der Veränderung Ihres Gleichgewichts gemacht und wie hat sich ihre Mobilität im Alltag dadurch verändert?

Das Gleichgewicht nimmt im Alter aufgrund von funktionalen Veränderungen wie den Sehen, dem Hören und dem Abbau am Gleichgewichtsorgan ab. Ebenfalls können Veränderungen im Bewegungsapparat, beispielsweise in der Beinmuskulatur und den Gelenken stattfinden.

Schlüsselfrage: Begegnet ihnen in ihrem alltäglichen Leben die Thematik von Gleichgewichtsproblemen, Schwindel oder Gangunsicherheit?

Stichworte

- Subjektives Einschätzen (wie sicher bin ich unterwegs? Gibt es Ängste? Habe ich Unterstützung?)
- Gestaltet sich ihr Alltag und ihr Denken anders, sind sie vorsichtiger unterwegs? Sind sie auf mehr Hilfe angewiesen (durch Verwandte, Spitex etc.)

Erzählaufforderung Sturzangst: Um nochmals auf das Gleichgewicht zurückzukommen... Nach einer Befragung vom Bundesamt für Statistik im Jahr 2022, stürzen rund 15% der 65-75 Jährigen, 25% der 75-84 Jährigen in der Schweiz mindestens einmal im Jahr, wobei sich bei den über 85 Jährigen bereits ein Anstieg auf 31% zeigt. Risikofaktoren dafür können in körperlichem Funktionsverlust, der Einnahme mehrerer Medikamente gleichzeitig, einer Angst vor dem Stürzen und oder der psychischen Verfassung liegen. Gab es Ereignisse, bei denen sie sich unsicher auf ihren Beinen fühlten oder sogar stürzten? Was passierte danach?

Schlüsselfrage: Wie sind Sie damit umgegangen?

Schlüsselfrage: Falls nein: haben sie Angst davor, zu stürzen?

Stichworte

- Was sind/waren die Folgen von diesem und den anderen Stürzen
- Haben sie Angst, dass es wieder passiert?
- Hat sich etwas in ihrem Verhalten geändert?
- Was hätten sie damals und auch jetzt gebraucht? Was würde ihnen Helfen um mehr Sicherheit zu gewinnen?

Erzählaufforderung Teilhabe: Teilhabe ist ein Menschenrecht und gesetzlich verankert. Ältere Menschen verlieren laut Recherche immer mehr an Teilhabe. Ein Aspekt dabei soll der Austritt aus dem Berufswesen sein. Wie hat sich ihrer Meinung nach Ihr Gefühl und die tatsächliche Teilhabe verändert?

Schlüsselfrage: Was bedeutet Teilhabe für Sie?

Schlüsselfrage: Denken sie, dass sie aufgrund ihrer Gleichgewichtsunsicherheit weniger am alltäglichen und gesellschaftlichen Leben partizipieren können?

Stichworte

- Welchen Stellenwert hat sie im Alter für Sie?

Schluss teil des Interviews

In der Psychomotorik legen wir Wert auf eine ganzheitliche Unterstützung und Förderung unserer Klient:innen. Daher ist es uns wichtig, Ressourcen und nicht Defizitorientiert zu arbeiten, sprich, bei vorhandenen Fähigkeiten und Stärken anzusetzen und diese zu erweitern. Dabei möchte man Lösungsorientiert arbeiten.

Für den Schluss dieses Interviews würde es mich konkret interessieren...

- Was ihnen im Alter wichtig ist bezüglich Mobilität, soziale Teilhabe/Eingebundenheit?
- Haben Sie Konkrete Wünsche oder Bedürfnisse, welche sie gerne wieder selbstständiger erfüllen würden, im Bezug auf das Gleichgewicht?
- Was würden sie sich von einem Angebot wünschen, damit sie wieder mehr Teilhabe verspüren? (Gruppe oder einzeln, Zu Hause, etc.)

Anhang B: Transkripte

Transkript Befragung 1 (25.04.2025)

Anwesende: Studentin, Befragte 1, Tochter der Befragten, Enkelin der Befragten, Partner der Enkelin

Studentin: *Gut, das freut mich, hat das geklappt heute.*

Befragte 1: *Noch ein bisschen.*

Studentin: *Noch ein bisschen lauter sprechen?... Das freut mich sehr, hat das funktioniert mit dem Gespräch heute, dass wir das führen können.*

Befragte 1: *Ja. Genau.*

Studentin: *weisst du schon ein bisschen, um was es heute geht?*

Befragte 1: *Ja, nicht so richtig.*

Studentin: *Also, dann erkläre ich es dir noch einmal. Ja? Gut, ich bin noch im Studium und es geht jetzt darum, dass ich für meine Abschlussarbeit, ein Gespräch führe mit älteren Leuten.*

10 Befragte 1: *Mhm.*

Studentin: Einleitung (siehe Fragebogen)

Studentin: *Dann fangen wir doch gleich an. Ich möchte mit dem Thema des ganzen Alterungsprozesses anfangen. Altern ist ein Prozess, den jeder von uns betrifft. Alle in diesem Raum.*

Befragte 1: *Alle, ja.*

Studentin: *Hoffentlich werden wir auch älter...In der Theorie ist der Alterungsprozess sehr individuell. Nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Er ist vom ganzen Lebenslauf abhängig. Alles, was wir im Leben machen, hat nachher einen Einfluss, wie wir im Alter sind oder wie es uns geht. Jetzt ist meine Frage, wie du den ganzen Prozess empfindest. Wie hast du die letzten Jahre oder Jahrzehnte ... Wie hast du das empfunden, älter zu werden und ein gewisses Alter zu haben? Wie geht es dir damit?*

20 Befragte 1: *Ich finde mich ganz gut ab damit. Es geht mir auch sehr gut. Ich muss sagen, ich habe eigentlich keine Probleme mit dem Alter.*

Tochter der Befragten: *(zustimmen) Ja, du weisst, dir geht es gut.*

Befragte 1: *Ich finde es ... Ja, ihr (meint Angehörige) seid ja auch um mich herum. Nein, ich kann ja noch alles machen. Ja, es geht mir gut. Ich gehe jeden Tag laufen (spazieren) und rede mit den Freundinnen. Ich bin immer noch ... Ich habe keine Probleme.*

Studentin: *Keine Probleme...verstehe ich so, du hast gesagt, du hast noch den sozialen Kontakt. Du hast noch Austausch mit der Familie und den Verwandten. Wie sieht es aus, wenn du im Haushalt etwas tust? Hast du das Gefühl, es gelingt dir gut? Oder hast du manchmal das Gefühl, es ist etwas mühsam?*

30 Befragte 1: *Ich kann ja nach oben (im Haus) essen gehen (zu ihrer Tochter). Ich muss nicht mehr kochen. Also das Mittagessen. Das Morgenessen und das Abendessen, das mache ich schon. Das geht mir gut. Ich muss sagen, ich bin zufrieden.*

Studentin: *Es ist ein Stereotypensatz, man sagt, man ist so alt, wie man sich fühlt und nicht, wie man ist. Also wenn man 60 ist, kann man immer noch sagen, ich fühle mich wie 20. Wie geht es dir mit diesem Satz?*

Befragte 1: *Also, wie muss ich das sagen? Mir geht es einfach noch gut. Mit dem Gedächtnismetall geht es sicher noch gut. Und ich gehe jeden Tag laufen (spazieren). Ich habe meine Freundinnen. Es kommt mich eine (Freundin) abholen und wir gehen laufen. Ich habe es wirklich gut.*

Studentin: *Dann mit dem Laufen. Hast du das Gefühl, du bist fit unterwegs? Du bist gut unterwegs?*

Befragte 1: *Ich komme auch immer noch mit. Wir gehen jeden Tag unseren Weg laufen. Es geht gut.*

40 Studentin: *Dann der ganze Alltag oder einfach der Tagesablauf. Hast du das Gefühl, du kannst ihn so gestalten, wie es dir gefällt? Oder hast du das Gefühl, du musst trotzdem noch etwas schauen? Oder etwas ausweichen?*

Befragte 1: *Ich glaube nicht.*

Tochter der Befragten: *Wenn du besser würdest sehen, würdest du noch Fernsehen schauen und Zeitungen lesen. Das geht nicht mehr.*

Befragte 1: *Ich die Augen, sind nicht mehr so gut. Hören tue ich noch. Manchmal auch nicht mehr so gut. Das ist klar mit dem Alter. Aber wenn wir gehen laufen, gehen wir jeden Tag beim Schäfer (Bäckerei im Dorf) Kaffee trinken. Wir haben unseren Weg, den wir laufen. Dann gehen wir noch einen Kaffee trinken. Es geht alles gut.*

50 Studentin: *Ist das schon ein grosses Stück Lebensqualität, dass du das noch machen kannst?*

Befragte 1: *Ja, das ist wahr. Aber ich kann ja noch alles. Den Haushalt. Ich kann nach oben essen. Das ist schon so.*

Tochter der Befragten: *Rita putzt und geht einkaufen. Ja, das machen sie schon. Auch das Kochen macht sie. Das muss ich auch nicht mehr. Und putzen, das tut die Tochter. Staubsaugern und so. Aber es geht gut.*

Studentin: *Wie ist das für dich, dass du das nicht mehr selber machst?*

Befragte 1: *Ich kann mich damit abfinden. Es geht mir gut. Wenn ich denke, mit meinem Alter, dass ich noch so fit bin. Ich kann noch jeden Tag laufen. Ich kann noch gehen. Ich habe noch Gespräche mit der Kollegin. Das geht alles noch.*

60 Befragte 1: *Ich muss ehrlich sagen, jetzt habe ich einen Sturm im Kopf. Ob das ausmacht oder nicht.*

Studentin: *Alles gut. Wenn du das Gefühl hast, es geht nicht mehr, dann können wir auch aufhören.*

Befragte 1: *Nein, es geht schon.*

Studentin: *Im Alter ist es manchmal so, dass man mehr mit Krisensituationen umgeht. Zum Beispiel, dass man nicht mehr so viel zu tun hat wie früher. Oder dass man mehr Langeweile hat. Was dazu gehört, ist der Verlust von Freunden oder vielleicht auch schon von Angehörigen. Mich nimmt es wunder, wie gut du damit umgehen kannst.*

Befragte 1: *Ich komme gut damit aus. Ich habe jeden Tag ... Ich habe eine Kollegin. Wir gehen laufen. Wir gehen zum Schäfer, um Kaffee zu trinken. Es geht mir so weit gut. Entschuldigung.*

70 Studentin: *Alles gut. Vielleicht muss ich die Frage anders stellen. Was machst du, wenn du das Gefühl hast, dir geht es gerade nicht so gut? Hast du etwas, was du dagegen machen kannst?*

Befragte 1: *Ich finde mich einfach noch gut damit ab. Ich habe eigentlich keine Probleme.*

Tochter der Befragten: *Manchmal hast du auch die deine Tiefen gehabt, als du deinen Partner nicht mehr hattest. Das ist auch nicht immer einfach.*

Befragte 1: *Ja, das ist klar. Aber ich komme gut damit aus. Jeder muss damit fertig werden. Aber ich denke, so weit bin ich zufrieden.*

Studentin: *Schön. Du hast schon viel erzählt. Ich schaue nicht nur das Alter an, sondern auch das Gleichgewicht...Das Gleichgewicht ist etwas Motorisches. Etwas, was wir mit dem Körper können und mit dem Körper machen. Das ist eine Fähigkeit, dass man aufrecht stehen kann. Das haben wir von Geburt an mitbekommen. Das ist auch in der Evolution des Menschen so passiert...Der Alterungsprozess ist ganz individuell. Das Gleichgewicht verringert sich im Alter. Das hat man herausgefunden. Das ist bedingt auf Alterungsprozesse, wie z.B. die Sicht, die sich verschlechtert. Das Schauen, das schlechter wird. Das Hören, das schlechter wird. Mit diesen Fähigkeiten hängt das Gleichgewicht zusammen. Das ist ganz komplex. Ich werde es nicht ganz so ausführen...Jetzt möchte ich von dir wissen, ob du Erfahrungen gemacht hast, oder ob du das Gefühl hattest, dass dein Gleichgewicht schlechter wird.*

80 Befragte 1: *Ich habe mit dem Gleichgewicht keine Mühe. Es geht immer noch gut. Aber ich gehe jeden Tag laufen. Ich bewege mich schon.*

Studentin: *Also schaust du, dass du jeden Tag deine Bewegung bekommst?*

Befragte 1: *Ja, ich gehe jeden Tag laufen. Wenn meine Freundin mich holt, gehen wir laufen. Wir gehen einen Kaffee trinken im Schäfer, das ist einfach unser Ding. Wir gehen unseren Weg laufen.*

90 Studentin: *Wie sieht es denn aus, mit Treppen zu laufen? Fällt dir das einfach?*

Ich habe noch keine Mühe. Klar muss ich nicht mehr springen. Aber ich gehe jeden Tag rauf. Ich komme gut rauf.

Tochter der Befragten: *Ich habe auch das Gefühl, du bist sehr gut unterwegs mit dem Gleichgewicht. Ich staune immer an ihr. Wenn ich die Socke anziehe, muss ich hinsetzen. Sie macht das immer im Stehen. Sie kann auf einem Bein stehen und die Socke anziehen. Das machst du jetzt noch, oder?*

Befragte 1: *Ja.*

Tochter der Befragten: *Ich weiss nicht, wie sie das macht.*

Befragte 1: *Das bin ich einfach gewohnt. Und solange das geht, mache ich das.*

100 Studentin: *Super, das ist natürlich sehr gut. Dann sehe ich, du bist sehr sicher unterwegs, habe ich das Gefühl?*

Befragte 1: *Ja.*

Studentin: *Hast du trotzdem das Gefühl, dass im Alltag der Untergrund uneben ist oder müsstest du irgendwo drüber steigen, wo du es dir nicht gewohnt bist? Dass du Respekt davor hast? Oder hast du das Gefühl, es ist ganz einfach für dich?*

Befragte 1: *Ich denke, es geht immer noch. Also ja.*

Enkelin der Befragten: *Wenn du draussen unterwegs bist, bist du schon froh, wenn du deinen Stock (Gehstock) hast oder du jemanden zum Einhängen da ist.*

Befragte 1: *Ich habe schon jemanden zum Einhängen. Das muss ich, damit ich sicher bin.*

110 Tochter der Befragten: *Aber es ist halt auch, weil du nicht gut siehst. Du bist nicht sicher. Du siehst nicht, was vor dir kommt. Und deswegen möchtest du jemanden zum Einhängen haben?*

Befragte 1: *Ja. Weil ich nicht mehr so gut sehe. Das ist natürlich mit diesem Alter.*

Studentin: *Das stimmt, ja. Wie ist es mit der Ausdauer und der Kraft in den Beinen? Hast du das Gefühl, du musst mehr Pausen machen?*

Befragte 1: *Eigentlich nicht. Wir gehen unseren Weg. Und wir müssen nie Pause machen. Also nicht mehr springen und eben einhängen. Und den Stock brauche ich. Das muss ich haben. Und dann geht das gut. Dann kann ich weiterlaufen.*

Tochter der Befragten: *Dann hast du noch eher Rückenweh, als dass dir die Beine weh machen.*

Befragte 1: *Nein, Beine machen nicht weh.*

120 Studentin: *Wenn wir gerade schon beim Gleichgewicht sind. Es geht in meiner Arbeit darum, das ganze Sturzrisiko noch anzuschauen. Und zwar ist es so, dass das Bundesamt für Statistik 2022 die Bevölkerung befragt hat. Und zwar heisst es, dass von den 75- bis 84-Jährigen 25% also ein Viertel von denen haben mindestens einmal im Jahr einen Sturz. Und bei den über 84-Jährigen sind es sogar 31%. Also fast ein Drittel.*

Befragte 1: *Also ich falle nicht um.*

Tochter der Befragten: *Ja, bist du auch schon.*

Befragte 1: *Ja (fragend)*

Tochter der Befragten: *Bist du auch schon.*

Befragte 1: *Ja, aber ist also nicht schlimm.*

Studentin: *Wie ging es dir, als du hingefallen bist?*

130 Befragte 1: *Nein, nicht so. Ich kann es nicht sagen.*

Tochter der Befragten: *Ich denke, sie kann sich nicht daran erinnern.*

Befragte 1: *Ja, ich muss einfach. Zum gehen, habe ich da einen Stock.*

Tochter der Befragten: *Nein, weisst du, als du hingefallen bist, ich glaube, das hast du nicht einmal richtig mitbekommen, als du mit dem blauen Pobacke hinauf gekommen bist und im Badezimmer hingefallen bist.*

Befragte 1: *Weiss ich doch nicht mehr. Nein, aber ich falle nicht gleich um.*

Studentin: *also wie du damit umgegangen bist, hast du auch nicht mehr so genau im Kopf. Also es heisst, wo du den Sturz gehabt hast und wie es dir danach dabei gegangen ist, das weisst du nicht mehr so genau. Das weisst du nicht mehr so, wie das war?*

140 Befragte 1: *Es ist einfach wieder vorbei.*

Studentin: *Also ist das nicht etwas, das sich bei dir häuft?*

Befragte 1: *Ich studiere ja nicht daran herum. In der Wohnung geht es ja noch gut. Und draussen, da nehme ich einfach einen Stock oder hänge mich ein. Und alleine gehe ich nicht mehr draussen. Ich muss schon jemanden haben.*

Studentin: *dass du nicht mehr alleine nach draussen gehst, ist da auch eine gewisse Angst bei dir da, falls du alleine nach draussen gehen würdest, dass dir etwas passieren könnte?*

Befragte 1: *Ja, das kann ich einfach nicht mehr alleine gehen, ich muss einfach jemanden haben.*

Tochter der Befragten: *Wobei, also muss ich sagen, die Briefkasten leeren gehen.*

150 Befragte 1: *Ja das schon, die Briefkasten da vorne, das schon. Aber sonst, wenn sie laufen gehen oder so. Da muss schon jemand. Und der Stock auf alle Fälle.*

Studentin: *Also ist das eigentlich wirklich so, dass wenn du den Stock hast und jemand dabei ist, dann ist das für dich wirklich eine Sicherheit?*

Befragte 1: *Ich habe keinen Mühe.*

Studentin: *Dann passt das für dich?*

Befragte 1: *Für mich ist das gut. Wenn ich einhängen kann beim Laufen und den Stock habe, dann geht das ein wenig besser, wenn man den Stock hat.*

Studentin: *Wäre das ein Wunsch von dir, dass du wieder mehr alleine gehen könntest? Oder bist du zufrieden?*

160 Befragte 1: *Gut, ich bin zufrieden. Und wenn man denkt, mit dem Alter, wenn man nur so ist, wie ich bin, dann bin ich glücklich.*

Studentin: *Schön. Das ist schön zu hören.*

Befragte 1: *Wenn ich manchmal an mich denke, denke ich, ja dir geht es ja wirklich gut.*

Studentin: *Schön.*

Befragte 1: *Und ich habe auch das Glück, dass ich gute Kollegen habe. Das muss ich jetzt sagen.*

Studentin: *Und wenn du bei dir zu Hause bist, bist du viel alleine?*

Befragte 1: *Ja, ich bin schon alleine. Und das macht mir auch nichts aus.*

Studentin: *Und dann hast du das Gefühl, du kannst gut alles alleine erledigen?*

Befragte 1: *Ja, gut.*

170 Studentin: *Hast du auch keine Angst, dass etwas passieren könnte, dass du umfallen oder stolpern würdest?*

Befragte 1: *Wegen dem Umfallen nicht. Und das Essen. Ich kann einfach nach oben essen gehen. Kochen kann ich nicht mehr. Das geht schon nicht mehr. Frühstück und Abendessen das kann ich schon. Mittags kann ich nicht mehr kochen.*

Studentin: *Jetzt möchte ich nochmals das Thema wechseln. Und zwar zu dieser Teilhabe. Die Teilhabe, die man an der Gesellschaft hat. Weil Teilhabe ist ein Menschenrecht. Jeder Mensch hat Anspruch auf das. Das ist sogar auch im Gesetz geschrieben. Dass das jeder darf. Und es ist ja so, das ist auch wieder aus der Theorie, dass die älteren Menschen Teilhabe verlieren. Und meistens passiert das schon, wenn sie nicht mehr erwerbstätig sind. Das heisst, wenn sie nicht mehr arbeiten gehen und einfach viel mehr Zeit allein haben oder einfach in der Häuslichkeit verbringen. Und genau, jetzt wollte ich dich fragen, wie dein Gefühl ist zu deiner Teilhabe in der Gesellschaft. Ob du das Gefühl hast, da bin ich eigentlich noch gut drin, ich habe den Anschluss und ich kann auch im Dorfrum sein und einfach mit im Geschehen dabei sein.*

180

Befragte 1: *Ich habe einfach meine Kollegen. Also eine ganz gute. Die kommen mich holen, wir gehen laufen und gehen dann gut Kaffee haben und dann nach Hause. Ich finde, das ist noch gut.*

Studentin: *Würdest du gerne noch mehr Sachen machen?*

Befragte 1: *Nein. Ich bin zufrieden, das reicht mir.*

Studentin: *Und ist dann...da muss ich jetzt überlegen. Hast du das Gefühl, es hat sich schnell verändert im Alter? Oder hast du das Gefühl, es ist eher so schleichend gekommen?*

190 Befragte 1: *Ja, es war schon schleichend. Es geht nicht schnell. Aber ich gehe halt auch immer und ich merke das nicht so. Oder. Weil ich halt laufen gehe und eine Kollegin kommt mich holen und wir gehen laufen.*

Tochter der Befragten: *Früher seid ihr alle auf einen Ausflug gegangen mit dem Zug oder Einkaufen gegangen. Das machst du halt auch nicht mehr.*

Befragte 1: *Das machst du ja nicht mehr mit diesem Alter. Aber laufen gehen wir immer. Und ich habe auch eine gute Kollegin. Die kommt schon immer.*

Studentin: *Also verstehe ich das so, dass du deine Kolleginnen hast und ihr etwas zusammen machen könnt, eure Routinen habt. Bist du voll zufrieden damit?*

Befragte 1: *Ich bin zufrieden so wie es ist.*

200 Studentin: *Schön. Und in dem Fall hast du auch nicht etwas, das dir unbedingt fehlen würde? Also etwas, das du denkst, das habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gemacht und das würde ich jetzt gerne noch mal.*

Befragte 1: *Ich habe einfach meine Dinge... Ja. Und jeden Tag ein bisschen laufen gehen. Da kommt eine Kollegin und kommt mich holen und wir gehen laufen und ein Kaffee haben und dann wieder nach Hause. Das ist für mich gut, wenn man noch ein bisschen draussen ist und ein bisschen gehen kann. Genau.*

Studentin: *Gut. Schön. Das freut mich natürlich, wenn es dir so gut geht. Wenn du dein Leben so gestalten kannst, wie es für dich passt. Das ist natürlich ein grosses Privileg.*

210 Studentin: *Jetzt sind wir eigentlich schon am Schluss angekommen. Und zwar geht es eigentlich nur darum, um das, was ich in der Psychomotorik mache. Und zwar legen wir viel Wert darauf, dass wir eine ganzheitliche Unterstützung bieten können. Das heisst, dass wir nicht nur auf eine Sache schauen, sondern dass wir den kompletten Menschen anschauen. Und alles, was er mit sich bringt. Und dass wir das auch versuchen, ganzheitlich zu fördern. Und es ist uns eben auch wichtig, dass wir die Ressourcen anschauen, die dieser Mensch mitbringt. Du hast so eine Zufriedenheit und bist so gut unterwegs, wie du es dir wünschst.*

Befragte 1: *Sie sind ja wirklich auch gut. Ich muss das sagen, ich habe es dann auch gut. Sie sind dann auch gut. Alle (zeigt auf Anwesende).*

Studentin: *Sehr schön.*

Befragte: *Wirklich. Ich will jetzt über nichts reklamieren. Alle sind gut mit mir. So gut. Das muss man dann auch sagen.*

220 Studentin: *Für den Schluss würde es mich noch interessieren, was dir persönlich wichtig ist bezüglich deiner Mobilität. Das heisst, wie du unterwegs sein kannst, was dir wichtig ist in der Teilhabe, dass du wirklich noch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kannst und auch das Gefühl beibehalten kannst. Was ist dir wichtig?*

Befragte 1: *Ja, wichtig ist mir einfach die Familie, dass wir miteinander zufrieden sind. Und ich muss sagen, wir haben es wirklich gut miteinander. Alle, auch die Grosskinder, sind wirklich auch gut mit mir. Das muss ich jetzt sagen. Da habe ich nichts auszusetzen.*

Studentin: *Und ich denke dir, wie du es mir erzählst, ist es dir sicher auch wichtig, dass du nach draussen gehen kannst, dass du diese Bewegung hast?*

230 Befragte 1: *der Kontakt mit der Kollegin, mit der, die jeden Tag kommt, zu laufen. Und sonst noch jemand, der hier und da auch einmal kommt. Eine gute Kollegin.*

Studentin: *Dann, hast du konkrete Wünsche oder ein Bedürfnis, die du hast, dass du irgendwie das Gefühl hast, das würde ich noch ein bisschen selbstständiger machen oder das würde dir wieder ein bisschen mehr...*

Befragte 1: *Ich bin zufrieden so. Ich bin glücklich so. Und eben, also auch die Familie, sie sind ja auch gut mit mir, das muss ich sagen.*

Studentin: *würdest du jetzt sagen, dass du nicht noch zusätzliche Unterstützung brauchst? Das heisst, dass du eigentlich so, wie es jetzt gerade ist, dass du so zufrieden bist? Oder dass du sagst, manchmal hätte ich dort doch noch gerne ein bisschen mehr Unterstützung oder vielleicht auch eine Abwechslung?*

240 Befragte 1: *Wir haben es gut so. Sie sind gut mit mir und ich habe die Kollegin, mit der wir laufen gehen. Und mehr brauche ich gar nicht.*

Studentin: *Gut. Ja, das ist doch auch schön.*

Befragte 1: *Ja. Ich habe schon ein paar Kollegen, mit denen wir irgendwann wieder zusammen sind.*

Studentin: *Sehr schön. Ja, das waren schon all meine Fragen. Ja. Jetzt möchte ich natürlich dich noch fragen, hast du noch eine Frage an mich?*

Befragte 1: *Eigentlich nicht. Ich bin einfach... Ich muss sagen, ich habe es gut, ich habe es schön. Und ich habe noch Kollegen, die mit mir laufen gehen. Ich möchte eigentlich nichts anderes. Einfach Gesundheit. Dass ich noch laufen gehen kann. Ja. Das wünsche ich mir. Ja.*

Studentin: *Sehr schön. Gut. Möchtest du sonst noch etwas erzählen, was dir jetzt vielleicht noch in den Sinn gekommen ist oder was du noch vergessen hast?*

250 Befragte 1: *Da kommt mir jetzt nichts in den Sinn... Ich habe es wirklich... Sie sind alle gut, gell?*

Tochter der Befragten: *Du bist in einem guten Netzwerk eingebunden, sonst würde es nicht funktionieren.*

Studentin: *Ja.*

Befragte 1: *Und auch die Grosskinder, die sind... Ich möchte nichts reklamieren. Ich bin glücklich. Schön.*

Studentin: *Schön. Super. Dann danke ich dir vielmals für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, einen Einblick zu bekommen. Auch in deinen Alltag und wie du das gestaltest.*

Transkript Befragung 2: 28.04.2025

Anwesende: Studentin, Befragte 2, Tochter der Befragten

Studentin: Einleitung (Siehe Fragebogen)

- 5 Studentin: *Altern ist ein Prozess, den jeden von uns betrifft. Jeden Tag wird man älter, seit man auf der Welt ist, also, seit man geboren wird. Der Alterungsprozess ist ganz individuell. Sei es von dem, was man mitbekommt, sei es von den Genen, sei es auch, wie man aufwächst im Umfeld, welche Wege man sich im Leben sucht und welche Schicksalsschläge man erlebt. Der Lebenslauf jeder einzelnen Person ist sehr individuell. Jetzt möchte ich dich zuerst fragen, wie du den Prozess des Älterwerdens erlebst oder was deine Befindlichkeit dazu ist. Sei es in der körperlichen Verfassung, im Kopf, in der psychischen und geistigen Verfassung oder auch bei der Teilhabe in der Gesellschaft? Was erlebst du da so?*
- 10 Befragte 2: *In der Gesellschaft bin ich alleine. Wenn ich laufen gehe, treffe ich jemanden, der mich schon lange mehr gesehen hat, dann berichtet man einander. Aber dann gehe ich wieder nach Hause und die anderen gehen nach Hause. Meistens sind jüngere oder ältere dabei, die mit den Hunden kommen.*
- 15 Studentin: *Hast du in den letzten Jahren etwas im Körper gemerkt? Hat sich etwas verändert?*
- Befragte 2: *Ja, ab 75. Ich bin nicht die Einzige, die das sagt. Es geht schon etwas runter. Ab 75 bist du viel langsamer. Du brauchst mehr Ruhezeiten. Du sitzt etwas mehr. Mit den Muskeln geht es zurück. Und ... Ja, die Knochen halt auch.*
- 20 Studentin: *Hast du auch das Gefühl, dass du weniger Kraft in den Beinen hast? Oder Kraft, um Dinge zu heben?*
- Befragte 2: *Ja, Heben auch.*
- Studentin: *Wie ist es, wenn du ein Gedächtnis hast? Hast du das Gefühl, du vergisst mehr Dinge?*
- 25 Befragte 2: *Ich habe das schon mit dem Doktor ... Er hat mich auch schon gefragt, wie es ist. Dann sage ich, dass ich schon etwas vergesse. Dann gehe ich in die Keller und weiss nicht mehr, was ich brauche. Dann gehe ich wieder hoch und es kommt mir in den Sinn. Dann gehe ich wieder runter. Ja, das sind so Dinge. Einmal ist mir auch so eine Sache passiert. Ich war Einkaufen und die gepackte Handtasche mit dem Geld blieb zu Hause. Ich musste schauen, ob ich den Einkaufswagen hinstellen konnte. Ich habe gesagt, dass ich wieder komme, aber ich muss zuerst das Portemonnaie holen gehen. Ich habe es erst bei der Kasse gemerkt. Es hat einfach nicht gereicht (**Geld, welches sie dabei hatte**). Dann habe ich*
- 30 *gesagt, ich komme wieder.*
- Tochter der Befragten: *Das passiert mir auch schon.*
- Befragte: *Das Portemonnaie hatte ich schon, aber das Geld nicht. Es war in der Handtasche. Und das Kärtchen auch nicht. Sonst hätte ich es mit dem Kärtchen bezahlt.*
- 35 Tochter der Befragten: *Ich habe das Gefühl, du hast ein enorm gutes Gedächtnis. Das muss ich sagen. Sie erzählt viel von Früher, sie weiss ich viel mehr Dinge, die ich z.B. nicht mehr weiss.*
- Befragte 2: *Ich überlege viel. Ich fahre an einen Ort hin, dann kommen wieder Dinge in den Sinn.*
- Studentin: *Mhm. Man sagt noch oft einen Stereotypen-Satz, dass das Alter nur ein Abbauprozess ist. Hast du das Gefühl, dass das stimmt? Dass du sagen musst, dass man im Alter nur abbaut? Oder hast du das Gefühl, es gibt schon Dinge, die man doch noch neu lernen kann? Oder hast du das Gefühl, du*
- 40 *hast einen grösseren Erfahrungsschatz?*
- Befragte 2: *Also, es ist nicht nur ein Abbauen. Ganz sicher nicht.*
- Studentin: *Anhand was machst du das fest?*
- Befragte 2: *Äh, ich mache noch viel. Wie soll ich sagen. Stricken kann ich im Moment nicht sehr gut. Aber ich habe auch viel mit der Nähmaschine gestickt. Gestrickt habe ich sehr viel, aber im Moment geht es nicht so gut.*
- 45 Tochter der Befragten: *Du bist ja mit mir auch noch einen Kurs (**gestalterischer Kurs**) gemacht. Wir sind ja oft in den Kursen.*
- Befragte 2: *Ja, ja. Eben.*

- Tochter der Befragten: *Es ist eher grob(motorisch). Aber du musstest auch mit den Fingern arbeiten.*
- 50 Befragte 2: *Da waren die Finger noch gut. Das ist nachträglich gekommen und eine Zeit lang lag es vor allem an der Kälte. Aber du musst trotzdem immer wieder machen/tun und die Hände brauchen.*
Studentin: *Hast du das Gefühl, im Alltag merkst du es manchmal wirklich, dass du langsam in diesem Bereich abgibst? Oder hast du das Gefühl, es kommt einfach schleichend, oder merkst du es effektiv?... Oder ist es vielleicht etwas phasenhaft?*
- 55 Befragte 2: *Ja, wenn du etwas müde bist, denkt man darüber nach. Aber solange ich noch Haustiere habe, muss ich es einfach machen. Wenn du hochkommst, musst du eine Katzenkiste putzen. Wenn du runterkommst, musst du dort auch putzen. Dann wollen sie fressen und sitzen auf dem Tisch und warten auf dich.*
Studentin: *Und wenn man älter wird, gibt es manchmal wirklich mehr Krisensituationen. Sei es dein*
- 60 *Partner, der jetzt im Altersheim ist. Wie von einem Tag zum nächsten nicht mehr jemand, der zu Hause war. Wie hast du das Gefühl gehabt, damit umzugehen zu können?*
Befragte 2: *Er war viel krank. Er war viel im Spital. Ich war viel alleine. Ich war auch sonst viel alleine, als wir noch in der Stadt wohnten. Er war viel in der Metzgerei (Arbeit) und kam von dort spät nach*
- 65 *Hause. Ich war viel alleine. Aber das Corona-Zeugs, das er hatte, hat mich gewaltig auf den Boden geschlagen. Ja, ja. Ich habe am Anfang gut 15 kg abgenommen. Jetzt geht es wieder besser. Und dann habe ich total viel geweint.*
Tochter der Befragten: *Das war auch der Situation geschuldet. Man will ja nicht, dass du hier bist und er dort. Das hätte man sich nie so gewünscht. Man wollte ja zusammen hier alt werden.*
Befragte 2: *Dann hätten wir vielleicht auch beide ein Hilfsmittel gebraucht, weil er nicht mehr so gut*
- 70 *stehen und gehen konnte. Das ist halt einfach dem Alter geschuldet.*
Studentin: *Was hat dir in dieser Situation geholfen? Oder wie hast du das Gefühl gehabt, dass du wieder mehr daraus rauskommst?*
Befragte 2: *Ich habe den Radio oder den Fernseher eingeschaltet. Du hattest ein bisschen Lärm um dich herum. Und dann auch mit dem Hund rausgehen, wenn du in die Natur gehst, nützt das schon viel*
- 75 *Studentin: Und das Umfeld? z.B. Kontakt zu den Verwandten? Hat dir das geholfen?*
Befragte 2: *Ja.*
Studentin: *Hast du das Gefühl, mehr auf dich selbst zu schauen?*
Befragte 2: *Ja. Aber ... Wie soll ich das sagen? Ich war mehr auf mich selbst eingestellt. Ja. Ich wollte sie (das Umfeld) nicht mit dem noch belasten.*
- 80 *Studentin: Ja. Mhm. Ich möchte ein bisschen wegkommen vom Alterungsprozess und mehr das Gleichgewicht anschauen. Das Gleichgewicht ist eine Fähigkeit, die uns befähigt, den Gleichgewichtszustand aufrechtzuerhalten. D.h., dass wir im Alltag stabil bleiben, dass wir nur schon aufrechtstehen können, dass wir sitzen können oder die Position verändern können. Für das ist alles das Gleichgewicht zuständig. Der Alterungsprozess ist individuell. Und es ist so, dass im Alter das Gleichgewicht abnimmt. Es*
- 85 *ist immer ein bisschen verschieden, von Mensch zu Mensch. Aber es hängt auch ganz fest mit dem Sehen und dem Hören zusammen. Es ist alles ein bisschen miteinander verbunden. Von den Strukturen her. Jetzt möchte ich wissen, ob du Erfahrungen gemacht hast, bei denen du gemerkt hast, dass dein Gleichgewicht sich verändert. Wie hast du das Gefühl gehabt, oder wenn du solche Erfahrungen gemacht hast, wie hat sich die Mobilität, also dein ganzer Körper, im Alltag verändert?*
- 90 *Befragte 2: Einmal bin ich mit den Füßen hängen geblieben und bin auf die Treppe gefallen. Das andere Mal war der Hund der Auslöser. Irgendwie mit den Leinen. Ich kann es nicht genau sagen.*
Tochter der Befragten: *manchmal hast du auch ein bisschen zu viel im Kopf, wo du daran studierst.*
Befragte 2: *Und dann bin ich hier bei Lidl umgefallen. Da habe ich eine Flasche ins Auto laden wollen. Ja, das war zwei Jahre her.*
- 95 *Tochter der Befragten: Als du aufs Knie gefallen bist. Also, da gab es schon ein paar schlimmere Dinge.*
Befragte 2: *Schlimmer war, als ich von der Leiter draussen geflogen bin. Dreimal fiel ich um. Einmal bei den Türen zum Garten. Und einmal auch von der Leiter draussen. Aber das war der Bluthochdruck.*

Das war mir einfach...Als ich die andere Tablette hatte, ging es gut. Mein Mann sagte, wenn du nochmals umfällst, lasse ich den Krankenwagen kommen.

100 Studentin: *Hast du das Gefühl, dass du sicher im Gleichgewicht unterwegs bist? Oder hast du das Gefühl, dass etwas Unsicherheit da ist?*

Befragte 2: *Ja, mit dem Laufen etwa. Gut gibt es Einkaufswagen zum halten. Das mag ich manchmal schon. Wenn du ein, zwei Dinge hast, geht ein Einkaufskorb. Aber sobald du mehrere Dinge hast... Nein, das ist ja...*

105 Tochter der Befragten: *Du hast ja oft Mühe mit dem Laufen. Bis du dann «angelaufen» bist, weisst du. Von daher sehe ich, dass es schon recht nachgelassen hat.*

Befragte: *Ja, wenn du die Arthrose im Fuss hast.*

Studentin: *Ja, klar. Das hängt natürlich miteinander zusammen.*

Befragte 2: *Ja, da kannst du nichts machen. Es ist einfach so.*

110 Studentin: *Gibt es da auch fast ein wenig Ängste? Könntest du nochmals hinfallen? Machst du dir gar keine Gedanken?*

Befragte 2: *Wenn es kommt, kommt es. Ich bin froh, wenn jeder aufstehen kann.*

Studentin: *Aber es ist nicht so, das du das Gefühl hast, dass es ein Gleichgewichtsproblem ist oder dass es dir schwindelig wird?*

115 Befragte 2: *Nein. Schwindel ist ... Schwindel ist es gar nicht. Wenn es nicht geht, lasse ich es sein. Dann mache ich es zu einem anderen Zeitpunkt. Ich wollte zu Beginn die Schränke putzen. Statt die Leiter zu nehmen, nehme ich den Stuhl und wenn du nicht hochkommst, lässt du es sein. Ja, du lässt es sein. Das ist einfach so.*

120 Studentin: *Hast du das Gefühl, dass sich etwas verändert hat, seit du einen Sturz hattest? Oder hast du das Gefühl, dass du dich anders verhältst?*

Befragte: *Nein.*

Studentin: *Nicht?*

Befragte 2: *Ja. Ich habe keine Angst. Man muss selber aufpassen.*

125 Studentin: *Ja, es ist so, dass das Bundesamt für Statistik im Jahr 2022 die Bevölkerung befragt hat. Sie haben herausgefunden, dass rund 15 % der 65- bis 75-Jährigen im Jahr einen Sturz haben. Das häuft sich dann im Alter. Bei den 75- bis 84-Jährigen ist es schon ein Viertel. Im noch höheren Alter ist es schon ein Drittel, welche mindestens einmal im Jahr stürzen. Das ist schon sehr viel. Die Risikofaktoren sind im körperlichen, also im Funktionsverlust. Sei es die Muskeln, die nachlassen, oder der ganze Mensch, der sich zurückzieht, nicht mehr so viel Bewegung hat. Es kann auch sein, dass die Medikament Einnahme, einen Einfluss haben. Gleichzeitig kann es auch sein, dass man eine Angst vor dem Stürzen entwickelt, die du gesagt hast, dass du das eigentlich nicht hast, was ja schon mal gut ist. Ich habe noch die Frage, wie du damit umgegangen bist, als du umgefallen bist.*

130 Befragte 2: *Als ich mit dem Hund laufen gegangen bin, bin ich einfach nur auf ein Knie geflogen. Aber die Hose war dann kaputt. Ich bin wieder aufgestanden. Ich hätte ja auf dem Strässchen abhocken können, aber nein. Aufgestanden und nach Hause.*

135 Studentin: *Hast du dir noch Gedanken darüber gemacht?*

Befragte 2: *Auch nicht. Es war einfach ... Es war vorbei.*

Tochter der Befragten: *Du nimmst nicht gerne Hilfe an, oder? Du versuchst es selbst. Das war schon früher so.*

140 Befragte 2: *Wenn du auf dich allein gestellt bist, musst du selbst schauen.*

Studentin: *Gab es Folgen des Sturzes? Körperliche Folgen?*

Befragte 2: *Das Knie tut mir immer noch weh. Ja. Es ist immer geschwollen.*

Studentin: *Deine Tochter hat gesagt, du nimmst nicht so gerne Hilfe an. Aber wenn du überlegst, hättest du gerne etwas gehabt nach dem Sturz? Etwas, das dir vielleicht geholfen hätte nach dem Sturz?*

145 Befragte 2: *Nein. So schlimm ist es nicht. Da gab es schlimmeres.*

Studentin: *Und dort, wo du schon schlimmer umgefallen bist, hätte es dort etwas gegeben, wie eine Unterstützung oder etwas, das du gebraucht hättest?*

Befragte 2: *Nein, nein. Mein Mann, er konnte mich ja nicht helfen. Er ging ja an Krücken.*

150 Studentin: *Hättest du dir etwas vorstellen können, dass du auch von aussen vielleicht eine Unterstützung hättest brauchen können? Oder war das kein Bedürfnis?*

Befragte 2: *Nein. Ich bin ja dreimal in der gleichen Woche hingefallen. Und dann bin ich zum Doktor. Irgendetwas war noch, wo ich gehen musste. Dann sagt er, ich habe den Blutdruck viel zu hoch. Das war das, was ich hingefallen bin.*

Tochter der Befragten: *Aber hast du ihm gesagt, dass du umgefallen bist?*

155 Befragte 2: *Ja, das kann man denken. Er hat mir ja gesagt, Frau X., wenn es nicht besser würde, dürfte ich nicht mehr Auto fahren.*

Studentin: *Als der Doktor sagte, sie dürfe nicht mehr Auto fahren, fühltest du dich etwas eingeschränkt?*

Befragte 2: *Ja.*

Studentin: *Kann ich mir vorstellen.*

160 Befragte 2: *Ja. Ich dachte, nein, also ... Darum habe ich ihm nichts gesagt, dass ich hingefallen sei.*

Studentin: *Jetzt ist noch den Aspekt der Teilhabe in der Gesellschaft. Teilhabe ist ein Menschenrecht, das gesetzlich verankert ist. Ältere Menschen verlieren meistens, laut der Recherchen, die ich gemacht habe, immer mehr an Teilhabe. Ein Aspekt davon ist schon der Austritt aus dem erwerbstätigen Alter. Man wird mit 65 pensioniert, geht nicht mehr arbeiten. Man kann dann fast wie in ein Loch fallen. Hast du das Gefühl, dass sich das Gefühl nach Teilhabe und die tatsächliche Teilhabe bei dir auch so verändert hat?*

165 Befragte 2: *Schon. Du hast keinen Kontakt mehr. Die Leute, die du mit ihnen gearbeitet hast. Ab und zu sehe ich noch eines. Dann redet man ein wenig miteinander. Aber es hat schon abgegeben. Wenn du nur einmal im Jahr mit ihnen auf Reise gehst, erkennst du die Jüngeren nicht mehr, die mit 65 oder 64 pensioniert wurden. Auch die Älteren fehlen schon wieder, die gestorben sind.*

170 Studentin: *Was bedeutet Teilhabe für dich?*

Befragte 2: *Ja ... Ich bin eigentlich schon fast zu alt. Ich gehe meinen Weg. Wenn man jemanden sieht, redet man miteinander. Aber sonst gehe ich eigentlich auch nirgendwo hin.*

175 Studentin: *Ich habe jetzt herausgehört, dass du sicher noch einkaufen kannst, dass du das selber machen kannst. Das ist auch ein Aspekt, dass man Selbstständigkeit beibehalten kann. Das habe ich einem selbst auch Teilhabe gibt. Es gibt das Einkaufen oder ... Ich weiss nicht. Vielleicht gehst du zu deinen Kindern oder kommen sie zu dir?*

Befragte 2: *Sie kommen zu mir. Ich gehe meinen Mann besuchen im Altersheim und rede mit den Leuten oder wir gehen spazieren.*

180 Tochter der Befragten: *Nein, aber du warst, wenn ich das so sagen darf, nie du unbedingt jemand, der früher so viel machte. Du hats getanzt, warst in einer Trachtengruppe. Aber in den Vereinen bist du nicht unbedingt.*

Befragte 2: *Nein, ich ging ich noch turnen früher. Aber das war mir viel zu anstrengend. Ich ging nicht lange. Vielleicht ein halbes Jahr.*

185 Tochter der Befragten: *Du hast immer gearbeitet. Du hats auch körperlich gearbeitet. Du hattest ja Kundenkontakt.*

Befragte 2: *Ja.*

Tochter der Befragten: *Das hattest du ja immer gerne. Obwohl du manchmal geschimpft hast.*

Befragte 2: *Es war auch nicht dein Beruf, den du erraten wolltest. Das ist ganz klar. Ja.*

190 Studentin: *Und jetzt nochmals zur Verknüpfung, zum Gleichgewicht. Du hast eigentlich gesagt, dass du hingefallen bist und dich das nicht näher verfolgt. Du hast das Gefühl, du kannst das relativ gut verkraften. Aber hast du trotzdem manchmal das Gefühl, dass du doch irgendeine Unsicherheit hast, dass du das auch ein Stück weit Teilhabe wegnimmst?*

Befragte 2: *Nein, ich glaube nicht. Ich versuche es trotzdem immer wieder.*

- 195 Studentin: *Es ist also nicht so, dass du dich zu Hause verschanzen würdest.*
Befragte 2: *Nein, das ist nicht so.*
Studentin: *Hast du das Gefühl, dass dir in Hinsicht auf die Teilhabe etwas fehlen würde? Etwas, dass du gerne wieder mehr machen könntest?*
Befragte 2: *Stricken würde ich sehr gerne wieder. Aber es geht einfach noch nicht. Es hat sich gebessert.*
- 200 *Da ist halt Arthrose in den Fingern. Unkraut ausreissen, ich bin gerne draussen, das mache ich gerne.*
Studentin: *Im Haushalt und Garten kommst du gut zurecht?*
Befragte 2: *Ja. Was ich heute nicht mache, mache ich vielleicht morgen.*
Studentin: *Dann sind wir bereits am Schluss des Gesprächs. In der Psychomotorik legen wir viel Wert auf eine ganzheitliche Unterstützung. Dass wir den Menschen als Ganzes sehen und nicht defizitorientiert arbeiten, sondern uns an den Ressourcen jedes einzelnen orientieren. Mich nimmt es darum noch*
- 205 *wunder, was dir persönlich im Alter wichtig ist bezüglich Mobilität und Teilhabe.*
Befragte 2: *Momentan fahre ich noch gerne Auto, aber nicht weit, nicht auf die Autobahn. Da gibt es genug Stau. Das würde mich auch stressen. Es gibt mir eine Unabhängigkeit. Mit dem Bus gehe ich nicht gerne, da verliert man viel Zeit.*
- 210 Studentin: *dann ist dir das wichtig, dass du das noch kannst und das noch hast. Hast du Bedürfnisse oder Wünsche, damit du mehr Selbstständigkeit haben kannst, obwohl du ja sehr Selbstständig bist. Oder wie noch mehr Sicherheit oder Garantie für eine Sicherheit hast, wenn du unterwegs bist?*
Befragte 2: *Ich denke, bis jetzt passt es so. Ich wüsste nicht, was ich ändern wollte.*
Studentin: *Wenn es ein Angebot von der Psychomotorik geben würde, wir arbeiten in der Motorik mit*
- 215 *Bewegung, manchmal machen wir auch Gesellschaftsspiele. Das kann man auch in einer Gruppe machen oder zu zweit, wenn man zu den Leuten nach Hause geht. Es ist nicht wie eine Spitex. Wir wären da und würden die Bedürfnisse vom Menschen aufnehmen und da sein um versuchen diese umzusetzen. Wenn es ein Angebot gäbe, wärst du daran interessiert?*
Befragte 2: *Mal schauen, das müsste man ausprobieren.*
- 220 Studentin: *gäbe es einen Konkreten Wunsch, was das beinhalten müsste?*
Befragte 2: *nein das nicht. Ich würde mich überraschen lassen.*
Studentin: *schön. Dann danke ich dir für das Gespräch, ich habe es sehr geschätzt von dir einen Einblick zu bekommen.*
Befragte 2: *bitte, gerne.*

Transkript Befragung 3: 02.05.2025

Anwesende: Studentin und Befragte 3

Studentin: Einleitung (siehe Leitfaden)

5 Studentin: *Altern ist ein Prozess. Er betrifft jede Person. In der Theorie wird er als sehr individuell beschrieben. Das ist klar. Er ist vom Lebensablauf jeder Person abhängig. Ich habe mich gefragt, wie sie den Prozess des Alters empfinden. Wie ist ihre Befindlichkeit gegenüber diesem Prozess? Wie empfinden sie es, älter zu werden? Wie ist die Befindlichkeit zu der körperlichen Verfassung? Hatten sie auch das Gefühl, dass sie in der Kognition etwas abgeben würden? Dass sie nicht mehr alles mitbekommen würden? Hatte es Einschränkungen beim Teilhaben im sozialen Umfeld?*

10 Befragte 3: *Ich hatte nie viel Kontakt zu anderen. Das Gehör spielt auch eine Rolle. Wenn zwei, drei in einer normalen Lautstärke miteinander sprechen, verstehe ich auch nichts. Ja, also ... Ich kann es gut akzeptieren, älter zu werden. Wie gesagt, es ist ein normaler Prozess. Das gehört dazu. Irgendwann ist ja die ganze Energie aufgebraucht. Das ist einfach normal. Mich stört das nicht.*

Studentin: *Haben sie in der körperlichen Verfassung gemerkt, dass man auch älter wird?*

15 Befragte 3: *Ja, schon. Ich laufe ja am Stock, aber einfach zur Sicherheit.*

Studentin: *Sicherheit? In welchem Sinn?*

Befragte 3: *Dass ich nicht hinfalle. Ja. Dann habe ich ein drittes Bein.*

Studentin: *Ist es dem Alterungsprozess geschuldet, dass sie zu gefährdet sind zum hinfallen?*

20 Befragte 3: *Ich weiss es nicht. Ich muss überlegen. Ich bin ja mal umgefallen. Das war, als ich ... Ich hatte ja einen Hirntumor. Das war wahrscheinlich deswegen. Da hatte ich das Handgelenk ein bisschen gebrochen. Aber, wie gesagt, mit dem Stock falle ich nicht hin. Das geht gut.*

Studentin: *Wie ist die subjektive Einschätzung? Haben sie das Gefühl, seien momentan zufrieden, so wie es ist? Oder haben sie das Gefühl, ihnen fehlt etwas?*

25 Befragte 3: *Es ist schon gut, wie es ist...manchmal. Ich finde, das, was man nicht ändern kann, das müssen wir annehmen. Das ist das Normalste, oder? Wenn man das annimmt, geht es auch besser. Das ist so.*

Studentin: *Dann ist es so, dass man im Alter auch mehr mit Krisensituationen konfrontiert wird. Z.B. im Freundeskreis. Vielleicht versterben schon die ersten Leute. Auch in der Familie. Der Kontakt wird vielleicht anders. Haben sie das Gefühl, dass sich dort etwas verändert hat?*

30 Befragte 3: *Ja, was soll ich sagen? Also, die Krise ... Oder auch ... Ich habe schon das Gefühl, wenn ich am Fernseher höre, wie alles läuft, habe ich das Gefühl, ich ertrage es weniger. Das ist ja auch schlimm was momentan passiert. Aber nein, es nützt ja nichts, wenn ich leide. Oder drunter. Es hilft ja niemandem weiter. Darum höre ich es möglichst nicht.*

35 Studentin: *Also ist das die Strategie, dass sie ... Dass sie sich dem nicht aussetzen? Genau, dass sie dem etwas aus dem Weg gehen?*

Befragte: *ja.*

40 Studentin: *Gut. Dann ... Ich möchte gerne das Gleichgewicht ansprechen. Wir verstehen unter dem Gleichgewicht in der Theorie, dass es eine Fähigkeit des Menschen ist, den gesamten Körper aufrechterhalten. Nur schon, dass wir stehen oder sitzen können, ist dem Gleichgewicht geschuldet. Durch die Evolution hat sich das differenziert und ist dann so geworden, wie es jetzt ist. Zudem gehört auch, dass wir unseren Körper verlagern können, dass wir die Position wechseln können und dass wir eine Kontrolle darüber haben. Der Alterungsprozess hat ja das auch beinhaltet. Das Gleichgewicht, das das nachlässt. Einfach aufgrund des Abbaus, wenn man das so sagen kann. Ich möchte Sie fragen, ob Sie auch Erfahrungen damit gemacht haben, aus dem Gleichgewicht zu sein. Oder auch zu merken ... Eben*
45 *auch mit dem Stock, den Sie erwähnt haben. Was hilft ihnen, damit sie im Gleichgewicht bleiben können?*

Befragte 3: *Sie meinen jetzt schon das körperliche Gleichgewicht?*

Studentin: *Sie können auch gerne etwas über das seelische Gleichgewicht erzählen.*

- 50 Befragte 3: *Das andere Gleichgewicht ist ja auch noch etwas. Nein, nein, es geht mir gut. Wie gesagt, ich ... Ich bin ja eben ... Das war ja vor der Operation dieses Tumors. Darum nehme ich einen Stock zum Gehen.*
- Studentin: *Aber sonst haben Sie nicht irgendwie das Gefühl zum Beispiel beim Treppen laufen unsicher zu sein? machen Sie das noch häufig?*
- 55 Befragte 3: *Nein, nein. Treppen laufen tue ich, wenn irgend möglich, nicht. Das ist auch einfach daran geschuldet, dass es mit Anstrengung verbunden ist.*
- Studentin: *Ja, natürlich.*
- Befragte 3: *Letztes Mal, als ich mit dem Zug nach Zürich ging, ist der Lift ausgefallen beim Umsteigen. Und dort ist ja eine mordslange Treppe. Dann muss ich halt hochlaufen. Ja. Dann gehe ich Schritt für Schritt, Stufe für Stufe. Ja. So, wie es geht.*
- 60 Studentin: *Haben Sie das Gefühl, es ist mehr Kraft in den Beinen?*
- Befragte: *Ja, es ist schon Kraft.*
- Studentin: *es hat natürlich auch damit zu tun, mit dem Gleichgewicht. Wenn man Kraft nachlässt, ist man da meist auch unsicherer unterwegs. Gleichgewicht hat mit dem Gehör und den Augen zu tun, dass das auch abgebaut wird. Wie schätzen Sie subjektiv Ihr Gleichgewicht ein? Wenn Sie auch hier in Ihren*
- 65 *Räumlichkeiten unterwegs sind?*
- Befragte 3: *Ja, das ist noch ganz gut. Aber ich kann es jetzt hier am Stock gar nicht so recht sagen. Ich bin schon froh um den Stock. Das gibt mir schon Sicherheit.*
- Studentin: *Also ist es so ... Kann ich das so interpretieren, dass in Ihrem alltäglichen Leben nicht gross Gleichgewichtsprobleme oder auch Gleichgewichtsunsicherheiten auftreten?*
- 70 Befragte 3: *Glaube ich nicht.*
- Studentin: *Okay. Und Ihr Alltag, wenn wir schon bei dem sind. Hat sich der anders gestaltet, seit Sie den Stock haben? Also, dass Sie sich irgendwie anders einstellen mussten oder dass Sie etwas ändern mussten?*
- Befragte: *Hier drinnen brauche ich den Stock nicht. Nur draussen. Nein, nein, das ist schon gut.*
- 75 Studentin: *Haben Sie das Gefühl, Sie seien auf mehr Hilfe angewiesen gewesen? Oder hat sich da nichts verändert?*
- Befragte 3: *Nein, ich muss eigentlich alles selber machen.*
- Studentin: *Und das geht gut?*
- Befragte 3: *Man macht einfach, was man kann.*
- 80 Studentin: *Und wie schon angetönt, mit dem Gleichgewicht hat ja auch das Sturzrisiko einen Zusammenhang. Nach einer Befragung des Bundesamts für Statistik im Jahr 2022 stürzen rund 15 % von den 65- bis 75-Jährigen. Und bei den 75- bis 84-Jährigen sind es schon 25 %. Also schon ein ganzes Viertel. Und bei den noch älteren Leuten ist es schon ein Drittel, die einmal im Jahr stürzen. Und die Risikofaktoren in der Theorie sind so, dass es am körperlichen Funktionsverlust liegen kann. Dass die Muskulatur und auch in den Gelenken die ganze Mobilität nachlässt. Dann kann es sein, dass die Einnahme von mehreren Medikamenten einen Einfluss hat. Oder dass sich eine Angst entwickelt, umzukehren. Das kann auch an der psychischen Verfassung liegen. Ich möchte Sie fragen, ob es Ereignisse gab, in denen Sie unsicher auf den Beinen waren oder schon gestürzt sind.*
- 85 Befragte 3: *Sonst (abgesehen von dem bereits erwähnten) weiss ich nicht. Nein. Sie sagten es sei dem Tumor geschuldet gewesen. Sie vermuten, dass es wegen dem war. Ja, genau.*
- 90 Studentin: *Vielleicht ist das eine schwierige Frage. Aber wie sind Sie damit umgegangen, mit diesem Sturz?*
- Befragte 3: *Wie gesagt, das kann man nicht ändern. Man muss es einfach annehmen. Dann geht es schon viel besser.*
- 95 Studentin: *Gab es schwere Folgen des Sturzes? Sie sagten, es sei ein Handgelenk gebrochen?*
- Befragte 3: *Ja, ein Handgelenk war danach gebrochen.*
- Studentin: *Und es war kein längerer Spitalaufenthalt?*

Befragte 3: *Nein, überhaupt nicht. Gar nicht.*

100 Studentin: *Hat sich dann auch etwas im Verhalten geändert? Es ist ja so, dass Sie seitdem den Stock bekommen haben. Hat sich dann auch etwas im Verhalten geändert? Waren Sie ab diesem Zeitpunkt vielleicht vorsichtiger unterwegs?*

Befragte: *Ja, vorsichtiger war ich schon. Ich schaue meistens auf den Boden, damit ich nicht stürze. Das schon, ja.*

105 Studentin: *Wenn Sie zurückdenken, hätten Sie damals, vielleicht auch jetzt, etwas gebraucht, das Ihnen geholfen oder Unterstützung geboten hätte? War das für Sie eigentlich in Ordnung, wie es verlaufen ist?*

Befragte 3: *Ja.*

Studentin: *Und haben Sie jetzt oder im Alltag Angst, dass Sie umfallen könnten?*

Befragte 3: *Angst habe ich nicht.*

110 Studentin: *Dann sind wir beim dritten Aspekt, und zwar bei der Teilhabe. Teilhabe ist ja ein Menschenrecht, und das ist gesetzlich verankert. Ältere Menschen verlieren ja schon fast etwas an Teilhabe, weil sie mit 65 meistens aus dem Berufsleben austreten. Für viele Leute ist es dann schon so, dass sie merken, dass sie in einem anderen Lebensraum sind, in dem sie sich bewegen.*

Befragte 3: *Ja, ja. Das ist der letzte Teil des Lebens. Aber das macht mir gar nichts. Ja.*

115 Studentin: *War es für Sie...wahrscheinlich zu einem Teil, auch schön?*

Befragte 3: *Ja, sicher. Ich finde es auch schön, dass es irgendwann fertig ist. Das wäre ja nicht lustig, wenn man weiterleben würde. Nein, nein, das ist schon gut. Und vor dem Sterben habe ich auch keine Angst. Es ist gut, dass man weiss, dass man sterben kann.*

120 Studentin: *Haben Sie etwas bemerkt im Hinblick auf die Teilhabe, seit Sie nicht mehr im Erwerbstätigen sind? Haben Sie das Gefühl, dass sich etwas verändert hat?*

Befragte 3: *Ich glaube es nicht. Als ich dazumal hierher gezogen bin, habe ich nicht mehr gearbeitet. Ja, ich war ja dann auch noch im Chor. Das war schon gut, aber jetzt gehe ich auch nicht mehr.*

Studentin: *Ja. Fehlt Ihnen das? Das war eine bewusste Entscheidung nicht mehr zu gehen?*

125 Befragte 3: *Ja, es hat mir sehr gefallen. Es war eine bewusste Entscheidung, nicht mehr zu gehen. Irgendwann merkt man einfach, dass man gewisse Dinge aufgeben muss. Ich könnte den Proben schon teilnehmen, aber die Aufführungen nicht mehr. Ich kann nicht mit dem Stock hin. Das ist mir zu anstrengend.*

130 Studentin: *Wenn es z.B. eine Alternative gäbe ... Sie haben gesagt, es sei streng, sie könnten nicht mehr im Stock gehen. Das ist etwas mit mehr Aufwand verbunden. Das höre ich jetzt heraus. Wenn wir sagen würden, wir finden einen Weg, damit sie trotzdem dabei sein könnten, würden Sie trotzdem gerne mitmachen?*

Befragte 3: *Ich kann mir keinen Weg vorstellen.*

Studentin: *Wenn man z.B. sagt, Sie dürften sich hinsetzen auf einen Stuhl, oder jemand würde Sie abholen, Sie an einen Ort bringen, man würde etwas einrichten, damit es Ihnen bequem ist...*

135 *Nein, nein. Ich möchte auch keinen Stuhl haben. Nein, nein. Das ist schon gut. Ja.*

Studentin: *Würden Sie trotzdem eher ablehnen?*

Befragte 3: *Ja.*

Studentin: *Was sind die Gründe?*

140 Befragte 3: *Ich will nicht auffallen. Es ist mir einfach ... Wie gesagt, ich kann mich so gut damit abfinden, dass gewisse Dinge einfach vorbei sind.*

Studentin: *Okay. Was bedeutet Teilhabe für Sie?*

Befragte 3: *Es ist schon noch wichtig. Ich habe zwei gute Kinder. Das ist mir schon viel wert. Ja. Also das Familienleben. Aber sie wohnen nicht hier.*

145 Studentin: *Und was hat Teilhabe für einen Stellenwert im Alter für Sie? Hätten Sie gerne vielleicht noch mehr Teilhabe an etwas?*

Befragte 3: *Ja, zum Teil schon, ja. Es ist schwierig zu sagen, wo und wann.*

- Studentin: *Werden Sie ... Gehen Sie noch viel mit dem Zug irgendwo hin?*
- Befragte 3: *Das schon ... Ich gehe noch zur Therapie in Zürich. Ich gehe immer wieder hin.*
- 150 Studentin: *Ich denke, dass Sie so sicher auch ein Stück Teilhabe haben. Dass man noch so unterwegs sein kann. Denken Sie, dass Sie, weil Sie am Stock laufen, weniger Teilhabe haben?*
- Befragte 3: *Ich glaube nicht.*
- Studentin: *Dass Sie das nicht einschränkt? Dass es Ihnen vielleicht sogar mehr Teilhabe gibt?*
- Befragte 3: *Wer weiss.*
- 155 Studentin: *Also, dann sind wir eigentlich schon am Schluss des Interviews. Genau. Wie gesagt, in der Psychomotorik legen wir viel Wert auf eine ganzheitliche Unterstützung. Das heisst, dass wir das Kind im ganzen Wesen anschauen und vor allem nicht defizitorientiert arbeiten. Dass wir herausfinden, was das Kind für Ressourcen hat und dass wir dort anknüpfen, damit wir auch lösungsorientiert arbeiten können.*
- Befragte 3: *Ja, das ist gut.*
- 160 Studentin: *Jetzt würde mich für den Schluss noch interessieren, was ich mitnehmen könnte, falls es bei uns in der Psychomotorik ein Angebot gäbe. Was Ihnen im Alter wichtig ist bezüglich der Mobilität und eben auch der sozialen Teilhaben in der Gesellschaft?*
- Befragte 3: *Also, ich bin gar keine Gruppenmensch. Ich kann also ... Eine Gruppe ist für mich ... Da kann ich gar nichts machen. Das ist mir wirklich zu viel. Nein, das kann ich gar nicht haben.*
- 165 Studentin: *Also wären Sie lieber einfach in einem 1-zu-1-Setting unterwegs?*
- Befragte 3: *Ja, das ist am besten.*
- Studentin: *Dann möchte ich Sie gerne fragen, ob Sie konkrete Wünsche oder auch ein Bedürfnis haben, das Sie gerne erfüllen möchten, damit Sie vielleicht mehr Teilhabe hätten?*
- Befragte 3: *Ja, es ist einfach so. Ich bin lieber alleine, wenn ich mit Leuten bin, mit denen ich kein Gespräch führen kann. Ja. Das ist furchtbar. Die wenigsten Leute bilden sich weiter. Das habe ich den Eindruck. Dann ... Nein, das ist ...*
- 170 Studentin: *Ist es für Sie schon noch wichtig, wenn Sie mit jemandem reden...*
- Befragte 3: *Ja, dass wir überhaupt ein Gespräch haben und nicht einfach blabla machen. Ja. Das brauche ich gar nicht.*
- 175 Studentin: *Ja, dass man auch eine Meinung zu etwas hat. Auch ein bisschen miteinander diskutieren können, habe ich das Gefühl. Das höre ich jetzt so raus. Haben Sie das Gefühl, es ist noch schwierig, um jemanden zu finden mit dem das geht?*
- Befragte 3: *Ja, es ist schwierig, jemanden zu finden, mit dem man wirklich reden kann. Das ist fast unmöglich.*
- 180 Studentin: *Das ist sicher nicht einfach, das glaube ich Ihnen. Dann ... Wenn es theoretisch ein Angebot von uns geben würde, wenn wir das ausschreiben würden oder wenn wir sagen würden, wir gestalten das für ältere Leute, hätten Sie einen Wunsch an dieses Angebot? Oder hätten Sie eine Vorstellung, wie das sein könnte?*
- Befragte 3: *Ja, wie gesagt, also ... Sobald es eine Gruppe ist, löscht es viel mehr ab. Das bringt einfach nichts. Dann möchte jeder erzählen, wie toll das ist. Nein, das muss ich nicht haben. Ich spreche mit einer Person. Aber es muss auch jemand sein, mit dem man reden kann.*
- 185 Studentin: *Das ist eigentlich noch gut, dass wir eben Angebote in Gruppen anbieten. Oder eben auch im 1-zu-1-Setting. Wir könnten theoretisch bei den Leuten zu Hause vorbeikommen. Und was ... Oder wie ich es mir jetzt vorstellen könnte, ist, dass wir die Bedürfnisse dieser Leute aufnehmen und versuchen, das zu erfüllen.*
- 190 Befragte 3: *Ja, das ist eben schwierig. Es ist schwierig, wie gesagt, weil ... So etwas Blablabla brauche ich gar nicht.*
- Studentin: *Verständlich. Gut. Das waren alle Fragen, die ich an Sie hatte. Ich danke Ihnen für das Interview.*
- 195 Befragte 3: *Gern*

Anhang C

In diesem Anhang finden sich die Regeln zur Auswertung des Interviews. Die Verfasserin orientierte sich nach den Regeln in Abbildung 6.

Z1: Paraphrasierung

- Z1.1: Streiche alle nicht (oder wenig) inhaltstragenden Textbestandteile wie ausschmückende, wiederholende, verdeutlichende Wendungen!
- Z1.2: Übersetze die inhaltstragenden Textstellen auf eine einheitliche Sprachebene!
- Z1.3: Transformiere sie auf eine grammatikalische Kurzform!

Z2: Generalisierung auf das Abstraktionsniveau

- Z2.1: Generalisiere die Gegenstände der Paraphrasen auf die definierte Abstraktionsebene, sodass die alten Gegenstände in den neu formulierten impliziert sind!
- Z2.2: Generalisiere die Satzaussagen (Prädikate) auf die gleiche Weise!
- Z2.3: Belasse die Paraphrasen, die über dem angestrebten Abstraktionsniveau liegen!
- Z2.4: Nimm theoretische Vorannahmen bei Zweifelsfällen zu Hilfe!

Z3: Erste Reduktion

- Z3.1: Streiche bedeutungsgleiche Paraphrasen innerhalb der Auswertungseinheiten!
- Z3.2: Streiche Paraphrasen, die auf dem neuen Abstraktionsniveau nicht als wesentlich inhaltstragend erachtet werden!
- Z3.3: Übernehme die Paraphrasen, die weiterhin als zentral inhaltstragend erachtet werden (Selektion)!
- Z3.4: Nimm theoretische Vorannahmen bei Zweifelsfällen zu Hilfe!

Z4: Zweite Reduktion

- Z4.1: Fasse Paraphrasen mit gleichem (ähnlichem) Gegenstand und ähnlicher Aussage zu einer Paraphrase (Bündelung) zusammen!
- Z4.2: Fasse Paraphrasen mit mehreren Aussagen zu einem Gegenstand zusammen (Konstruktion/Integration)!
- Z4.3: Fasse Paraphrasen mit gleichem (ähnlichem) Gegenstand und verschiedener Aussage zu einer Paraphrase zusammen (Konstruktion/Integration)!
- Z4.4: Nimm theoretische Vorannahmen bei Zweifelsfällen zu Hilfe!

Abbildung 5: Regeln zur induktiven Kategorienbildung nach Mayring (2015)

Kategoriensystem Befragung 1

Hauptkategorie A	Kodierungsregeln für die Aussagen	Ankerbeispiel
Alterungsprozess	Befindlichkeit Wahrnehmung von Veränderungen	(20) ich habe keine Probleme mit dem Alter.
Unterkategorien	Interpretation/Hypothesen	Aussagen
A1: Befindlichkeit	Zufrieden mit Situation	(20) Ich finde mich gut ab damit. (162) mir geht es gut
A1.1: Resilienz	-	-
A2: Veränderungen an Körper und Geist	Reflexion zur Funktionalität	(46) Augen sind nicht mehr so gut, hören geht noch. (35) Mein Gedächtnis ist noch gut.
A3: Selbsteinschätzung	-	(20) ich habe keine Probleme mit dem Alter. (35) Mein Gedächtnis ist noch gut.
Hauptkategorie B	Kodierungsregeln für die Aussagen	Ankerbeispiel
Alltagsbewältigung	Alltägliche Tätigkeiten verrichten Befindlichkeit Selbstwirksamkeit	(24) ich gehe jeden Tag laufen, es geht gut. (29ff.) Ich kann zur Tochter Mittagessen. Ich muss nicht mehr kochen.
Unterkategorien	Interpretation/Hypothesen	Aussagen
B1: Bewegung	Alltägliche Bewegung	(24) ich gehe jeden Tag laufen
B2: Bewältigung von Haushalt	Unterstützung wird thematisiert	(53 ff.) Rita putzt und geht einkaufen.
B3: Selbstständigkeit	Beibehalten von Tätigkeiten	(30) Morgen- und Abendessen selbst zubereiten (148) Briefkasten allein leeren gehen
B4: Empfinden	Schätzen was da ist	(57) ich kann mich damit abfinden.
B5: Einschränkungen	Einschränkungen wahrnehmen	(44) wenn bessere Sicht dann mehr Möglichkeiten (Fernsehen und Zeitung lesen)
Hauptkategorie C	Kodierungsregeln für die Aussagen	Ankerbeispiel
Teilhabe	Kontakt zu Freund:innen, Verwandten und Familie Freizeit und Erholungsaktivitäten	(24ff.) ich rede täglich mit Freundinnen (29ff.) ich gehe zur Tochter Mittagessen
Unterkategorien	Interpretation/Hypothesen	Aussagen
C1: täglicher Austausch	Freunde und Familie	(24ff.) ich rede täglich mit Freundinnen (29ff.) ich gehe zur Tochter Mittagessen
C2: Aktivitäten	Teilhabe	(47 ff.) Kaffeetrinken in der Bäckerei
C3: Befindlichkeit	Stimmung	(164) Glückliche Kollegen zu haben (166) Ich bin alleine, aber es geht gut. (218) alle sind gut zu mir

Hauptkategorie D	Kodierungsregeln für die Aussagen	Ankerbeispiel
Gleichgewicht und Bewegung	Befindlichkeit zum eigenen Gleichgewicht Bewegung im Alltag Gezielte Gleichgewichtsanforderungen Hilfsmittelgebrauch	(91ff) jeden Tag laufen und Treppensteigen (93) gut im Gleichgewicht (98) solange es geht, mach ich das (106ff.) Gehstock als Hilfe und jemanden zum Einhängen zur Sicherheit
Unterkategorien	Interpretation/Hypothesen	Aussagen
D1: Selbsteinschätzung	Positive Einschätzung	(85ff.) Ich habe keine Mühe (91) nicht mehr springen (93) gut im Gleichgewicht
D2: Bewegung	Regelmässige Aktivität	(91ff) jeden Tag laufen und Treppensteigen (94) Socke im Einbein-Stand anziehen
D3: Hilfsmittel	Nicht wegzudenken, essenziell Vermittlung Sicherheit	(106ff.) Gehstock als Hilfe und jemanden zum Einhängen zur Sicherheit
D4: Befindlichkeit	Positive Einschätzung	(118) die Beine machen nicht weh (85ff.) Ich habe keine Mühe
D5: Einschränkungen	Visuelle Schwierigkeiten	(109ff.) nicht sehen was vor einem kommt.
Hauptkategorie E	Kodierungsregeln für die Aussagen	Ankerbeispiel
Sturzrisiko/Sturzangst	Befindlichkeit Erfahrungen/Erlebnisse Ängste Wünsche/Unterstützung	(171) keine Angst zum Umfallen
Unterkategorien	Interpretation/Hypothesen	Aussagen
E1: Befindlichkeit	Zufriedenheit	(159) ich bin zufrieden
E2: Strategien für den Umgang	Nicht an sich heran lassen	(140) es ist einfach vorbei (142) nicht daran herumstudieren
E3: Selbsteinschätzung	Nicht mehr allein Unterwegs draussen Zuhause ohne Stock	(124) ich falle nicht um. (136) Kann mich nicht erinnern an den Sturz. (142) in der Wohnung geht es gut, draussen nimmt man den Stock (147) nicht mehr alleine nach draussen, es muss jemand da sein
E4: Bewegung, Mobilität	Gutes Gleichgewicht	(124) ich falle nicht um. (142) in der Wohnung geht es gut, draussen nimmt man den Stock (147) nicht mehr alleine nach draussen, es muss jemand da sein
Hauptkategorie F	Kodierungsregeln für die Aussagen	Ankerbeispiel

Bedürfnisse	Sachen die beibehalten werden möchten Wünsche	(202) ich habe einfach meine Dinge (224) Familie, zufrieden miteinander sein (229) Kontakt zu Kollegin und das Laufen (246) ich möchte nichts anderes
Unterkategorien	Interpretation/Hypothesen	Aussagen
F1: Befindlichkeit	Zufriedenheit	(246) ich möchte nichts anderes
F2: Wünsche	Soziale Kontakte pflegen Routine beibehalten	(202) ich habe einfach meine Dinge (224) Familie, zufrieden miteinander sein (229) Kontakt zu Kollegin und das Laufen
Hauptkategorie G	Kodierungsregeln für die Aussagen	Ankerbeispiel
Aussagen der Angehörigen	Alles, was Aussenstehende preis gaben	(22) es geht dir gut (125) du bist hingefallen (192ff) früher Ausflüge mit dem Zug gemacht und Einkaufen gegangen
Unterkategorien	Interpretation/Hypothesen	Aussagen
G1: Befindlichkeit	-	(22) es geht dir gut (72) es gab Tiefen, die nicht einfach waren
G2: Bewegung, Mobilität	Einschätzungen und Beobachtungen der Mobilität	(106) froh, wenn jemand Begleitet beim Laufen (125) du bist hingefallen (192ff) früher Ausflüge mit dem Zug gemacht und Einkaufen gegangen
G3: Körperfunktionen	Einschätzung und Beobachtungen der Funktionen	(109) du siehst nicht mehr gut (117) eher Rücken-Beschwerden als Beinschmerzen (133ff.) sie weiß es nicht mehr
G4: Selbstständigkeit	Gewisse Selbstständigkeit	(106) froh, wenn jemand Begleitet beim Laufen (148) Briefkasten leeren gehen

Kategoriensystem Befragung 2

Hauptkategorie A	Kodierungsregeln für die Aussagen	Ankerbeispiel (Zeilennummer)
Alterungsprozess	Befindlichkeit Wahrnehmung von Veränderungen	(16ff.) man ist langsamer (17) mehr Ruhezeiten und sitzen
Unterkategorien	Interpretation/Hypothesen	Aussagen
A1: Befindlichkeit	-	-
A1.1: Resilienz	Rückschläge und Verarbeitungsstrategien Rückzug	(64) Tiefschläge und Gewichtsverlust (66) oft geweint (73) Radio und Fernseher einschalten (74) Bewegung in Natur (76) Kontakt zum Umfeld (78) Umfeld nicht belasten wollen
A2: Veränderungen an Körper und Geist	Veränderungen machen sich bemerkbar und werden wahrgenommen	(16ff.) man ist langsamer (17) mehr Ruhezeiten und sitzen (17ff.) Rückgang Muskeln und Knochen (21) Heben bereitet Mühe (23ff.) Dinge vergessen mitzunehmen (36) Erinnerungen an Orte (43ff.) Stricken geht nicht mehr (51) Mühe mit der Kälte und den Fingern
A3: Selbsteinschätzung	positiv	(41) nicht nur ein Abbauen
A4: Teilhabe	Gelegentliches Aufeinandertreffen	(11) alleine sein (11ff.) Unterhaltung mit alten Bekannten beim Spaziergang
Hauptkategorie B	Kodierungsregeln für die Aussagen	Ankerbeispiel
Alltagsbewältigung	Alltägliche Tätigkeiten verrichten Befindlichkeit Selbstwirksamkeit	(56) Hoch und Runter im Haus (202) was heute nicht gemacht wird, wird morgen gemacht
Unterkategorien	Interpretation/Hypothesen	Aussagen
B1: Bewegung	Tägliche Bewegung Einkaufen Haushalt	(26) Einkaufen (56) Hoch und Runter im Haus
B2: Bewältigung von Haushalt	Sachen verschieben oder ganz sein lassen	(56ff) Haustiere versorgen (116) Schränke putzen sein lassen, wenn es nicht geht (202) was heute nicht gemacht wird, wird morgen gemacht
B3: Selbstständigkeit	Mobilität dank Auto	(174) Einkaufen (207) Autofahren beibehalten
B4: Empfinden	-	-
B5: Einschränkungen	-	-
Hauptkategorie C	Kodierungsregeln für die Aussagen	Ankerbeispiel

Teilhabe	Kontakt zu Freund:innen, Verwandten und Familie Freizeit und Erholungsaktivitäten	(173) ich gehe sonst nirgendwo hin
Unterkategorien	Interpretation/Hypothesen	Aussagen
C1: täglicher Austausch	Wenig Kontakt	(12ff.) ich gehe nach Hause, die andern gehen nach Hause (167) keinen Kontakt mehr (168) Kontakt wird weniger
C2: Aktivitäten	Wenig Kontaktpunkte mit anderen Menschen	(173) ich gehe sonst nirgendwo hin (178) meine Kinder kommen zu mir (178) sprechen mit Leuten aus dem Altersheim (178ff.) spazieren mit Ehemann (183) Turnen war früher sehr anstrengend
C3: Befindlichkeit	-	-
Hauptkategorie D	Kodierungsregeln für die Aussagen	Ankerbeispiel
Gleichgewicht und Bewegung	Befindlichkeit zum eigenen Gleichgewicht Bewegung im Alltag Gezielte Gleichgewichtsanforderungen Hilfsmittelgebrauch	(102) Einkaufswagen zum sich festhalten
Unterkategorien	Interpretation/Hypothesen	Aussagen
D1: Selbsteinschätzung	Ist sich dem Bewusst	(102) beim Gehen merkt manchmal Unsicherheit (109) man kann nichts machen, ist einfach so
D2: Bewegung	-	-
D3: Hilfsmittel	Schätzt die Hilfestellung	(102) Einkaufswagen zum sich festhalten
D4: Befindlichkeit	Positiv	(194) keine Einschränkungen
D5: Einschränkungen	Begleitfaktoren	(97) Bluthochdruck (107) Arthrose im Fuss
Hauptkategorie E	Kodierungsregeln für die Aussagen	Ankerbeispiel
Sturzrisiko/Sturzangst	Befindlichkeit Erfahrungen/Erlebnisse Ängste Wünsche/Unterstützung	(112), wenn es passiert, ist es so. (115ff.), wenn etwas nicht geht, sein lassen.
Unterkategorien	Interpretation/Hypothesen	Aussagen
E1: Befindlichkeit	Neutral eingestellt, so hinnehmen wie es ist	(112) wenn es passiert, ist es so. (112) froh wenn man wieder aufstehen kann (115) kein Schwindelgefühl (120ff.) kein anderes Verhalten als vor den Sturz

		(137) keine Gedanken dazu gemacht, es war vorbei
E2: Bewältigungsstrategien	Neutrale Einstellung	(115ff.) wenn etwas nicht geht, sein lassen. (133) aufstehen und weiter gehen
E3: Selbsteinschätzung	Neutrale Einstellung	(123) keine Angst (140) wenn auf sich alleine gestellt, selbst schauen
E4: Bewegung, Mobilität	-	-
E5: Erfahrungen	Mehrere Sturzerfahrungen unterschiedlicher Schwere	(90) gestolpert (93) gestürzt beim Auto einladen (96) von der Leiter gefallen (97) gestolpert beim Türrahmen
E6: Folgen	Körperliche Folgen Angst vor Autonomieverlust	(143) Knie geschwollen und Schmerzen (156) Angst nicht mehr Autofahren zu dürfen
Hauptkategorie F	Kodierungsregeln für die Aussagen	Ankerbeispiel
Bedürfnisse	Sachen die beibehalten werden möchten Wünsche	(207) Autofahren beibehalten
Unterkategorien	Interpretation/Hypothesen	Aussagen
F1: Befindlichkeit	Offenheit	(213) es passt alles so (219) man müsste Angebot ausprobieren (221) sich überraschen lassen vom Angebot
F2: Wünsche	Alltägliche Beschäftigungen	(199) Stricken gerne wieder (200) Unkraut wieder ausreissen (207) Autofahren beibehalten
Hauptkategorie G	Kodierungsregeln für die Aussagen	Ankerbeispiel
Aussagen der Angehörigen	Alles, was Aussenstehende preis gegeben	(34) gutes Gedächtnis bzgl. früherer Ereignisse
Unterkategorien	Interpretation/Hypothesen	Aussagen
G1: Befindlichkeit	-	-
G2: Bewegung, Mobilität	Allgemeines Bild der körperlichen Verfassung	(46) gestalterischer Kurs (95) aufs Knie gefallen (185) körperlich gearbeitet (früher)

G3: Körperfunktionen	Einschätzung und Beobachtungen der Funktionen	(34) gutes Gedächtnis bzgl. früherer Ereignisse (105) braucht gewisse Zeit, bis Bewegung dynamisch ist
G4: Selbstständigkeit	Selber machen, solange es geht	(138) nicht gerne Hilfe annehmen
G5: Resilienz	Man wollte das Beste	(67ff.) Notlösung für Ehemann wurde eingefädelt
G6: Aktivität	Schon früher wenig Aktivität in Vereinen	(180ff.) nie in Vereinen (181) getanzt und Trachten- gruppe (früher)

Kategoriensystem Befragung 3

Hauptkategorie A	Kodierungsregeln für die Aussagen	Ankerbeispiel (Zeilennummer)
Alterungsprozess	Befindlichkeit Wahrnehmung von Veränderungen	(12ff.) normaler Prozess, ist einfach so
Unterkategorien	Interpretation/Hypothesen	Aussagen
A1: Befindlichkeit	Akzeptanz	(11) Altern wird gut akzeptiert (12ff.) normaler Prozess, ist einfach so (13) mich stört das nicht (24) es ist gut, wie es ist, man muss es annehmen (114) das ist der letzte Teil des Lebens
A1.1: Resilienz	Vermeidung in Kontakt zu kommen	(31) ich ertrage es weniger (33) ich höre es nicht
A2: Veränderungen an Körper und Geist	Wahrnehmen von Veränderungen	(10) Gehör weniger differenziert (15) ich gehe am Stock (20) Hirntumor
A3: Selbsteinschätzung	-	-
Hauptkategorie B	Kodierungsregeln für die Aussagen	Ankerbeispiel
Alltagsbewältigung	Alltägliche Tätigkeiten verrichten Befindlichkeit Selbstwirksamkeit	(79) man macht, was man kann
Unterkategorien	Interpretation/Hypothesen	Aussagen
B1: Bewegung	Fortbewegen in anderen Umgebungen	(74) Stock brauche ich im Haus nicht, nur draussen
B2: Bewältigung von Haushalt	Limitiert	(79) man macht, was man kann
B3: Selbstständigkeit	Selbstständig	(77) ich mache alles selber
B4: Empfinden	-	-
B5: Einschränkungen	-	-
Hauptkategorie C	Kodierungsregeln für die Aussagen	Ankerbeispiel
Teilhabe	Kontakt zu Freund:innen, Verwandten und Familie Freizeit und Erholungsaktivitäten	(125) man muss Dinge aufgeben (126ff.) mit Anstrengung verbunden
Unterkategorien	Interpretation/Hypothesen	Aussagen
C1: sozialer Austausch	Bevorzugungen	(10) nie viel Kontakt zu anderen gehabt (142ff.) Familienleben wichtig (163) kein Gruppenmensch
C2: Aktivitäten	Wenige	(122) im Chor dabei

		(148) Zufahren zur Therapie
C3: Befindlichkeit	Akzeptanz, Scham?	(114) das macht mir nichts aus (117) schön dass einmal fertig ist (124) jetzt nicht mehr im Chor, bewusste Entscheidung (125) man muss Dinge aufgeben (126ff.) mit Anstrengung verbunden (139) nicht auffallen wollen (139ff.) abfinden, dass Dinge vorbei sind (146) gerne mehr Teilhabe aber nicht wissen wann und wo
C4: Selbsteinschätzung	Hilflosigkeit?	(121) keine Veränderungen (125ff.) ich könnte bedingt teilnehmen (132) keine Vorstellbare Lösung
C5: Einschränkungen	Keine	(151) keine Einschränkungen wegen Stock
Hauptkategorie D	Kodierungsregeln für die Aussagen	Ankerbeispiel
Gleichgewicht und Bewegung	Befindlichkeit zum eigenen Gleichgewicht Bewegung im Alltag Gezielte Gleichgewichtsanforderungen Hilfsmittelgebrauch	(67) froh um Stock, gibt Sicherheit (70) keine Gleichgewichtsunsicherheiten
Unterkategorien	Interpretation/Hypothesen	Aussagen
D1: Selbsteinschätzung	Positiv	(66) in eigenen Räumlichkeiten gut unterwegs (70) keine Gleichgewichtsunsicherheiten
D2: Bewegung	Vermeidung von Treppen	(54) kein Treppensteigen mehr
D3: Hilfsmittel	Auf Stock angewiesen	(15) ich gehe am Stock
D4: Befindlichkeit	Dem können angepasst	(17) Sicherheit mit dem Stock (55) Anstrengung beim Treppensteigen (58ff.) Schritt für Schritt die Treppe hoch (67) froh um Stock, gibt Sicherheit
D5: Einschränkungen	Veränderung Muskelkraft	(61) Kraft in den Beinen lässt nach

D6: Erfahrungen	Herausforderung	(57ff.) Lift am Bahnhof ausgefallen
Hauptkategorie E	Kodierungsregeln für die Aussagen	Ankerbeispiel
Sturzrisiko/Sturzangst	Befindlichkeit Erfahrungen/Erlebnisse Ängste Wünsche/Unterstützung	(102) vorsichtiger unterwegs, auf den Boden schauen um nicht zu Stolpern
Unterkategorien	Interpretation/Hypothesen	Aussagen
E1: Befindlichkeit	Neutral	(24) es ist gut, wie es ist (93) man kann es nicht ändern und nimmt es an (109) keine Angst zu Stürzen
E2: Strategien für den Umgang	Akzeptanz und vorsichtiger unterwegs sein	(25ff.) wenn man es annimmt geht es besser (102) vorsichtiger unterwegs, auf den Boden schauen um nicht zu Stolpern
E3: Selbsteinschätzung	Positiv	(21) mit Stock falle ich nicht (21) geht gut
E4: Bewegung, Mobilität	-	-
E5: Erfahrungen	Sturz aufgrund Hirntumor	(20) Hirntumor – Sturz (89) sonst keine Erfahrungen
E6: Folgen	Bruch	(20ff.) gebrochenes Handgelenk
Hauptkategorie F	Kodierungsregeln für die Aussagen	Ankerbeispiel
Bedürfnisse	Sachen die beibehalten werden möchten Wünsche	(173) Gespräche sind wichtig
Unterkategorien	Interpretation/Hypothesen	Aussagen
F1: Befindlichkeit	Schwierigkeit jemanden zum Reden zu finden	(164) eine Gruppe ist mir zu viel (170ff.) wenig Leute bilden sich weiter (178) schwierig jemanden zu finden für ein Gespräch
F2: Wünsche	Gute Gespräche und Einzelsetting	(166) 1-1 Setting lieber (173) Gespräche sind wichtig